

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровский Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

Івангородський К.В.

Кандидат історичних наук, доцент
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ЯК ЧИННИК ЕТНОСОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

В історіографічній традиції проблеми місця та значення релігії в націогенезі українців дотепер присутні дві позиції: одна доводить винятково важливе значення етнорелігійного чинника, інша – спростовує таку думку, посилаючись на етноконфесійну розшарованість української етносоціальної спільноти на етапі раннього Нового часу. Обидва підходи мають і власну рацію, і власні похибки, адже підходять до об'єкта дослідження з позицій типологічного ототожнення етнічної та релігійної ідентичностей. Свого часу ми вже звертали увагу на те, що сьогодні виступає явним анахронізмом теза, буцімто релігія є однією з основних ознак етносу як етнічної спільноти людей, оскільки жодна релігія сама по собі не може ні встановити, ні зберегти етнічну спільноту, а може лише сприяти цьому; як і те, що для етносоціогенезу релігійний фактор має досить важливе значення, обумовлене функціями, які він виконує в процесі життєдіяльності людських спільнот¹.

На думку Л. Шкляра, саме ці функції створюють своєрідний парнас етнонаціональної духовності, а завдяки їхньому функціонуванню народ існує як етнічне ціле². Внаслідок цього, релігійна ідентичність прагне об'єднати в одній громаді вірних усіх тих, що визнають певний символічний код, певну систему вартостей і традицій віри та ритуали. З іншого боку, як стверджує англійський дослідник Е. Сміт, релігійні спільноти досить тісно пов'язані з етнічними ідентичностями, а межі більшості релігійних спільнот збігаються з межами етнічних груп, причому часто ці ідентичності накладаються одна на одну³.

Православна ідентичність у другій половині XVI – першій половині XVII ст. була, напевно, єдиним індикатором етносоціальної самоідентифікації українців, що, в свою чергу, мало важливе значення для збереження етнополітичної парадигми українського етносоціального організму, а також для формування етносоціальної ідентичності модерної української нації. Адже релігійна/православна ідентичність, що особливо яскраво виявилася після Берестейської унії 1596 р., призвела як до “остаточного відділення Західної Русі від Східної (тобто України від Росії – *авт.*)”, так і до породження “жорстокої боротьби між двома релігіями та двома народностями (тобто між українською та польською – *авт.*)”⁴.

Ідея про об'єднувчу й лідерську місію Православної Церкви в житті “утрапених Росов” (тобто українців), за спостереженням Н. Яковенко, обґрунтовувалася в означений період двома головними тезами: по-перше, Руська (Православна) Церква є особливою, оскільки з моменту виникнення перебуває під протекцією Бога, достовірні знаки чого явлені в Києві, і тому саме звідси розпочнеться пробудження “роду російського”; по-друге, втрата знаті не є для вірних катастрофою, якщо встояла незмінною їхня Церква⁵. Значною мірою цьому сприяло те, що Православна Церква в Україні від найдавніших часів мала свою організаційну мережу, що обіймала всю Русь. І хоча під польською владою Православна Церква втратила привілейоване

¹ Івангородський К.В. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої половини XVII століття на Середньому Подніпров'ї // Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24–25 квітня 2003 р., м. Черкаси / За ред. В. Ластовського. – Черкаси, 2003. – С. 8.

² Шкляр Л. Духовне життя етносу та нації // Життя етносу: соціокультурні нариси / Під ред. Б. Попова, В. Ігнатова, М. Степико та ін. – К., 1997. – С. 174.

³ Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 16.

⁴ Іловайський Д. Русская история. – М., 1998. – С. 116.

⁵ Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 314.

державне становище, незважаючи на це, роль Церкви як національної організації зростає. Причому і митрополит, і єпископи вважалися представниками всього народу, позбавленого іншої політичної репрезентації, а церковні собори стали всенародними з'їздами¹.

Щоправда, в історіографії висловлюються й протилежні думки. Зокрема Д. Дорошенко стверджує, що, “перебуваючи в стані великого розстрою, дезорганізації й занепаду, православна церква не могла виконувати як слід завдання, яке випало на її долю з утратою українським народом державності: ...зберігати свою народність”². Натомість сучасний вітчизняний дослідник М. Харишин доводить, що “у свідомості “руського” (українсько-го) народу православна віра залишалася синонімом народності; перестати бути православним означало перестати бути українцем”³. Остання теза, на наш погляд, є дещо проблематичною, адже, попри всю важливість православної ідентичності для українського етнофора (носія етнічності) XVI – першої половини XVII ст., зміна релігії все ж таки не вела до втрати етнічної ідентичності. Яскравим прикладом може бути традиція прийняття в козацьке товариство на Січі, згідно з якою кожний новоприбулий обов'язково мусив прийняти православ'я. Однак, скажімо, татарин у такому випадку, втрачаючи релігійну/мусульманську ідентичність, не ідентифікувався як етнофор української/руської етнічності, хоча ідентифікувався вже як представник українського етносоціального організму.

Крім цього, козацтво безсумнівно стало найважливішим підґрунтям формування етносоціальної ідентичності українців у XVI – першій половині XVII ст. Тому не дивно, що в цей період із політично-ідеологічним осмисленням місця козаків у житті українського суспільства виступили православні церковні книжники-публіцисти, зокрема Й. Борецький, З. Копистенський, М. Смотрицький, К. Сакович та ін. Вони надали культурно-історичним і етичним рефлексіям над феноменом козацтва політичної гостроти, вдавшись до “введення козаків у православний універсум України в ролі оборонців і захисників православної церкви, доблесних героїв руського народу”⁴. Це видно й у листі гетьмана Г. Тискиневича до київського підвоєводи М. Холоневського від 29 травня 1609 р.: “...за церков нашу восточную а за веру гречеськую голови свої бихми мели всі положити...”⁵ Так само і Йов Борецький у своїй “Протестації” в 1621 р. писав: “А що їм (козакам – *авт.*) відомо про переслідування з боку уніатів, [то це від тих, хто] з різних повітів, міст і сіл приходять до них у козацтво – одні з охоти, інші пригноблені, пограбовані – як духовні, так і світські, й ніщо інше так не хвилює Р[ечі] П[осполи]тої та України, як унія, а через неї переслідування Русі; а отже, і несправедливість, і утиски бідних людей. Істинно, самі уніати гнівлять козаків, коли женуть до них нашу (православну – *авт.*) засмучену братію і заповнюють нею Україну. Отже, безпідставний і неслухний на нас (православне духовенство – *авт.*) поговор і наклеп, ніби ми їх бунтуємо. Ми не керуємо серцями й помислами козаків, господь ними керує, який сам знає для чого він зберігає ці рештки старої Русі...”⁶ Підтримку козаками православної ідентичності підтверджує й Г. Боплан: “Козаки належать до грецької віри, яку називають руською; дуже шанобливо дотримуються релігійних свят і постів...”⁷

У такому амплуа православ'я дійсно перетворювалося в одну з найважливіших ознак етнічної самоідентифікації українців, фактично, у підвалину їхньої національної єдності⁸. На нашу думку, потрібно також пам'ятати, що не менш важливим фактором “швидкої” кристалізації релігійної ідентичності у цей час був і “конфліктний контакт” православних із мусуль-

¹ Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – С. 133-134.

² Дорошенко Д.І. Нарис історії України: В 2 т. – К., 1991. – Т. 1. – С. 167.

³ Харишин М.В. Українська церква між двома уніями (1569–1596 pp.) // УІЖ. – 1996. – № 4. – С. 29-30.

⁴ Сас П.М. Політична культура запорозького козацтва (кінець XVI – перша половина XVII ст.). – Автореф. дис. ... док. іст. наук. – К., 1998. – С. 16.

⁵ АЮЗР. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 66.

⁶ Жукович П. Протестация митрополита Иова Борецкого и других западнорусских иерархов. – СПб., 1909. – С. 17.

⁷ Боплан Г.Л. Опис України. – Львів, 1990. – С. 26.

⁸ Степанков В.С. Українська державна ідея // Українське суспільство на зламі середньовіччя і нового часу: нариси з історії ментальності та національної свідомості. – К., 2001. – С. 72.

манською ідентичністю. Останнє яскраво проявилось в “козацькому героїчному епосі”, тобто в думках. Важко погодитись і з досить широкоживаними для цього періоду історії твердженнями, що Церква не могла виконувати як слід завдання зберігати свою народність, або, що перестати бути православним означало перестати бути українцем. Суперечність виявляється вже на рівні спроб етнічної ідентифікації сучасниками (в тому числі й українцями) носіїв уніатської ідентичності. Самі ж уніати змушені були доводити, що вони є “руськими” нарівні з православними¹. Такий конфесійний “розкол Русі”, на нашу думку, фактично, нівелював на цьому етапі тотожність сприйняття етнічності (“власної” та “чужої”) через віросповідний фактор. Звідси ж і поглиблення суперечності “польсько-католицької” етноконфесійної самоідентифікації уніатів².

Отже, релігійна ідентичність виступала одним із важливих атрибутів етнополітичної визначеності українського етносу на цьому етапі. З одного боку, релігійний фактор певним чином відокремлював цей етнос від інших, а з іншого – безсумнівно прискорив процес його етносоціальної самоідентифікації. З огляду на це, варто також відмітити, що релігійна ідентичність українців у цьому випадку виступала своєрідним маркером насамперед культурної традиції, що згодом втілилося у так званому “національному відродженні” 1620-х рр. Причому боротьба за збереження релігійної самобутності взяла на озброєння історичну пам’ять, що підштовхнуло до історіософічних спроб осмислення духовної спадщини українського народу. І саме ця пам’ять могла стати фактом для його існування як єдиного національно-релігійного організму³. Фактично, саме в православ’ї “руський народ” черпав свою моральну силу й вибудовував етнокультурну ідентичність.

Таким чином, релігійна, насамперед православна, ідентичність стала вагомим фактором кристалізації етносоціальної ідентичності українців. Крім цього, варто відзначити, що релігійні процеси, набувши в цей час “козацького” детермінативу, мали помітний вплив на виділення нового рівня етносоціальної ідентичності українців. Фактично, Православна Церква стала основним фактором українського ранньомодерного націогенезу впродовж XVI – першої половини XVII ст., а власне православна ідентичність тогочасних українців була одним із найголовніших чинників етносоціальних процесів.

¹ Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. – К., 1994. – Кн. 3: Кінець XVI – середина XVII ст. – С. 55.

² Дет. про це див.: Івангородський К.В. Опозиція православних уніатів наприкінці XVI – в першій третині XVII ст. // Православ’я – наука – суспільство: проблеми взаємодії: Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18–19 травня 2006 р.) / Ред рада: С.П. Кролевець та ін. – К., 2007. – С. 71-76.

³ Пелешенко Ю. Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Хроніка-2000. – 1997. – № 21/22. – С. 82.

Прокоп'юк О.Б.Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ХРАМІВ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ У XVIII ст.
В СВІТЛІ ЇХ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ**

Найменшою структурною одиницею Київської митрополії був храм і парафіяльна община. Варто подивитися, як змінювалися кількісні показники на цьому рівні адміністративно-територіальних структур митрополії впродовж XVIII ст. Динаміка чисельності храмів є важливим показником територіального розвитку митрополії, а в контексті з типологізацією храмів здатна пролити світло на внутрішнє життя єпархіальних структур, практику розгортання уніфікаційних процесів у Київській митрополії. Перші узагальнені дані про кількість церков маємо з середини 20-х рр. XVIII ст., верхня хронологічна межа до якої апелюватимемо – 1785 р., коли територія Київської митрополії була обмежена кордонами Київського намісництва.

Зважаючи на функціональне навантаження та форми утримання, в складі Київської митрополії у XVIII ст. виділялися соборні, ружні, кладовищні, домові та парафіяльні храми; відокремлено знаходилися монастирські церкви, про які тут не йтиметься. Згідно з цією типологізацією склалися й загальні відомості про чисельність храмів, проте не завжди ми маємо розгорнуту картину з фіксацією кількості всіх типів храмів. Найгірше задокументована перша половина XVIII ст. Тут доводиться звертатися переважно до опосередкованих узагальнених даних, наведених у роботах істориків XIX – початку XX ст., яким були відомі незбережені до нашого часу джерела.

Чисельність найбільш привілейованих соборних храмів, що розташовувалися в центрах протопопій і великих населених пунктах коливалася в межах 40–30, різке зменшення спостерігаємо у 80-х рр. XVIII ст.: 1756 р. – 39, 1769 р. – 43, 1770 р. – 44, 1780 р. – 31, 1781 р. – 29¹. Ружних церков, які виділялися, перш за все, специфікою забезпечення, принаймні в другій половині XVIII ст., в Київській митрополії було небагато. Судячи з відомості за 1756 р., у Старокиївській протопопії нараховувалося три ружні храми: Різдва Пресвятої Богородиці, Свято-Троїцький та Георгіївський – ругу вони отримували з Київської губернської канцелярії². Загальне число ружних церков цього року дорівнювало семи³. Надалі відомо, що у 1770 р. в Київській митрополії було 16, у 1780–1781 рр. – дев'ять ружних храмів⁴. Ще більш нетиповими для Київської митрополії були кладовищні церкви. Інформація про кладовищні храми в документах є одиничною. І це не дивно, якщо згадати традицію поховань при парафіяльних церквах і монастирях. Лише в другій половині XVIII ст. єпархіальна влада, Св. Синод почали активно прищеплювати культуру відособлених від населених пунктів кладовищ, а відповідно і храмів при них⁵.

Особливе зацікавлення викликають домові церкви, які характеризують не лише внутрішньоєпархіальне життя, а й власників маєтків, у яких зустрічаються і є явищем, власне, XVIII ст. Всі відомі домові храми закладено в кінці XVII – на початку XVIII ст., найчастіше засновниками/фундаторами виступали представники генеральної козацької старшини. Перерахунок домових церков у Київській митрополії був зніційований Св. Синодом у 1771 р. Св. Синод цікавив список домових храмів і повна інформація про те, з якою метою будувалися, кому належать і хто дав дозвіл на будівництво⁶. Кількість, місце розташування та обставини закладання домових храмів відображено у рапортах і відомостях, надісланих до ка-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 2839. – Арк. 1; спр. 3952. – Арк. 1; спр. 4066. – Арк. 1-153; спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132.

² Там само. – Спр. 2927. – Арк. 2-12зв.

³ Там само. – Спр. 2839. – Арк. 1.

⁴ Там само. – Спр. 4066. – Арк. 1-153; спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132.

⁵ ПСЗ. – СПб., 1830. – Т. 19 (1770–1774). – № 13724. – С. 409; *Шпачинский Н., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – С. 185-187.

⁶ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4276. – Арк. 1.

федри впродовж 1771–1773 рр. Формулювання “нема і не було” характеризує стан наявності домових церков у наступних протопопіях: Києво-Печерська, Старокиївська, Пирятинська, Гадяцька, Лохвицька, Решетилівська, Зіньківська, Трипільська, Конотопська, Роменська, Ніжинська, Воронежська та Старокодацьке намісництво¹. Означення “немає”, що свідчить про відсутність домових церков на час складання відомостей, вжито в рапортах з Кролевецької, Кобеляцької, Києво-Подільської та Козелецької протопопій². На основі надісланих у кафедру даних у 1773 р. (чи на початку 1774 р.) була укладена загальна відомість для всієї митрополії, де зазначалося 10 домових церков³. По одній домовій церкві фіксується в Гадяцькій, Миргородській, Борзнянській, Прилуцькій, Ічнянській, Лубенській та Сорочинській протопопіях⁴. Найбільше, а саме: п’ять за даними на 1771–1772 рр. і три за даними 1773 р. – в Глухівській протопопії⁵. Значна кількість домових церков у Глухівській протопопії цілком зрозуміла, якщо зважити, що саме тут знаходився центр Гетьманщини. Порівняно з 1771 р. у 1773 р. зі списку зникають п’ять домових церков – одна у Козелецькій, по дві у Полтавській та Глухівській протопопіях, подальша їхня доля визначається статусом ружного чи звичайного парафіяльного храму⁶. Вже в 1780 і 1781 рр. у загальних відомостях відмічається лише 6 домових храмів⁷. Вкажемо, що однією з умов дозволу будувати домову церкву виступало повне її утримання з передачею цього обов’язку у спадок, таким чином забезпечувалося постійне функціонування вже освяченої церкви. Проте в другій половині XVIII ст. із занепадом гетьманської еліти спостерігаємо поступове зникнення цього типу храмів.

Основний відсоток храмів становили парафіяльні. Маємо наступні зафіксовані зміни числа парафіяльних церков у Київській митрополії другої половини XVIII ст.: 1756 р. – 1092, 1770 р. – 1188, 1780 р. – 912, 1781 р. – 915⁸. Вони демонструють вже означені, на прикладі соборних храмів, тенденції до зростання чисельності, а потім (80-і рр. XVIII ст.) – її різкого скорочення.

Найкраще динаміка чисельності прослідковується на загальних показниках найповніше представлених у джерелах. На середину 20-х рр. у Київській митрополії нараховувалося 987 церков, ця цифра залишається незмінною до середини 30-х рр. XVIII ст. І. Покровський вважає, що така їх кількість була дещо заниженою. Оскільки за пізнішими даними, а саме в 1737 р. у Київській митрополії, документи фіксують 1107 церков; у 1742 р. – 1070, 1743 р. – 1110⁹. У другій половині XVIII ст. загальна кількість храмів Київської митрополії змінювалася наступним чином: 1751 і 1752 рр. – 1130; 1756 р. – 1138^{*}; 1757 р. – 1150; 1759 р. – 1157; 1764 р. – 1174; 1767 р. – 1126; 1768 р. – 1141; 1769 р. – 1199^{**}; 1770 р. – 1248^{***}; 1772 р. – 1256; 1776 р. – 1250; 1780 р. – 968; 1781 р. – 969; 1785 р. – 635¹⁰.

¹ Там само. – Спр. 4202. – Арк. 8-9зв., 19, 20, 23, 24, 25-25зв., 26, 27, 32, 47, 48, 49, 50; спр. 4276. – Арк. 5, 7, 14, 15.

² Там само. – Спр. 4202. – Арк. 4, 21, 43, 44; спр. 4276. – Арк. 7, 12.

³ Там само. – Спр. 4276. – Арк. 1-3.

⁴ Там само. – Спр. 4202. – Арк. 22-22зв., 29-30зв., 35, 38, 40, 41-41зв., 45-46; спр. 4276. – Арк. 6, 8-8зв., 11, 16.

⁵ Там само. – Спр. 4202. – Арк. 34-34зв., 51-52; спр. 4276. – Арк. 9-10, 13-13зв.

⁶ Там само. – Спр. 4202. – Арк. 15-15зв., 18-18зв., 34-34зв., 52; спр. 4276. – Арк. 13-13зв.

⁷ Там само. – Спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132.

⁸ Там само. – Спр. 2839. – Арк. 1; спр. 4066. – Арк. 1-153; спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132.

⁹ Покровский И.М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. – Казань, 1913. – Т. 2. – С. 638-639; Историческое известие о всех соборных, монастырских, ружных, приходских и домовых церквах, находящихся в столичных городах Москве и С.-Петербурге, с показанием времени построения их и того, когда бывают в них храмовые праздники, собранное из достоверных источников. – М., 1848. – С. 32.

^{*} У дослідженні І. Граєвського вказано 1141 церква на цей рік. Див.: Граевский И.С. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. – К., 1912. – С. 77.

^{**} Спочатку у відомості було вказано 1142 храми, виправлено на 1199. Останнє число вважаємо вірним.

^{***} У дослідженнях о. М. Шпачинського та І. Покровського вказано 1253 церкви на цей рік. Див.: Шпачинский Н., свящ. Киевский митрополит Арсений Могилянський... – С. 99-102; Покровский И.М. Русские епархии в XVI–XIX вв. ... – С. 638-639.

¹⁰ Покровский И.М. Русские епархии в XVI–XIX вв. ... – С. 638-639, 690; Шпачинский Н., свящ. Киевский митрополит Арсений Могилянський... – С. 99-102; Историческое известие о всех... – С. 33; ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 3952. – Арк. 1; спр. 4275. – Арк. 27; спр. 4852. – Арк. 1-181; спр. 5157. – Арк. 2зв.-132; спр. 4066. – Арк. 1-153; спр. 2839. – Арк. 1.

Табл. 1. Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст.

Рік Тип	Соборні	Ружні	Кладовищні	Домові	При дів. мон.	Парафіяльні	Всього
сер. 1720-х							987
1737							1107
1742							1070
1743							1110
1751							1130
1752							1130
1756	39	7				1092	1138
1757							1150
1759							1157
1764							1174
1767							1126
1768							1141
1769	43						1199
1770	44	16				1188	1248
1772							1256
1776							1250
1780	31	9		6	10	912	968
1781	29	9		6	10	915	969
1785							635

Як бачимо, чисельність храмів Київської митрополії мала тенденцію до зростання впродовж усього XVIII ст., але у 80-х рр. XVIII ст. різко й суттєво зменшується, якщо порівнювати з найбільшим числом храмів, то приблизно в половину. Зростання відбувалося шляхом будівництва нових церков і внутрішнього розростання митрополії. Зменшення чисельності храмів пояснюється, перш за все, зовнішнім територіальним втінанням, у результаті якого Київська митрополія втратила парафії і цілі протопопії на користь сусідніх єпархій. Зокрема у 1776 р. до новоствореної Херсонської і Словенської єпархії повністю відійшли Полтавська, Кобеляцька протопопії, Старокодацьке намісництво та частково церкви Решетилівської, Сорочинської, Миргородської протопопій¹; у 1777 р. до Переяславсько-Бориспільської єпархії – Миргородська, Сорочинська та частково Лубенська протопопії Київської митрополії². Наслідки цих територіальних втрат і спостерігаємо в загальних відомостях 80-х рр. XVIII ст. Отже, цілеспрямований процес зрівняння Київської митрополії з іншими єпархіями, що особливо активно проходив у другій половині XVIII ст., не залишив осторонь й такі важливі форми як територія та кількість храмів. Київська митрополія все сильніше відчувала на собі “уніфікаторську руку” держави й змушена була змінювати свої традиційні кордони, при цьому не переставала розширюватися внутрішньо, що маємо визнати за позитивну тенденцію.

¹ ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4566. – Арк. 53-55зв.

² РГИА. – Ф. 796. – Оп. 57. – Д. 452. – Л. 2-4об., 19-19об.; ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1020. – Спр. 4566. – Арк. 184-184зв.

Гудима Н.П.

Аспірант

Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ ЧЕРКАЩИНИ У XVIII ст.

Процеси бурхливого релігійного відродження в Україні, що розпочались у 90-х рр. XX ст., і активно тривають і досі, актуалізували потребу в дослідженні історії православної церкви. Спостерігаючи за сучасними проблемами відродження релігійного життя в країні, а саме: за дебатами вчених-істориків та релігієзнавців про умови створення Єдиної Помісної Церкви в Україні, за відродженням Української Автокефальної Православної Церкви, за боротьбою щодо визнання легітимності Української Православної Церкви Київського Патріархату та визначенням ролі Української Православної Церкви Московського Патріархату в історії та сучасному житті православних віруючих в Україні, стає зрозумілим той факт, що корені цих складних питань сягають у нашу минувшину.

На особливу увагу заслуговує розгляд питань, пов'язаних з умовами існування та діяльності православних монастирів у XVIII ст., що розміщувались на території, яка зараз належить Черкаській області. В даному випадку робиться спроба огляду стану економічної діяльності та чинників, що впливали на динаміку розвитку монастирських господарств упродовж XVIII ст.

Однією з важливих складових діяльності монастирів, після збереження ними національно-релігійних традицій, була економічна діяльність. Безпосередній вплив на рівень економічного розвитку монастирських господарств мали особливості політичної ситуації, діяльність адміністративних структур та місцевих можновладців. Так, економічний стан православних монастирів залежав від внутрішньої політики в цілому та взаємовідносин з місцевою владою. Так, монастирі Лівобережжя мали сприятливіші умови для господарювання, ніж монастирі Правобережжя. Це пояснюється тим, що перші розташовувались на землях, підвладних Росії, а другі знаходились на території, що у XVIII ст. належала Речі Посполитій.

Серед головних чинників, що обумовлювали рівень господарської діяльності, було питання землеволодіння. На різних етапах існування упродовж XVIII ст. ситуація навколо монастирського землеволодіння змінювалась. Так, першу половину XVIII ст. загалом можна вважати сприятливою для розвитку монастирських господарств. Для цього періоду характерне збирання земель православними обителями, яке відбувалось істотно за рахунок дарчих чи заповітів від різних осіб. Згодом зміцнілі монастирі починають купувати землю. Ці акти засвідчувались документально. Так, із Запродажного запису мешканця с. Медведівка Лавруся Мотронинському Троїцькому монастирю на ґрунт на Зам'ятинці від 25 травня 1725 р. дізнаємось, що монастир отримав в своє користування "...футор, сад, поле в окопах и поза окопами по шлях, ставок просто футора, другий ставок, луку, где впадает речка Зам'ятница в Тясмин..."¹. Ігумени заручалися підтримкою впливових осіб та влади, аби зберегти свої земельні угіддя недоторканими. Підтверджуваний Універсал гетьмана Івана Мазепи Мошногірському монастирю, датований 20 травня 1708 р., наголошує: "...силою сего універсала укрепляем на вечные времена за теми монастырями издавна принадлежащие им ґрунты, добра и угодия, которые подробно обозначены в древних правах, данных владельцами, а именно: леса, поля пахатные и сенокосные..."². Подібні Універсали отримала братія Корсунського Онуфріївського монастиря, Красногірського Золотоніського монастиря та ін.

В зазначений період православні обителі не мали великої кількості земель. Серед дослідників даного питання не існує одностайної думки щодо розмірів монастирських землеволодінь. Використовуються такі характеристики як "значна кількість", "чимала кількість". Зрозуміло, що такі характеристики відносні. В порівнянні із володіннями поміщиків, монастирські угіддя були невеликими. Порівнюючи розміри землеволодінь серед монастирів вказаного регі-

¹ *Мариновський Ю.Ю.* Черкаська минувшина. – Кн. 1: Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Черкаси, 1997. – С. 42.

² Там само. – С. 32.

ону, можна виділити відносно великі (Вознесенський Мошногірський, Ординський Виноградський, Трахтемирівський, Канівський, Троїцький Мотронинський монастирі та ін.).

Найрозвинутішою гілкою економічної діяльності православних монастирів було сільське господарство. На монастирських землях вирощували різні зернові та городні культури. Майже кожна обитель мала сад, де вирощували яблука, груші, вишні, сливи, волоські горіхи. Наявність пасовиськ давала змогу займатися тваринництвом. У монастирських господарствах розводили велику й малу рогату худобу, свиней, коней. Розвинуте було також птахівництво. Широке розповсюдження отримало бджільництво¹.

Промислове виробництво упродовж XVIII ст. мало дрібнотоварну форму та напряму було пов'язане з сільським господарством. Одними з найбільш поширених промислів були млинарство, гуральництво та пивоваріння, з яких монастирі мали непоганий прибуток. Так, у 1787 р. Онуфріївський Жаботинський монастир від продажу горілчаних напоїв отримав 13,55% від загальної суми прибутку².

Маючи надлишки виробленої продукції, монастирі починають все активніше займатися торгівлею, орієнтуючись у своїй діяльності на ринки Запорізької Січі та місцеві. В середині XVIII ст. Мошногірський монастир двічі на рік, навесні та восени, відправляв свої товари на Січ для продажу, закупаючи натомість сіль, засолену рибу, вино. Паралельно з розвитком торгово-грошових відносин практикувався примітивний обмін товарами, що свідчить про незначні об'єми торговельної діяльності³. Значну роль в господарському житті монастирів відігравали прибутки, отримані від святкових пожертвувань, торгівлі предметами культури та виконання церковних обрядів. Так, за даними Онуфріївського Жаботинського монастиря у 1787 р. прибутки від добровільних пожертвувань склали 37,33% від загальної суми, грошові збори за відправлення церковних служб – 21,80% (для порівняння: прибутки від продажу власної продукції – 4,8%, від продажу живності – 7,36%)⁴.

На рівні економічного розвитку прямим чином позначилася ситуація, що склалася в середині XVIII ст. навколо питань монастирського землеволодіння. У 60-і рр. різко загострилися міжконфесійні відносини на Правобережжі, і саме православні монастирі все частіше ставали жертвами загарбницької політики польської шляхти. В цей період значна кількість земель православними монастирями була втрачена. Це відбулось, насамперед, через утиски польської адміністрації та уніатського духовенства.

Так, численні землеволодіння Ординської (Виноградської) обители, які на початку XVIII ст. простягнулися "...від Будищ... до греблі Медяникової, а по другій стороні поля і ліса до Старосілля...", гребля Козелкова, орні поля "понад Марковським берегом до самих великих Будищ, хутори Баклійські та по другій стороні поля і ліса до Старосілля...", територія неподалік від Млієва та частина лісу біля Білозір'я, вже у 60-і рр. XVIII ст. належали трьом польським латифундистам – князям Любомирському та Яблуновському, графу Мнішку. За монастирем же лишилось урочище Старе Монастирище та сад під Будищем⁵. Почастішали випадки пограбувань православних монастирів. Мотронинський монастир після нападу жаботинського губернатора Стемпківського у 1766 р., втратив 150 голів великої рогатої худоби, 65 овець; усього було завдано збитків на суму 1568 руб.⁶

Монастирі, чия земля перейшла у власність польських латифундистів, опинились на межі зубожіння. Господарства розпоряджалися незначною кількістю реманенту. Ченці Канівського монастиря в цей час мали лише 4 вози, 2 сокири, 2 заступи та 2 коня. Одержаних врожаїв не вистачало, аби задовольнити власні потреби. Кількість ченців у таких обителях зменшувалась. Так, в різні роки другої половини XVIII ст. в Ординській обителі перебувало від 7 до 15 ченців, в Канівському монастирі від 10 осіб (станом на 1768 р.) до 6 осіб (у 1772 р.)⁷.

¹ Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія). – Черкаси, 2002. – С. 66.

² ДАЧО. – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 97. – Арк. 99-102.

³ Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – Кн. 3. – К., 1994. – С. 169-171.

⁴ ДАЧО. – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 97. – Арк. 99-102.

⁵ Виноградский Ирдынский Успенский монастырь // КЕВ. – 1862. - № 2. – С. 35-36; 71-72.

⁶ Ластовський В.В. Православна церква... – С. 66.

⁷ Ластовський В.В. Православна церква... – С. 65.

Головним джерелом прибутку збіднілих монастирів залишались добровільні подаяння та кошти, отримані за виконання релігійних обрядів. За таких умов такі монастирі як Трахтемирівський, Канівський, Лисянський та багато інших, припинили своє існування.

Треба відзначити, що частина православних монастирів Правобережжя спромоглася зберегти свої земельні володіння, але це були поодинокі виключення. Вознесенський Мошногірський монастир лише частково втратив свої угіддя. Троїцький Мотронинський монастир займав хоча й невелику площу в 1777 р., – “окружність саженив 400” і фруктовий сад, та ще використовував у власних цілях 7 млинів, що знаходились на річках Медведівка та Тясмин і поблизу містечка Жаботин. Примітно, що 6 із 7 млинів монастиря, були куплені або побудовані за період від 1753 по 1761 р. Завдячуючи політичній діяльності ігумена Троїцького Мотронинського монастиря, Мельхиседека Значка-Яворського, обитель в скрутні часи мала доволі стабільне економічне становище. Господарство монастиря у 1777 р. налічувало 169 голів великої рогатої худоби, 213 голів малої рогатої худоби, 45 свиней, 11 коней¹.

У даний час православні монастирі Лівобережжя залишились недоторканими. Це сприяло подальшому розвитку їх господарств. Так, Благовіщенський Коробівський монастир станом на 1771 р. мав поміж усього 16 голів крупної рогатої худоби, а у 1773 р. вже 25 голів. Красногірський Золотоніський монастир мав 122 голови великої рогатої худоби, 394 вівці. Згодом, у 1786 р. на підставі офіційного розпорядження Красногірський Золотоніський та Михайлівський Переяславський монастирі були закриті².

Наприкінці XVIII ст. православні монастирі набули статус позаштатних. Це відбулось у результаті розподілу за штатами 1786 р. та за Височайшим рішенням від 18 грудня 1797 р. Монастирі отримали від держави фіксовану кількість земель, а ті, що згодом були куплені або ж отримані на підставі дарчих чи заповітів, обкладалися казенними податками.

Отже, для першої половини XVIII ст. стало характерним розростання земельних володінь та поступове зміцнення монастирських господарств. У другій половині – простежується тенденція зменшення рівня доходів та поступового занепаду значної кількості православних монастирів. Головною причиною ситуації, що склалася, були безкарні пограбування обителів та захват їхніх земельних угідь, здійснювані представниками польської світської влади на місцях та уніатським духовенством, за підтримки політики Польщі відносно земель Правобережжя України та політика стримування щодо розвитку монастирських господарств, впроваджена владою Росії на Лівобережжі.

Фоцан Я.І.

Аспірант

Центр українознавства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО

На сьогодні переважній більшості людей, котрі цікавляться історією та культурою України, добре відомо ім'я ректора Києво-Могилянської академії, церковного діяча та проповідника, архієпископа Могильовського, Мстиславського та Оршанського Георгія Кониського. Інформаційної пустки навколо його особи не існувало – і у XIX, і в XX ст. йому присвячувалося чимало досліджень. Але, на жаль, комплексного дослідження життя та діяльності Кониського поки що не існує: наявна на сьогодні література досить однобічно розглядає діяльність Георгія Кониського – або з точки зору його архіпастирської діяльності на теренах Могильовської єпар-

¹ ЦДІАК України. – Ф. 166. – Оп. 1. – Спр. 803. – Арк. 4-5.

² Там само. – Спр. 932. – Арк. 1.

хії, або з мотивів аналізу його філософських поглядів чи в контексті історії Києво-Могилянської академії як її вихованця, викладача та керівника.

В останні десятиріччя минулого і початку ХХІ ст. розвідки українських дослідників присвячувалися переважно вивченню філософської спадщини Кониського та його діяльності як викладача й керівника Києво-Могилянської академії. Це праці В. Нічик, М. Кашуби, З. Хижняк, Є. Страшко, Я. Матвіїшина, С. Мащенко, Л. Діденко, О. Кравченко та ін.

Водночас залишається ще чимало малодосліджених сторінок в адміністративному і творчому доробку визначного церковного діяча й просвітника. Зокрема період життя Георгія Кониського, пов'язаний з його архіпастирською діяльністю на теренах Білорусі, фактично оминається увагою вітчизняних науковців. Недостатньо дослідженою залишається проповідницька спадщина Кониського. Обмаль уваги приділяється розгляду його діяльності щодо захисту інтересів православного населення Речі Посполитої. Не вирішене остаточно питання щодо причетності архієпископа (як автора чи упорядника) до появи “Історії Русів”. Малодослідженими залишаються також праці Кониського на церковно-історичну тематику.

Недостатньо висвітлена в літературі також подвижницька діяльність преосвященного на терені розвитку освіти та культури Білорусі, яка заслуговує детальнішого розгляду.

Розпочавши знайомство зі справами в Могильовській єпархії, Кониський відзначив велику нестачу православних священників взагалі та достатньо освічених зокрема. Шляхом до вирішення цієї кадрової проблеми, на його думку, мало стати відкриття семінарії. Про усвідомлення важливості цього питання свідчить те, що вже в першому своєму посланні з Білорусі до Санкт-Петербурга (від 3 лютого 1756 р.) він наголошує: “семинарии для священнических детей весьма нужно бать”¹, також у листі до духівника імператриці (від 19 травня 1757 р.) з особливою наполегливістю заявляє, що семінарія йому важливіша ніж будівництво нової церкви, і що в ній він бачить надзвичайно вагомий засіб для порятунку православ'я в Білорусі². Намагаючись прискорити процес підготовки достойних кандидатів на роль священнослужителів, Кониський організує в 1757 р. при Могильовському Братському Спаському монастирі шкільні класи. Семінарією училище стало лише в 1759 р., хоча й без повного набору необхідних дисциплін. Найвищого розквіту семінарія досягла, починаючи з 1780 р.

Нелегке становище Білоруської православної єпархії в перші десятиліття єпископства Кониського негативно позначилось і на умовах існування навчального закладу. Бракувало не тільки коштів та вчителів, а й підручників. Ще в серпні 1756 р. Кониський звернувся до архімандрита Києво-Печерської лаври з проханням надрукувати відредагований ним особисто катехізис. Він містив основні положення християнської віри в найбільш простому викладі, “дабы удобно было всякому на память изучити”³. Але Св. Синод на той час надавав дозвіл на видання у лаврській друкарні лише тих книг, зміст котрих було приведено в сувору відповідність до аналогічних московських видань⁴. Тому відповідь на це прохання була негативною. Кониський остаточно зрозумів, що без заснування власної друкарні боротьба за культурний розвиток православного населення Білорусі буде безуспішною. І завдяки його зусиллям у 1757 р. друкарню при архієрейському домі було відкрито. Достеменно невідомо, яку саме книгу там було видано першою. Скоріше за все, це могло бути або “Окружное пастырское послание”, або ж той самий відредагований катехізис Феофана Прокоповича, котрий не вдалося надрукувати в Києві. Цей катехізис користувався таким попитом, що у 1761 р. його, з незначними змінами, було перевидано. Того ж 1761 р. Кониський видає збірку своїх проповідей “Собрание поучительных слов”⁵, примірники котрої, на жаль, до сьогоднішнього дня невідомі дослідникам. У 1786 р. вийшов із друку латиномовний курс поетики Феофана Прокоповича “De arte poetica”, котрий почав використовуватись як підручник у Могильовській семінарії.

¹ Цит. за: Буглаков М. Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ Могилевский. – Мн., 2000. – С. 107.

² Матвіїшин Я.О. Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 44.

³ Цит. за: Буглаков М. Преосвященный Георгий Конисский... – С. 108.

⁴ Кагамлик С. Українські православні культурно-освітні осередки як спосіб інтелектуального згуртування (середина XVI–XVIII ст.) // Українознавство-2007. Календар-щорічник. – 2006. – С. 93.

⁵ Опыт исторического словаря о российских писателях. Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий. Собрал Николай Новиков. – СПб., 1772. – С. 108.

Слід відзначити, що з певних причин заснована Кониським друкарня функціонувала не систематично. Зробити подібні висновки можна на основі листування Кониського. Відомо, що друкарня не працювала весною 1768 р. – час, коли преосвящений перебував у Варшаві. У листі від 1 березня 1768 р. до духівника Катерини II, Кониський обіцяє після повернення до Могильова відіслати йому назад рукописну книгу, “... ибо напечатать оную, за опустением друкарни Могилевской, невозможно”¹. Не функціонувала вона і у 1778–1780 рр., про що свідчить листування Кониського з В. Рубаном². У листах преосвященного містяться відомості про плановане з ініціативи Рубана видання низки проповідей єпископа. Переглядаючи надіслані йому для коректури перші надруковані примірники, Кониський робить висновки, що друкарі-німці погано володіють російською мовою й тому допустили багато грубих помилок. І по тому зауважує, що міг би й у Могильові “...напечатать в типографии ново-заведенной у бискупа Римско-Католицкаго (Станіслава Богуша-Сестренцевича – Я.Ф.), которой служители сами просят чего-нибудь к печатанию...”³. Отже, заснована Кониським типографія на той час не працювала.

Сучасні дослідники також відзначили, що підготовлені Кониським видання, котрі традиційно вважались надрукованими у заснованій ним друкарні, не мають на титульних листах ніякого натяку на місце видання. Науковці висловлюють припущення, що ці книги на замовлення Кониського могли бути видані у друкарні Богоявленського братства або в згадуваній вище типографії Богуша-Сестренцевича. Окремі білоруські дослідники навіть висловлюють сумнів, чи існувала в дійсності друкарня Кониського⁴, проте незаперечними є докладені ним зусилля задля розвитку видавничої справи в Білорусі.

Слід звернути увагу і на важливість для культурно-освітнього процесу в Білорусі книг, привезених Кониським з Києва. У часи, коли семінарія не мала свого приміщення, не було й семінарської бібліотеки як такої. Усі книги зберігались у єпископа і при потребі видавались для користування вчителям. Пізніше, коли для семінарії було зведено окремий будинок, деякі придатні для навчання семінаристів книги були передані у бібліотеку навчального закладу⁵. Достеменно невідомо, які саме видання українських друкарень там значилися. Знаємо, що основу свого книжкового зібрання Георгій Кониський заклав ще в період студентської та викладацької діяльності у Києво-Могилянській академії. Й досить значну частину своєї київської бібліотеки, а можливо і всі книги, єпископ забирає з собою до Білорусі. Про це свідчить хоча б те, що з віднайдених на сьогодні у фондах Національної бібліотеки Білорусі (НББ) 42-х книг особистої бібліотеки Георгія Кониського майже половина (19) належить до його київського періоду життя. Одна з них належала Кониському ще за часів його навчання в Академії й підписана світським ім'ям – Григорій⁶. Книги, переважно латиномовні, а також написані староеврейською, німецькою, польською, церковнослов'янською та російською мовами, наповнені власноручними позначками Кониського. Це свідчить про те, що вони постійно використовувалися, вивчалися преосвященим і були необхідні йому для освітньої та церковної діяльності⁷. Також у фондах НББ зберігається рукописна книга, котра, на думку дослідників, привезена з Києва у Могильов самим Кониським або кимось з його учнів. Це “Ірмологій” – збірник молитов, призначених для співу, першої половини XVIII ст., написаний півустановом (київська лінійна нотація)⁸.

У листі до Св. Синоду від 4 травня 1776 р. Георгій Кониський описує своє бачення майбутнього духовної семінарії як освітнього центру не тільки для духовенства, а й для шляхетства та міщан. “Шляхетства... православного... Да и мещан единовѣрных... дети кажутъ-

¹ Собрание сочинений Георгия Конисского, Архиепископа Белорусскаго. – СПб., 1861. – Ч. 2. – С. 253.

² *Модзалевский Б.* Письма архиепископа Могилевского Георгия Конисского к В.Г. Рубану (1778–1780) // Русская старина. – 1896. – Т. 88. – № 10-12. – С. 467-471.

³ Там же. – С. 471.

⁴ *Романова Н.И.* Библиотека Могилевской духовной семинарии в контексте культурного процесса в Беларуси // Матэрыялы Першых кнігазнаўчых чытаньняў. – Мн., 2000. – С.103.

⁵ *Романова Н.И.* Книжное собрание святителя Георгия Конисского как часть историко-культурного наследия Украины и Беларуси // Могилянські читання 2005: Зб. наук. праць. – К., 2006. – С. 460.

⁶ *Романова Н.И.* Книжное собрание святителя Георгия Конисского... – С. 462.

⁷ Там же. – С. 461.

⁸ *Романова Н.И.* Библиотека Могилевской духовной семинарии... – С. 109.

ся достойны призрения того, чтобы учением еще больше были в вере укреплены и к интересу отечества теснейше связались”¹. Тобто єпископ висував передову на ті часи ідею створення народних шкіл. На жаль, тоді вона так і не була втілена в життя. Натомість, він стає ініціатором відкриття у 1781 р. в ряді міст єпархії шкіл для дітей різних верств населення². Також Кониський брав активну участь у підготовці відкриття головного народного училища у Могильові, котре відбулося 15 березня 1789 р.³

Вищенаведене засвідчує енергійні зусилля архієпископа Георгія Кониського для розвитку культурно-просвітницької справи на теренах Білорусі за прикладом Києва, втілені у заснуванні семінарії та друкарні, забезпеченні їх кадрами, приміщенням та навчальними книгами. Проте це лише деякі з багатьох малодосліджених сторінок у житті й творчості визначного українського вченого й церковного діяча, які для розкриття його багатогранної діяльності, ще чекають своїх окремих досліджень.

Лукашук В.С.

Аспірант

Маріупольський державний гуманітарний університет

ВНЕСОК СВЯЩЕНИКІВ-КРАЄЗНАВЦІВ В ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВОЛИНИ (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)

Беззаперечним є той факт, що історико-краєзнавчі дослідження є підґрунтям фундаментальної історичної науки, сталий інтерес до якої свідчить про необхідність активної співпраці краєзнавців та істориків. Волинський регіон не є тому виключенням, поряд з авторитетними дослідниками історії Волині, представниками різних історичних шкіл, залишалася велика когорта місцевих краєзнавців, здебільшого представників православного священства, що активно займалися краєзнавчими дослідженнями з історії краю.

Волинська губернія існувала тривалий історичний період в умовах двох суспільно-політичних формацій, зазнавши територіальних змін лише на кінцевому етапі своєї історії. Протягом цього часу багато вихідців із волинської землі намагалися дослідити її історію, суспільно-політичні відносини та діяльність церкви в регіоні. Плеяда талановитих дослідників та краєзнавців на сторінках “Волынских епархиальных ведомостей”, у неофіційній частині, намагалася розкрити історичні витоки українського народу, дослідити історію самого регіону. В цей час було багато створено історико-статистичних описів різних населених пунктів Волинської губернії. Священники, краєзнавці та науковці подавали різні відомості та прилучались до загального краєзнавчого руху в краї у другій половині XIX – початку XX ст. В цей час в українській історіографії позначений піднесенням краєзнавчого руху в Україні, в тому числі і на Волині⁴.

Щоб зацікавити духовенство краєзнавчими дослідженнями, редакція “Ведомостей” уже в перших числах помістила відозву до сільських священників збирати акти і документи з історії краю, статистичні відомості про єпархію та її населення. За кілька перших років у часописі було оприлюднено значну кількість краєзнавчих описів, нарисів з історії міст і сіл, церков і парафій, котрі викликали значний інтерес громадськості до минулого своєї землі, активізували регіональне дослідництво⁵.

¹ Цит. за: Буглаков М. Преосвященный Георгий Конисский... – С. 407.

² Там же. – С. 422.

³ Белецкий А. Заботы Императрицы Екатерины II о распространении образования в Полоцкой и Могилевской губерниях. – Вильна, 1905. – С. 44-46.

⁴ Ярмошик І.І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX–XX століть. – Житомир, 2006. – С. 15.

⁵ Волынские епархиальные ведомости. – 1867. – № 1. – Часть неофиц. – С. 2.

На сторінках “Волинских епархиальных ведомостей” протягом 1867–1917 рр. подавалися дослідження різної тематики з історії України та Волині зокрема. “Волинские епархиальные ведомости” взяли на себе місію розвивати регіональні дослідження, стали одним з головних організаторів краєзнавчого руху, своєрідним клубом для місцевих пошуковців. За півстоліття у “неофіційній частині” журнал опублікував понад 200 подібних матеріалів, авторами яких були у переважній більшості священики або викладачі духовно-навчальних закладів Волині.

Вперше систематизував наукові та краєзнавчі публікації і назвав прізвища їх авторів волинський краєзнавець Ігор Лозов’юк у рідкісному виданні “Bibliografia artykułow naukowych ogłoszonych w “Wołyńskich Eparchialnych Wiadomościach”, що побачило світ 1938 р. у м. Рівному окремим відбитком з “Rocznika Wołyńskiego”¹. Автор продовжив традиції бібліографічних покажчиків подібних видань, що регулярно випускалися у дореволюційний час. У книжці вміщено понад 30 прізвищ священиків-краєзнавців, серед яких відомі А. Сендульський, В. Пероговський, А. Хойнацький, М. Теодорович, Л. Рафальський, так і мало знаних серед широкого загалу. Трохи згодом, житомирський краєзнавець Роман Кондратюк, дещо доповнив біографії деяких священиків та подав у широкий загал².

Детальніше зупинимося на окремих, найбільш активних священиках-краєзнавцях, подаючи не лише біографічні відомості, а й коротку характеристику краєзнавчих досліджень.

Барановський Стефан Георгійович. Після закінчення у 1847 р. Волинської духовної семінарії рукопокладений у священики с. Решнівка Кременецького повіту, де служив до кінця життя³. Один з найактивніших волинських краєзнавців середини ХІХ ст. Відомо близько 20 наукових і краєзнавчих статей опублікованих протягом 1867–1877 р. Основна тематика – історія православної церкви на Волині за часів Речі Посполитої, біографічні дослідження церковних і політичних діячів Волині. Серед найбільш цікавих праць: “Краткие исторические сведения о бывших на Волини православных типографиях”, “Православный волинский помещик Адам Кисель, как польский дипломат в эпоху Богдана Хмельницкого”, “Сведения об административно-религиозном распорядке Волини перед присоединением ее к России (1723–1794 гг.) по польским документам”, “Дерманский настоятель Мелетий Смотрицкий, как деятель в пользу соединения православных с униатами (1627–1629)”. Опублікував ряд джерелознавчих досліджень: “Библиографическая заметка на грамоту, данную в 18 столетии (1710 г.) униатским епископом Львом Шептицким в Решневскую Преображенскую церковь”. У статті “Церковно-приходский канун или канон” описав зниклий стародавній волинський звичай ситування меду церковним братством і продаж його під час свят, що було одним із джерел доходу місцевого причту.

Гвоздиківський Костянтин Адамович. Закінчив Волинську духовну семінарію у 1883 р., після чого рукопокладений на батьківську парафію у містечку Рожище⁴. Є автором джерелознавчого дослідження “Где существовал на Волини Дубицкий Введенский монастырь”. З’ясував питання місцезнаходження стародавнього православного монастиря, який локалізували до с. Волиці Дубицької Старокостянтинівського повіту. На підставі вивчення фундаменту князя Любарта від 1322 р., де описуються межі володінь монастиря, визначив його дислокацію в с. Дубищах поблизу Рожищ.

Пероговський Василь Гнатович. Після закінчення Волинської духовної семінарії у 1845 р. вступив на юридичний факультет Київського університету. Служив по судовому відомству у Київській, Волинській, Харківській губерніях. Відомий як краєзнавець-аматор та великий знавець волинської старовини. У “Волинских епархиальных ведомостях” опублікував: “Отрывок из истории присоединения на Волини униатов к православию в царствование Екатерины II и Павла I” та “Отрывок из истории г. Староконстантинова”. Серед досліджень

¹ *Lozowiuk I.* Bibliografia artykułow naukowych ogłoszonych w “Wołyńskich Eparchialnych Wiadomościach” // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938. – Т. VII. – С. 367-439.

² *Кондратюк Р.Ю.* Священики-краєзнавці Волині // Житомирщина на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної наукової конференції – Житомир, 2000. – С. 245-248.

³ *Манько М.* Стефан Барановський – волинський краєзнавець II половини ХІХ ст. // Велика Волинь: минуле й сучасне. Матеріали міжнародної наукової краєзнавчої конференції. – Хмельницький;Ізяслав;Шепетівка, 1994. – С. 61-64.

⁴ *Теодорович Н.* Волинская духовная семинария. История первоначального устройства ее и подведомственных ей духовных училищ. Списки воспитанников, окончивших в ней курс учения, а также начальников и наставников ее в период времени с 1796 по 1900 г. – Почаев, 1901. – С. 530.

привертають увагу описи міст Новограда-Волинського, Старокостянтинова, Берестечка, Корця, Шепетівки та ін. Деякі з цих краєзнавчих нарисів вийшли окремими виданнями: про Старокостянтинів, Берестечко, Житомир, Корець. Дослідження В. Пероговського високо оцінив професор Володимир Антонович, назвавши їх “историческим материалом первой руки”¹.

Сендульський Аполлоній Дорофійович. Після закінчення Волинської духовної семінарії у 1854 р. рукопокладений у священники с. Сивки Острозького повіту, де прослужив майже 30 років.² Відомий як найактивніший волинський краєзнавець. Його перу належить понад 50 статей, вміщених у “Волынских епархиальных ведомостях”. Особливу увагу надавав вивченню історичного минулого міст і сіл Волині, зокрема свого рідного Кременецького повіту. Завдяки А. Сендульському до нашого часу дійшли ґрунтовні краєзнавчі дослідження майже всіх значних населених пунктів цієї частини Волині.

Тиховський Ювеналій Іванович. Закінчив Волинську духовну семінарію у 1888 р. та Московську духовну академію у 1894 р. Служив викладачем Єдинецького духовного училища Бесарабської губернії. 1891 р. у “Волынских епархиальных ведомостях” з’явився друком один з кращих у тогочасному волинезнавстві за документальністю і літературним викладом нарисів історії населених пунктів – дослідження про с. Білів на Рівненщині. Ця праця ґрунтується на глибокому і критичному вивченні місцевих церковних архівів, джерельних публікацій та історичної літератури. Цінна вона також і своїм археографічним додатком; зокрема автор опублікував витяги із “Синодика, чи Пом’яника” Білівської Благовіщенської церкви з іменами князів Чорторийських.

З нагоди 20-річчя журналу Ю. Тиховський підготував покажчик їх змісту, відомий у двох виданнях – як додаток до “Волынских епархиальных ведомостей” за 1888 р.³, і як окремий випуск (де зазначено ім’я автора і додано авторську передмову). Ця бібліографічна праця викликала схвальну оцінку тогочасних науковців, зокрема видатного історика Олександра Лазаревського, який відгукнувся на неї рецензією в “Киевской старине”.

Хойнацький Андрій Федорович. Закінчив Волинську духовну семінарію та Київську духовну академію зі ступенем магістра. Більшу частину життя прожив у Ніжині, де служив законовчителем лицію ім. князя Безбородька та професором богослов’я у створеному на базі лицію історико-філологічному інституті. Відомий церковний історик. Мешкаючи за межами Волині більшість своїх досліджень присвятив її минувшині. Автор 11 книг виданих у Києві, Москві, Житомирі, зокрема: “Очерки из истории православной церкви и древнего благочестия на Волыни”, Житомир, 1878; “Православие на западе России в своих ближайших представителях или Патерик Волыно-Почаевский”, Москва, 1888; ілюстрований путівник “Почаевская Успенская Лавра”, Почаїв, 1897, виданий після смерті автора.⁴ Науково-краєзнавчі розвідки регулярно публікував на сторінках “Волынских епархиальных ведомостей”. Серед них: “Православие и уния в лицах”, порівняльна характеристика двох видатних діячів православ’я та унії – Іова Почаївського (Желізо) та Йозафата Кунцевича, канонізованих обома церквами; “Историческое сказание о св. Иулиании из Домбровицы, княжне Ольшанской”; “Богородично-Почаевский приход в местечке Полонном”; “Униатская ставленная грамота XVIII века”. Загалом краєзнавчий доробок А. Хойнацького у “Волынских епархиальных ведомостях” налічує понад 20 публікацій.

Історико-краєзнавчі дослідження волинських священників є ще далеко не вивченою темою в українській біографістиці. Запропонований список не вичерпується лише наведеними у ньому прізвищами та назвами статей і розвідок. Хоча цей пласт наукового та культурного життя краю і є предметом дослідження сучасних науковців, все ж багато прізвищ справжніх подвижників своєї справи й досі залишаються маловивченими. Майже не розроблені їхні біографії, науково-краєзнавчий доробок та подальші долі.

¹ Пероговский В.И. (некролог) // ВЕВ. – 1881. – С. 596-598.

² Ярмошик І.І. Аполоній Сендульський – дослідник історії Волині // Тези наукової конференції до 100-річчя Волинського епархіального давньосховища. – Житомир, 1993. – С. 16-18.

³ Тиховский Ю. Указатель содержания неофициальной части “Волынских епархиальных ведомостей” за первые двадцать лет их существования (сентябрь 1867 – август 1887). – Почаев, 1888. – 252 с.

⁴ Теодорович Н. Волынская духовная семинария... – С. 625-626.

Шамара С.О.

Кандидат історичних наук, викладач, старший науковий співробітник
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТОСУНКІВ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХІВНИЦТВА ТА СЕЛЯНСТВА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Не буде перебільшенням стверджувати, що суспільний статус духовної сільської інтелігенції значною мірою обумовлюється її стосунками з іншими соціальними групами. До цього спонукають різні історичні обставини. Ліквідація у 1861 р. кріпацтва призвела до позбавлення духовенства офіційного права експлуатувати селянство у власних цілях. Автоматично згадалися давні колізії селян із священниками, і в деяких місцинах священники та інші представники сільського духовенства зазнали гонінь із боку розгніваного селянства. Обрання церковних старост з парафіян було конфліктогенним поприщем у стосунках між селянами (сільською владою) та місцевим духовенством¹. Окрім того, у народній пам'яті існував образ священника-експлуататора, який сформувався ще за часів кріпосного права. Непомірні побори за треби, святкові, похоронні та інші процесії, завищена плата за навчання дітей грамоті часто збурювали серед селян невдоволення. Окремо виникало в їхній традиційній уяві питання правомірності великого церковного землеволодіння. На думку пересічного українського хлібороба, все, що було нажите фізичною працею інших, потрібно було повернути. Всі ці та інші (об'єктивні та суб'єктивні) причини могли призвести і призводили впродовж другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. до антагонізмів між селянами і сільськими священниками.

Варто зауважити, що у житті наддніпрянського селянина православ'я завжди посідало важливе місце, хоча ставлення до нього, як і до релігії взагалі, інколи мало панібратський характер (про це свідчить, наприклад, вихід на роботу під час релігійних свят). Ю. Котляр вважає, що остання обставина не заважала священнослужителям мати беззаперечний авторитет на селі, і як доказ наводить те, що у ролі “глумача” подій Лютневої революції 1917 р. виступали настоятелі місцевих церков².

Сучасні дослідники наголошують на чуттєвості, як рисі релігійної свідомості селянина. І це було властиве йому “при доволі поверховому знанні християнського віровчення, переплетеного з народними традиціями, що яскраво простежується в релігійній свідомості та поведінці”³.

Насправді хлібороби були далекими від усвідомлення смислу пропонованих духовенством послуг, адже, як зазначає І. Рудакова, “зовнішній прояв селянської побожності виражався не стільки в знанні віровчальних догматів, скільки у вшануванні і використанні церковних настанов і приписів (сповідь, причастя, постування тощо)”, а “процес читання молитов, які майже не відповідали канонізованим текстам, а то й просто були набором слів, були, на думку хліборобів, реальним підтвердженням їхньої релігійності”⁴.

З іншого боку, зміни, які сталися в релігійній свідомості селянства під впливом реформ і ринку, а також – зростаюча “індиферентність у релігійно-моральному аспекті”, напевно чи були на користь сільському духовенству, яке вже тоді репрезентувалося двома соціально-психологічними типами.

¹ Детальніше про це див.: *Шамара С.* Соціальні колізії сільського духовенства у власному середовищі, у стосунках із місцевою владою та українським традиційним суспільством (локальне дослідження) // Зб. наук. праць. – Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2006. – Вип. 21-22. – С. 127-131.

² *Котляр Ю.* Вплив православ'я на формування селянської ментальності першої третини ХХ століття // Історія релігій в Україні: Праці ХІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-24 травня 2002 року). – Кн. І. – Львів, 2002. – С. 211.

³ *Рудакова І.* Огляд релігійності селян на загальноконфесійному фоні Правобережної України другої половини ХІХ століття // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С.В. Кульчицького, А.Г. Морозова. – Черкаси, 2001. – Вип. 3. – С. 171.

⁴ Там само. – С. 172.

Тут варто звернутися до двох реально існуючих збірних портретів сільських священників реформеної доби 1860–1870-х рр., які змальовує відомий український діяч Є. Чикаленко у своїх мемуарах. Отець Василь Лопатинський був першим учителем семирічного Євгена. Усі парафіяни, “як пани, так і люди”, дуже любили і говорили про цього перешорського священника, як про незвичайного чоловіка. За треби він нічого не вимагав, а брав те, хто що дасть. Зовнішньо був схожий на тогочасних студентів. Сам ходив за плугом, сам косив, сам возив і взагалі виконував усі господарські роботи. На думку Є. Чикаленка, був начитаним (“як на провінціального священника”), і головне – незлоблिवим і сердечним, “якими повинні бути люди по Євангелії”¹. Був священник багатодітним і водночас добрим та щедрим. Про нього казали, що “останню сорочку з себе віддасть, а на старість буде нищим”². Окрім того, В. Лопатинський співав під гітару українські пісні³. Як зізнавався згодом Є. Чикаленко, прихильне ставлення о. Василя до українства з дитинства прив’язало його до священника і вони приятелювали аж до смерті останнього⁴.

Інший типаж – також місцевий священник Олександр Івашкевич. Це був “величезний рудий патлатий піп-удовець з червоною від горілки пикою”, про якого оповідали низку анекдотів. Є. Чикаленко переказує, як одного разу О. Івашкевич, зачинившись у церкві, відлупцював дяка, але, будучи сином місцевого благочинного, не був покараний ні за це, ні за багато інших своїх зловживань. У цілому цей священник набув багато собі ворогів, і як оповідає Є. Чикаленко, “вони йому мстилися”. На його фоні священника В. Лопатинського селяни вважали за чоловіка “святої життя”⁵. І як згодом пересвідчився Є. Чикаленко на життєвому досвіді, о. Лопатинський був, справді, “білою вороною серед православних попів”⁶.

Сучасний дослідник Ю. Присяжнюк справедливо зауважує, що “з часів сумно пам’ятної Руїни духовенство та селянство поволі втрачали колишню соціальну та ідейну монолітність”⁷. На початку 1860-х рр. діячі “Основи” з особливою ностальгією зазначали, що “в старовину духовенство південно-західної Русі цілком не існувало, як особливий стан, виділений з народу, відзначений від нього різними привілеями. Парафіяни самі, з свого ж осередку, обирали для себе попа...”. “Головна причина порвання зв’язку межи священниками і парафіянами – це брак в більшості теперішніх священників християнської любові до своїх парафіян, почуття гордого призирства, з яким більшість наших сільських пастирів відноситься до простолюду”⁸, – вважав Ф. Вовк. Мабуть, не з меншою ностальгією на початку ХХ ст. П. Стебницький констатував, що та традиція обирати священників з-поміж народу, яка мала місце до поневолення України Росією, безслідно зникла. Як наслідок, сільський священник став далеким від народу. “Тепер, – писав Стебницький, – сільське духовенство – ті самі пани або чиновники, тільки в рясах, – і служать вони вже не народу, а казні, відплачуючи їй за хліб всякими послугами. Але-ж за те і селянству вони зробились чужі і мало потрібні...”⁹

Селянство дедалі частіше відмовлялося від парафіяльних шкіл, адже схоластичне навчання, яке панувало в них, не давало їм ніяких соціальних переваг. Унаслідок цього з другої

¹ Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). – Нью-Йорк, 1955. – С. 54.

² Там само. – С. 72.

³ Там само. – С. 54.

⁴ Там само. – С. 82.

⁵ Там само. – С. 66–68.

⁶ Там само. – С. 54.

⁷ Присяжнюк Ю. Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині – другій половині ХІХ ст. // Православ’я – наука – суспільство: Проблеми взаємодії: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. В.В. Масценка. – Черкаси, 2004. – С. 126.

⁸ Яструбець [Вовк Ф.]. Отношения сельских священников к народу в Юго-западной Руси // Основа. – 1862. – Кн. 4. – С. 38–41.

⁹ Стебницький П. Поміж двох революцій: Нариси політичного життя за рр. 1907–1918. – К., 1918. – С. 35.

половини 1860-х рр. мережа церковнопарафіяльних шкіл почала швидко скорочуватися¹. Їхній занепад у 1880-х рр. стурбував Св. Синод і змусив активізувати роботу на цій ділянці.

Тим часом, селянство вже активніше виступало з критикою духовенства. На земських зібраннях Єлизаветградського повіту у другій половині XIX ст. гласні від селян вказували в своїх виступах на дуже високі побори, що стягувалися попами за різні релігійні треби².

У вимогах сільських сходів в українських губерніях до депутатів Першої російської думи, які опрацювала В. Михайлова (всього 245) хоч і рідко, але містилися вимоги “права сільської громади звільнювати священиків”, а також “відмежування церкви від держави й скасування церковних шкіл”³.

Як наслідок занепаду авторитету православного духівництва можна розуміти те, що релігійно-сугестивні методи залякування селянства з боку сільських священиків у добу революції 1905–1907 рр. вже не мали великого впливу. Зокрема чутки про те, що підписи під селянською спілкою збираються “для антихриста”, “проти царя”, і роблять це інтелігенти за гроші, селяни вже ігнорували⁴.

Отже, соціально-психологічний аналіз стосунків православного духовенства і селян Наддніпрянської України у другій половині XIX – на початку XX ст. мали суперечливий характер. З одного боку, селянство продовжувало шанувати духовних осіб, а з іншого – дедалі частіше виступало зі звинуваченнями їх у різних соціальних і навіть політичних проблемах.

Стародуб А.В.

Кандидат історичних наук

Інститут української археографії на джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України

ФОРМУЛИ МОЛИТОВНОГО ПОМИНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКИХ ЄПАРХІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 1917–1918 рр.

Після Лютневої революції 1917 р. перед Російською православною церквою постала проблема необхідності внесення змін у формули молитовного поминання державної влади. 7 (20) березня Св. Синод розпорядився “*во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего дома, возноситъ моление “О Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном правительстве ея”*”. Змінився не лише зміст многоліття владі, але й порядок його виголошення та символічний підтекст, що в нього вкладався. До березня 1917 р. у переважній більшості випадків Св. Синод поминався після імператора та його родини, тоді як “пост революційні” правила передбачали у всіх без винятку випадках спершу згадувати церковну владу, а потім – світську. На думку деяких російських дослідників, оперативна заміна поминання царської влади молитовним поминанням демократичного уряду, де-факто

¹ Драч О. Початкова освіта у Черкаському повіті Київської губернії в контексті загальноукраїнських тенденцій (друга половина XIX – початок XX ст.) // Черкащина в контексті історії України. Матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої 50-річчю утворення Черкаської області. – Черкаси, 2004. – С. 161.

² Леценко М. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90-ті роки XIX ст.). – К., 1970. – С. 159.

³ Михайлова В. Социально-политические требования крестьянства в наказах Первой государственной думе // Актуальные проблемы аграрной истории Украины: Сб. науч. трудов / Редкол.: Д.П. Пойда (отв. ред.) и др. – Днепрпетровск, 1980. – С. 132-133.

⁴ Оленин Р. Крестьяне и интеллигенция (к характеристике освободительного движения в Малороссии) // Русскоеское богатство. – 1907. – № 1. – С. 246-266; № 2. – С. 164.

означала, також, що *“Святейший правительствующий синод, провозгласил в богослужебных чинах Россию республикой”*¹.

Та все-таки безрезневі формулювання розглядалися як тимчасові, до остаточного вирішення питання про устрій Російської держави на Установчих зборах. Але потреба в їхній новій ревізії виникла раніше. Після жовтневого більшовицького перевороту алогічно було продовжувати згадувати про *“благоверное Временное Правительство”*. З іншого боку – під питанням була легітимність нового уряду, який, до того ж, з перших днів свого існування не приховував своєї ворожості до Церкви. Ця непевність призвела до нової форми поминання державної влади, коли *“адресат”* многоліття не конкретизувався. Зокрема на літургії під час інтронізації Патріарха Тихона (Беллавіна) 21 листопада (4 грудня) 1917 р. воно виголошувалося наступним чином: *“помолимся о Богохранимой державе Российской, о победе, о пребывании мира, здравии и спасении властей наших”*². На малій ектенії митрополит Київський Володимир (Богоявленський) згадав про *“Богохранимую державу Российскую, воинство ея и всех православных христиан”*³, а архієпископ Новгородський Арсеній (Стадницький) на мирній ектенії взагалі пропустив цей момент.

На відміну від Тимчасового уряду, Раду Народних Комісарів ніскільки не турбувало, яким чином він буде і чи буде взагалі згадуватись під час церковних відправ. Це й дозволяло вищому церковному керівництву особливо не перейматись даним питанням і поминати владу в довільній формі. У той же час, в невідконтрольній більшовикам Україні складалася інша ситуація – місцевому єпископату доводилося *“самовизначатися”*, яким чином ставитися до українського уряду. 30 листопада (13 грудня) 1917 р. тимчасово керуючий Подільською єпархією, єпископ Пимен (Пегов) повідомив Св. Синод, про те, що 14 (27) листопада до нього звернувся Подільський губернський комісар з проханням видати розпорядження щодо виголошення в церквах, школах та інших єпархіальних установах Універсалів Української Центральної Ради *“и чтобы духовенством епархии было разъяснено населению историческое значение Универсала и что в настоящее время развала и разрухи в Российском государстве провозглашение УНР является единственным средством выхода из такого положения и что созданную уже Республику нужно поддержать всеми силами”*. Преосвященний Пимен пояснив мотиви, що спонукали його виконати це прохання і дозволити читання Універсалів. По-перше, в нього не було підстав сумніватись щодо легітимності українського уряду, оскільки *“Центральная Украинская Рада и Генеральный секретариат существуют с согласия и утверждены бывшим Временным Правительством”*. По-друге, *“моление о Правительстве составляет долг как христиан, так и пастырей Церкви, согласно заповеди Апостола Павла”*.

Єпископ повідомив також, що многоліття на церковних службах в єпархії *“впредь до особого распоряжения”* буде виголошуватись наступним чином: *“Великому Господину нашему Святейшему Тихону, Патриарху Московскому и всея России, Преосвященному Митрофану, епископу Подольскому и Брацлавскому, Богохранимой Державе Российской, Украине, Правителям и воинству их и всем православным христианам подаждь Господи благословение и мирное житие, здравие же и спасение, во всем благое, поспешение и сохрани их на многие лета”*⁴.

Однак більшість Преосвящених не була готова навіть до такого компромісу та/чи не ризикувала приймати будь-яких самостійних рішень з даного питання. З огляду на це, Генеральне Секретаріатство внутрішніх справ 13 (26) грудня 1917 р. звернулося до керуючих єпископів українських єпархій з листом, у якому підкреслювалося, що *“від проголошення Української Народньої Республіки церковне поміновеніє на території Української Держави виключно Російської Держави набирає характеру певної політичної тенденції, неприязної до інтересів Української Республіки”*. Урядовцями було висловлено побажання *“щоб церковна влада зробила підвладному*

¹ Бабкин М. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. – конец 1917 г.). – М., 2007. – С. 162-163.

² Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. – М., 1996 – Т. 4. – Деяние XLVII. – С. 48.

³ Там же – С. 39.

⁴ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 204 (1 отд., 5 стол.). – Д. 499. – Л. 4, 4об.

духовенству відповідне роз'яснення, що молитва за світську владу не повинна йти супереч інтересам Держави, на території якої перебуває церква і що церковне поміновеніє на Україні виключно Російської влади та війська не відповідає жаданням українського народу”¹.

Київська духовна консисторія розглянула це звернення 2 (15) січня 1918 р. і дійшла до наступного висновку: “Вести в состав богослужения поминовение Украины, правительства и воинства ее необходимо. Соответствующее сему определение несомненно состоится на Украинском Соборе, который установит и самую форму молитвенного поминовения. Следует обождать соборного определения, которое наверное состоится в скором времени”². 5/18 січня це рішення затвердив митрополит Володимир (Богоявленський).

Всеукраїнський Собор на своїй першій сесії не дійшов згоди щодо форми поминання української влади. Делегати Собору від Київщини запропонували 19 січня (2 лютого) 1918 р. наступний варіант – на службах Божих в українських епархіях поминати: “освященный Всеукраїнський Православний Церковний Собор, Святійших Патріархів Православних і святійшого Патріарха Московського Тихона і митрополита Київського Володимера, Богохраниму і Боголюбиву Українську Державу, правителів і військо їй”³. Однак ця пропозиція не виносилася на соборне обговорення.

Ситуація залишалася такою ж невизначеною протягом лютого-квітня 1918 р. – переважна більшість священиків виголошувала молитви лише “о Державе російской”. Звернення Департаменту ісповідань міністерства внутрішніх справ з вимогами припинити таку практику та нагадуванням, що Україна є незалежною державою, місцевими консисторіями ігнорувались⁴.

Статус-кво змінився після приходу до влади Гетьмана Павла Скоропадського – український єпископат змушений був розставити всі “крапки над і” у питанні ставлення Церкви до української державності. 18 червня (1 липня) Нарада єпископів при Всеукраїнському Соборі виробила форму молитви за вищу державну владу в Україні. На великій ектенії мало виголошуватися “О богохранимой Державе Украинской, благоверном Гетмане ея Павле, о всей палате и о воинстве их, Господу помолимся”, на сугубій ектенії – “Еще молимся о богохранимой Державе Украинской, благоверном Гетмане ея Павле. Еще молимся о всех их Христовлюбивом воинстве”, а на великому вході – “Богохранимую Державу Украинскую, благоверного Гетмана ея Павла и всех вас да помянет Господь Бог в царствии Своем всегда ныне и присно и во веки веков”⁵.

Всеукраїнський Собор одногослосно затвердив ці формулювання на сьомому пленарному засіданні II-ї сесії (22 червня (5 липня))⁶ і постановив “выработанную Совещанием Епископов формулу принять к исполнению, о чём и оповестить духовенство Украины через Епархиальных Преосвященных”⁷.

Варто зауважити, що далеко не всі священики дотримувались визначених Всеукраїнським Собором правил. Так, у вересні 1918 р. виявилось, що у деяких храмах м. Біла Церква та в церкві на станції Ворзель продовжують виголошувати молитви за російську державну владу. Міністерство ісповідань звернулось за роз'ясненнями до митрополита Антонія (Храповицького). 5 (18) вересня останній розпорядився, щоб консисторія “предписала в оба места, чтобы поминали по установленной Всеукраинским Собором форме: “О богохранимой державе нашей Украине и о благоверном Гетмане ея Павле...”, а сверх того, чтобы дали объяснение, почему поминали неправильно”⁸.

Втім, випадки “саботажу” були нечисленними, оскільки єпископат активно підтримував діючий режим. Особливо яскраво це проявилось після оголошення Гетьманом Грамоти

¹ ЦДАК України. – Ф. 127. – Оп. 1054. – Спр. 166. – Арк. 43-43зв.

² Там само. – Арк. 44зв.

³ ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 4. – Спр. 4. – Арк. 31-31зв.

⁴ Ульяновський В. Церква в Українській Державі. Доба Української Центральної Ради. – К., 1997. – С. 57-58.

⁵ ЦДАВО України. – Ф. 3984. – Оп. 3. – Спр. 18. – Арк. 1-4зв.

⁶ Там само. – Ф. 1071. – Оп. 1. – Спр. 68. – Арк. 87.

⁷ Там само. – Спр. 220. – Арк. 27.

⁸ ЦДАК України – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 295. – Арк. 168.

про майбутню федерацію з Росією. Зокрема 4 (17) листопада 1918 р. єпископи розіслали по єпархіях телеграми з закликом до пастви *“объединиться вокруг Гетмана и его нового правительства, чтобы дружными усилиями всех верных сынов украинской державы совершилось спасение всей России во славу святой православной веры и Церкви под водительством святейшего Патриарха Тихона”*¹.

А від імені Всеукраїнського Собору було поширено спеціальну відозву, в якій опоненти Гетьмана були оголошені *“людьми, движимыми исключительно одной только жаждой власти, власти во чтобы то ни стало”*².

Така однозначна підтримка однієї з протиборчих сторін політичного протистояння зіграла “злий жарт” і з єпископатом, і з Св. Собором. Менш ніж за місяць після поширення заклику “объединиться вокруг Гетмана” їм довелося визначатися щодо формули молитви за уряд, який складався з осіб, так негативно охарактеризованих напередодні.

На останньому засіданні III-ї сесії (3 (16) грудня) Всеукраїнський Собор затвердив *“молитву за новую Государственную Власть на Украине”* (Директорію УНР). Вона була максимально лаконічною і, на відміну від варіанту періоду Гетьманату, в ній не підкреслювалося, що йдеться саме про українську державу: *“О Богохранимой Державе нашей, Правительстве и воинстве ее”*³.

Таким чином, зміна формул молитви за державну владу віддзеркалила як специфіку державно-церковних взаємин в Україні 1917–1918 р., так і еволюцію ставлення священноначалія Російської православної церкви до української державності.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук

ЄПИСКОП ДІОНІСІЙ (ВАЛЕДИНСЬКИЙ) В МІЖКОНФЕСІЙНИХ КОЛІЗІЯХ 1918–1921 рр.

Церковні справи – одна із складових частин всеукраїнської проблематики, – зазначав Петро Дужий. Ним підкреслювалося, що активні співдії церковних чинників з носіями національно-визвольних ідей освячено в Україні глибокою і тривкою традицією⁴. Саме така співпраця дозволяла українцям розвивати та примножувати власний національно-духовний потенціал впродовж буремного ХХ ст. З-поміж різних визначних православних ієрархів, чия діяльність пов’язана з українськими землями першої половини ХХ ст., постать єпископа, а згодом митрополита Діонісія (Валединського) посідає особливе місце. Будучи етнічним росіянином з Мурома, цей ієрарх відіграв помітну роль у боротьбі українських православних за створення помісної української православної церкви. Незважаючи на всю неоднозначність діяльності владики, беззаперечним є той факт, що Діонісій ввійшов до української церковної історії як толерантна, далекоглядна, дипломатична особистість, яка, переймаючись долею православ’я на Волині, не зневажала національних почуттів своїх вірних. Цим в першу чергу визначний ієрарх відрізнявся від своїх одіозних колег по РПЦ на кшталт Антонія (Храповицького) чи Євлогія (Георгієвського).

Владика Діонісій ще до Першої світової війни, ставши в 1913 р. єпископом Кременецьким, познайомився з міжконфесійною ситуацією в краї. За часів Російської імперії саме на

¹ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 445. – Д. 784. – Л. 91.

² ЦДАВО України. – Ф. 1071. – Оп. 1. – Спр. 82а. – Арк. 1-3зв.; Воззвание Всеукраинского Собора // Слово. – 1918. – № 54 (6-го грудня).

³ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 445. – Д. 784. – Л. 120.

⁴ Дужий П. Українська справа вчора і сьогодні: Збірник статей спогадів. – Львів, 2003. – Т. II. – С. 9.

Волині та сусідній Холмщині проводилася надзвичайно сильна місіонерська діяльність РПЦ, оскільки однією зі складових поширення православ'я виступала неодмінна русифікація. Ситуація змінилася з початком світової війни 1914 р. Всі зловживання та переслідування іновірців, проведені імперською РПЦ за умов військових поразок, обернулися проти неї. Чи не найпершою релігійною трагедією, яка розігралася на українських землях, стала доля Холмської єпархії, яку в 1915 р. нашвидкуруч було евакуйовано з відступаючими російськими військами в глибину Росії. Неналежно організована евакуація вилілася фактично в brutальне примусове виселення українського населення, що суттєво змінило демографічну та конфесійну мапу регіону, зруйнувало систему парафій, майнову та економічну базу православної церкви. За оцінками демографів штучні міграційні процеси спричинили зменшення українського населення Холмщини на 120 тис. осіб¹. Евакуйоване керівництво та майно єпархії опинилося аж у Москві, де було розміщене по монастирях. В умовах затягування війни тимчасово керуючим єпархією рішенням Св. Синоду було призначено якраз єпископа Діонісія. Таким чином, владики, чий юрисдикційні землі також опинилися в епіцентрі бойових дій, тимчасово очолив єпархію, яка і до війни переживала інтенсивні міжконфесійні трансформації, а на момент призначення нового керуючого перебувала взагалі в катастрофічному стані.

Опинившись в евакуації, холмське духовенство намагалося зберегти організаційну структуру і продовжувало брати участь у релігійному житті України, перебуваючи спершу в Москві, а згодом – у Києві. Пройнялося воно й загальним піднесенням, яке охопило Російську православну церкву після революції 1917 р., та змінами, які викликала революція на теренах України². Звичайно, за цих умов таке призначення було не стільки кар'єрною винагородою, як просто перенесенням відповідальності на рядового ієрарха. Керівництво єпархією, яка умовно кажучи “сиділа на чемоданах” та втратила окрім храмів ще й більшість віруючих, було досить примарним, але дозволяло Діонісію здобувати новий організаційний досвід та ще глибше вникнути в конфесійні процеси північно-західних українських земель.

Свідченням того, що єпископ Діонісій успішно розібрався з новими обов'язками, стало те, що попри обрання на постійного єпископа Холмського архієпископа Євлогія (Георгієвського) на єпархіальному з'їзді в лютому 1918 р., організаційними питаннями і надалі продовжував займатися тимчасово керуючий єпархією єпископ Діонісій³, хоч він також і не поривав зі своєю Кременеччиною.

Подальше ієрархічне зростання владики Діонісія й надалі припало на драматичний період вітчизняної історії. Переживши революцію, поразку національно-визвольних змагань, більшовицьку навалу, кременецький єпископ у 1921 р. опинився відрізанним на Західній Волині не лише від вищої церковної ієрархії, але і від суцільноправославного ареалу на сході. Мирне врегулювання кордонів за Ризьким договором розділило українські землі між польськими та більшовицькими окупантами, зруйнувавши стару Волинську єпархію.

Невирішеність багатьох адміністративних питань позбавляла єпископа Кременецького можливості втручатися в повітове життя окремих волинських регіонів. Влада Діонісія впродовж 1920 р. розповсюджувалася лише на півдні Кременецький, Рівненський, Дубенський та Луцький повіти⁴. Неодноразові випадки засвідчують, що єпископ Діонісій, відбудовуючи Волинську єпархію, застосовував як “тверду керівну руку”, так і ліберальні кроки, по крихті встановлюючи власну юрисдикцію в краї. Особливо не форсуючи, владики також і не хотів заважати українізації православ'я, яке саме розпочалося на Волині. Приклади цього можна відшукати і на Володимирщині, і на Кременеччині та інших регіонах. В одній з листівок 6 січня 1921 р. єпископ закликав віруючих та духовенство казати народові на його рідній мові не лише проповіді, але також роз'яснювати саме богослужіння, Святе Письмо, церковні обряди та молитви, щоб вони були

¹ Кукурудза А.Р. Демократизація православ'я в двадцятих роках ХХ століття (український контекст). – Рівне, 2008. – С. 182.

² Там само. – С.183.

³ ЦДІАЛ України. – Ф. 639. – Оп. 1. – Спр. 89. – Арк. 3

⁴ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. – К., 1998. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 15.

зрозумілими та доступними для віруючих¹. Одночасно в гострих міжконфесійних питаннях єпископ залишався на незмінній позиції непорушності православ'я та обмеження контактів з іншими конфесіями. Зокрема, дорікаючи Володимирському духовному правлінню в 1921 р. за адміністративну активність, єпископ критикував його членів за надмірну співпрацю з греко-католиками в українізації церковної літератури. Діонісій зазначав, що таку співпрацю необхідно налагоджувати з православною Буковиною, а не з уніатською Галичиною².

Багато в чому саме завдяки авторитету єпископа Діонісія 3-10 жовтня 1921 р. у Почаєві вдалося провести Волинський єпархіальний з'їзд, визначальний для розвитку єпархії захід. В його роботі взяла участь велика кількість волинських освітян, української інтелігенції, представників "Просвіти", широке коло білого та чорного духовенства³. Серед головних проблем, винесених на розгляд делегатів, були питання поширення "штундизму", боротьби з ним та відносин з католиками, які посилювали свій тиск⁴. Учасники з'їзду та владика висловили своє обурення захопленням поляками Загорівського монастиря, Вишневецької церковної парафії в травні 1921 р., захопленням земель Зимнівського монастиря польськими колоністами зі скаргами про які було вирішено звернутися до керівництва Волинського воєводства⁵. В обговоренні проблеми "штундизму" з'їзд закликав духовенство до активної протидії поширенню сектантства. При особі єпископа було вирішено запровадити посаду протисектантського місіонера. Незважаючи на складну фінансову ситуацію, єпископ Діонісій пообіцяв розпочати видання антипротестантської літератури, якої дуже не вистачало священикам. У парафіях було вирішено впроваджувати антисектантські гуртки та повітові місіонерські центри, проводити відповідні курси для духовенства та мирян⁶. Почаївський з'їзд дав можливість українським віруючим висловити свою позицію та прагнення щодо організації православної церкви в цілому. Сили духовенства та мирян були консолідовані в нових умовах протистояння з католиками та протестантськими течіями.

Таким чином, владика Діонісій зарекомендував себе як розсудливий та дипломатичний церковний лідер. Використовуючи свій чималий досвід керівної церковної праці за скрутних умов, єпископ Кременецький зумів не лише очолити залишки колишньої Волинської єпархії в Польщі, але й перетворити їх на життєздатну церковну структуру з дієвою верхівкою та організованими благочиннями.

Діонісій вдало скористався з українського національного православного піднесення для завершення організації нової єпархії на Волині, разом з тим активність українців дозволила владі хоч якось протистояти натиску католиків, які послуговувалися повною підтримкою держави. Дипломатично заграваючи з польською владою, яка шукала серед залишків колишньої волинської адміністрації підходящі кандидатури для налагодження співпраці, кременецький єпископ добився зміцнення особистої влади, чим посилив становище всієї єпархії. Йому неодноразово доводилося виступати проти утисків православних з боку католиків перед найвищою світською та церковною владою в Польщі.

Важливо підкреслити, що владика не проявляв відвертої національної однобокості, конфесійної обмеженості та консерватизму, хоч нерідко це було просто пристосування до різних суспільно-політичних умов. Спостерігаючи за поступом, що охопив українство, Діонісій не пішов на однозначне відкидання цих національних та демократичних поривів, а логічно використав для зміцнення авторитету церкви. До її керівництва частково нехай і контрольовано було допущено представників мирян, що знову ж таки засвідчив Волинський єпархіальний з'їзд 1921 р., було започатковано часткову українізацію. Цим самим діяльність єпископа Кременецького Діонісія стала вагомим чинником міжконфесійних процесів на Волині 1918–1921 рр.

¹ Кукурудза А.Р. Демократизація православ'я... – С.154.

² ЦДАВО України, – Ф. 1072. – Оп. 2. – Спр. 97. – Арк. 12.

³ ДАТО. – Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 18. – Арк. 25-29.

⁴ Коротке описання Волинського єпархіального зібрання представників духовенства та мирян 3-10 жовтня 1921 р. в Почаївській Лаврі // Православна Волинь. – 1922. – № 1-4. – С. 55.

⁵ ДАТО. – Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 18. – Арк. 50, 111.

⁶ Там само. – Арк. 51-51, 112.

Борщевич В.Т.

Кандидат історичних наук, старший редактор
Перша програма радіо “Край” Рівненської обласної державної телерадіокомпанії

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО І ЦЕРКОВНОГО ДІЯЧА ОТЦЯ МИХАЙЛА ТЕЛЕЖИНСЬКОГО

До лідерів українського політичного і церковно-громадського життя Волині 1920-30-х рр. належав член Центральної Ради, пізніше посол до польського сейму, священник Михайло Тележинський. Його ім'я згадується у дослідженнях з історії міжвоєнного періоду¹. Зауважимо, що відомості про Михайла Тележинського хибують багатьма неточностями, а в окремих випадках і фрагментарністю. Зокрема науковці оминають важливу подію – висвяту у священники 1936 р.

Народився Михайло Тележинський 26 січня 1889 р. у сім'ї православного священника. Освіту здобув у Київській духовній семінарії. Перші самостійні кроки на життєвій ниві здійснив як викладач співу в Учительській семінарії, керував зразковою школою при тій же семінарії, а також був учителем співу в черкаській гімназії. Через рік Тележинський створює сім'ю: 16 травня 1912 р. у церкві Живоносного Джерела с. Борщагівка Київського повіту його повінчано з уродженкою Богуслава Серафимою Караванською, донькою о. Григорія і матушки Євдокії. 9 квітня 1913 р. у молодого подружжя народився син Валентин.

Під час Першої світової війни М. Тележинського мобілізують у військо². У період демократичних змін Михайло Федорович опиняється в епіцентрі подій й обирається до складу Центральної Ради в Києві³, стає членом Крайового комітету охорони революції в Україні як один із представників від Всеукраїнської ради військових депутатів⁴. У добу правління гетьмана Павла Скоропадського М. Тележинський віддається улюбленій справі у колективі Українського національного хору, згодом співає у Республіканській капелі під керівництвом Олександра Кошиця⁵. У документах особового походження знаходимо свідчення самого М. Тележинського про працю редактором і журналістом⁶.

1920 р., коли уряд УНР перебував у Кам'янці-Подільському, М. Тележинському випало трудитись у міністерстві шляхів. Поразка визвольних змагань змусила оселитися на території Другої Речі Посполитої. Спочатку він жив у Тернополі⁷, згодом переїздить на Волинь й осідає у Володимирі, де активно включається у національно-церковний рух. Протягом 1920–1921 рр. Михайло Федорович входить до складу управи Товариства “Просвіта” міста⁸, співпрацює з гуртком свідомого волинського духовенства Володимирського повіту.

На початку 1920-х рр. волинська церковна влада призначила М. Тележинського псаломщиком соборного храму у Володимирі. За спроби повернути соборній громаді українське обличчя резолюцією від 4 грудня 1924 р. єпископ Симон (Івановський) звільнив Михайла Тележинського з посади псаломщика. Однак митрополит Діонісій не апробував це рішення.

Активна церковна й громадська позиція Михайла Федоровича гарантувала постійну увагу з боку польських поліцейних органів. 1 квітня 1925 р. його заарештували й звільнили лише через десять днів⁹.

¹ Див., наприклад: *Кучерена М., Давидюк Р.* Волинське українське об'єднання. – Луцьк, 2001. – С. 374; *Колянчук О.* Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х рр. XX ст. у Польщі. – Львів, 2003. – С. 189; *Zaporowski Z.* Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie. – Lublin, 2000. – S. 64.

² Wykazy parafjalne cerkwi Sw. Wasilewskiej m. Włodzimierza powiatu Włodzimierskiego diecezji Wołyńskiej sporządzone w 1938 roku. // Копія, архів авт.

³ *Дорошенко Д.* Історія України: 1917–1923. Т. 1: Доба Центральної Ради. – Ужгород, 1932. – С. 101; див. також: *Верстюк В., Осташко Т.* Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1998. – С. 218.

⁴ *Дорошенко Д.* Історія України: 1917–1923. – Т. 1: Доба Центральної Ради... – С. 161.

⁵ *Колянчук О.* Увічнення нескорених... – С. 189.

⁶ Wykazy parafjalne cerkwi Sw. Wasilewskiej m. Włodzimierza powiatu Włodzimierskiego diecezji Wołyńskiej sporządzone w 1938 roku // Копія, архів авт.

⁷ *Колянчук О.* Увічнення нескорених... – С. 189.

⁸ *Цинкаловський О.* Княжий город Володимир. – Львів, 1935. – С. 91.

⁹ Рапорт протоієрея Н. Данилевича Волинської духовної консистории, № 296, 10 апреля 1925 г. // Копія, архів авт.

Віхою в розвитку українського національно-церковного руху на Волині став Луцький церковний з'їзд 1927 р. Михайло Тележинський багато зробив для його підготовки і проведення¹. У Володимирі восени того ж року після благословення митрополита Діонісія, українські відправи залунали у Николаївській церкві. Її освячено 23 жовтня протопресвітером Павлом Пашевським із Луцька². На деякий час таке компромісне рішення заспокоїло громадськість. Згодом Михайла Тележинського призначено псаломщиком церкви Воздвиження Чесного хреста у Луцьку³.

У 1930 р. Михайла Тележинського обрано послом у польський сейм за списком Безпартійного блоку співпраці з урядом маршала Юзефа Пілсудського. Він та інші помірковані депутати-українці від Волині створили Українську парламентарну репрезентацію. Очолив її виходець із Полтави, відомий політичний діяч і публіцист Петро Певний. Наступні п'ять років уся політична й церковно-громадська робота М. Тележинського проходила у руслі діяльності УПРВ.

Після закінчення у 1935 р. терміну посольських повноважень М. Тележинський продовжував займатися громадськими справами. Оскільки колишній посол мешкав у Ковелі, то й очолював місцевий клуб "Рідна хата". Поява вільного часу дозволила йому приділяти більше уваги улюбленій справі – музиці. Як фахівець у цій галузі, Михайло Федорович трудився у складі Луцької комісії перекладу Святого Письма та богослужбових книг українською мовою. На початку жовтня 1935 р. у журналі "Церква і нарід" з'явилася стаття Михайла Тележинського, присвячена ролі духовної музики у церковному житті⁴.

Кардинальна зміна у долі Михайла Федоровича сталася у 1936 р. І хоча його ще залучали до окремих акцій по лінії ВУО⁵, він вирішує прийняти сан священника з призначенням настоятелем у Володимир. Результати праці о. Михайла Тележинського на чолі св. Василя громади Володимира знаходимо у парафіяльних виказах, датованих початком 1939 р. Зокрема у звітному році вдалося придбати для храму нові облачення для священника та диякона, стихарі для прислужників, виносний та напрестольний хрести, дві лампадки, кадилицю, ківш, образ Покрови, літургічні книги та інші предмети. Це стало можливим завдяки збільшенню надходжень. Загалом протягом 1938 р. громада мала 22 914 злотих 67 грошів прибутків і 14 140 злотих 67 грошів видатків⁶. Покращення матеріального стану парафії свідчило про результати праці священника.

З початком німецько-польської війни у вересні 1939 р. о. Михайлові пощастило уникнути концентраційного табору у Березі Картузькій, де поляки ув'язнили багатьох відомих духовних і політичних провідників українського народу. Однак радянська влада не помилувала колишнього члена Центральної Ради, посла до сейму Другої Речі Посполитої й того ж 1939 р. його заарештували. Помер о. Михайло Тележинський у в'язниці, за одними джерелами, 1940 р., а за іншими, 1941 р.

Отже, міжвоєнні роки стали для о. Михайла Тележинського найпродуктивнішими з огляду на здобутки на духовно-просвітницькій і громадсько-політичній ниві. Незважаючи на емігрантську долю, він зумів органічно влитися у волинське церковне й суспільне життя, стати одним із чільних політичних діячів угодовського табору краю першої половини 30-х рр. завдяки високому інтелектуальному рівню, життєвому досвіду, значним організаторським здібностям, ораторському хисту. Як парафіяльний священник о. Михайло Тележинський зміг за короткий термін згуртувати громаду, сприяв духовному й національному пробудженню віруючих, домігся покращення церковного господарства.

¹ Власовський І. Нарис історії Української православної церкви. – Нью-Йорк;К.;Баунд-Брук, 1990. – Т. IV. – Кн. 2. – С. 47.

² Посвячення української церкви в Володимирі // Народній вісник. – 1927. – Ч. 30. – 10 листопада. – С. 6(262).

³ Постановление Волынской духовной консистории, 27 декабря 1928 г. // Копія, архів авт.

⁴ Тележинський Михайло. Музичні замітки. Церковна музика // Церква і нарід. – 1935. – Ч. 14. – 1 жовтня. – С. 420-421.

⁵ Церква і нарід. – 1936. – Ч. 9. – 1 травня. – С. 303.

⁶ Wykazy parafjalne cerkwi Sw. Wasilewskiej m. Włodzimierza... w 1938 roku // Копія, архів авт.

Кальченко Т.В.

Доктор экономических наук, профессор
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана

ЗАКАТ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБНОВЛЕНЧЕСТВА В КИЕВЕ

В сентябре 1929 г. в Преображенском соборе состоялась первая служба вновь прибывшего обновленческого митрополита Киевского Иувеналия. Ему досталась в управление епархия, которая еще недавно демонстрировала неплохие показатели количественного роста общин и прихожан. Только на начало 1929 г. в Киеве насчитывалось 17 обновленческих общин и действующая Высшая богословская школа. Но уже к приезду митрополита Иувеналия обновленцы лишились престижных Владимирского собора и Киево-Печерской лавры, а Высшая богословская школа была переведена в подвальный этаж Ильинской церкви (постановление Админуправления НКВД от 22.02.1929 г.)

Функции кафедрального стал выполнять Преображенский собор, но и он под предлогом передачи территории Владимирского базара для нужд Киевской конторы Союзтранса, был закрыт в первый раз постановлением Президиума Киевсовета от 28.11.1931. Однако общими усилиями общины и Всеукраинского Синода его удалось отстоять. Настоятель собора о. Григорий Богословский недоумевал о причинах закрытия, мотивировав это тем, что: *“...мы просим иметь в виду то, что община наша есть община синодальная, обновленческая. А синодалы отличаются от тихоновцев главным образом ведь тем, что признали справедливость социальной революции.*

Из-за этого, ведь, половина наших бывших прихожан и отделилась от нас и перекочевала в соседнюю с нами Троицкую тихоновскую церковь. Так в каком же мы теперь окажемся положении, если наш синодальный храм будет разрушен, а соседний тихоновский храм будет стоять неприкосновенным? Мало того, мы обращаем Ваше внимание еще на то, что наш храм является в настоящее время в Киеве главной базой синодальной ориентации, т.к. это есть единственный теперь в Киеве синодальный собор. Такое именно значение придавалось ему и гражданскою властью, когда происходило открытие его и освящение в 1927 году. Поэтому-то именно Советскою властью и было дано тогда не только разрешение на открытие его, но и допущена была исключительная торжественность этого события. На это торжество съехались в Киев три митрополита и два епископа во главе с председателем Св. Синода митрополитом всея Украины Владыкою Пименом. Не будет ли после всего этого закрытие и разрушение этого храма обидным, поэтому, для всего синодального духовенства?”

Однако во второй раз в июле 1934 г. собор был окончательно отобран у общины. Функции собора на непродолжительное время перешли к Ильинской церкви. Последней кафедрой во время пребывания в Киеве митрополита Иувеналия была Сретенская-Старокиевская церковь.

Кроме организационных проблем в Киеве митрополит Иувеналий столкнулся с открытым враждебным отношением к нему власти как центральной, так и на местах, которая всячески пыталась саботировать любые его пастырские начинания.

Ярким тому подтверждением стала инспекционная поездка Владыки на места. По этому поводу в своей жалобе Всеукраинский Синод писал: *“Как доносит Киевское Епархиальное Управление от 10 декабря 1929 г. Митрополит Киевский Ювеналий совершил в начале месяца октября 1929 г. объезд общин и храмов Березанского и Переяславского районов, предварительно получив от Киевского отдела культов особую бумагу на имя Переяславского и Березанского районов, совершенно гарантирующее его и спутников от могущих быть недоразумений. Несмотря на ясность и определенность этого документа, местная власть вела себя так, как будто бы получила противоположное предписание и как будто бы ей вменено было в обязанности чинить митрополиту Ювеналию и его спутникам всякие препятствия. Так, 14 октября в с. Помокли перед совершением литургии в помещении, занятом митрополитом Ювеналием, был произведен обыск. Характер обыска был очень поверхностным, и он мог преследовать какие угодно цели, только не обнаружения скрытых вещей. 18 октября в с. Козлове при посещении храма митрополитом Ювеналием председатель Сельрады Исидор Ярема позволил себе: а) разгонять людей, собравшихся в церкви под угрозой штрафа; б) побуждать толпу требовать совершения богослужений на славянском языке, а не на украинском, как это было заведено в Козлове. В результате таких требований ушел спевшийся по-украински хор;*

в) громко кричать в толпе, что приехала духовная контрреволюционная банда, нарушающая нормальное течение сельской жизни; г) ругать при толпе всех служителей религиозного культа “бандитами”; д) кричать на Митрополита: “Хіба ти не знаєш, що власть на містах”, а затем “чого очі витрацив, бандіт, це тобі не Тифліс, а Козлов”; е) издеваться во время объяснения над документом, выданным Киевским Админотделом, размахивая им и говоря, что он недействителен, т.к. на нем нет печати, а лишь штемпель; ж) выплевывать во время непрерывного крика и брани семечки чуть ли в глаза Митрополиту Ювеналию; з) произвести при толпе обыск в вещах Митрополита Ювеналия и всех его спутников; и) разогнать нанятых для дальнейшего следования подводы под угрозой штрафа в 25 р.; к) кричал на Митрополита и его спутников, чтобы они немедленно убирались из села; л) разогнать под угрозой репрессий тех, кто готовил для митрополита и спутников обед...” Такие же злонамеренные действия произошли в сс. Семеновка, Малая Каратуль, Братская Борщаговка, Стайки (священник с. Стайки даже отправил семью в Киев и сам собирался бежать из села)

По поводу положения дел в Киеве отмечалось, что: “...Целый ряд приходов Киевского округа остается без священников. В самом г. Киеве на Байковом кладбище на имя уполномоченного общины было взято в аренду на 4 года под квартиру духовенству бывшая кузня на условии производства ремонта. Ремонт был произведен до срока на 1200 руб. Не дожидаясь срока выполнения ремонта Комунотдел выселил священника из быв. кузни и предъявил к арендатору иск за невыполнение будто бы ремонта на 467 р. В г. Киеве на Димиевке настоятелем церкви был заключен договор на аренду церковных домов по 1 февраля 1930 г. С 1 октября 1929 г. договор был нарушен и один из домов отнят без всякой компенсации за понесенные расходы. При объявлении арендатору было сказано, что, если дом не будет отдан добровольно, то будут найдены способы воздействия. Здесь же в Киеве, пока Георгиевская церковь была в руках экзархистов, имевших широкие материальные возможности, Всеукраинская Академия Наук ничего не говорила о ремонте этой церкви. Теперь, когда Георгиевская церковь находится в ведении синодальной ориентации, Академия Наук предъявляет требования о ремонте. Можно отметить, что незаконные действия отдельных представителей власти особенно сильно ударяют по синодальной ориентации. В то время как экзархисты (автокефалы-липковцы) имеют за собою поддержку определенных общественных групп, располагающих материальными средствами и нередко связями в Советских учреждениях, Синодальная ориентация часто бывает предоставленной самой себе...” Как показывают документы симпатии власти теперь часто склонялись в пользу тихоновцев (что было невозможным, в середине 1920-х гг.). Часто в их пользу принимались решения о передаче тех или иных культовых помещений. Характерным примером в данном случае служит эпизод с обновленческой общиной в с. Дарнице, которая постановлением ВУЦИКа была перечислена в “патриаршую ориентацию”. 27.01.1933 г. в своем письме на имя председателя Всеукраинского Синода митрополит Иувеналий сообщил: “...Вы вероятно знаете, что в августе 1932 г. после смерти настоятеля церкви поселка Дарницы близ Киева в приходе имела место сильная тихоновская агитация. С этой ситуацией я справился, составил вполне благонадежное правление, в священники был назначен о. Николай Некрасов. О. Некрасова полюбили и Дарница сделалась вполне нашей. Только что совершенно неожиданно о. Некрасов принес мне открытку, которую принес ему почтальон. Открытка извещает Общину, что приход с. Дарницы постановлением ВУЦИКа перечислен из синодального в патриаршей ориентации. Итак то, в чем было отказано небольшой группе агитаторов в Киеве во всех инстанциях, сделано в Харькове. Сейчас церковь с. Дарницы находится в руках такой общины, которая совершенно не желает перехода в тихоновщину и дружно стоит за нас и за о. Некрасова. Как же понять эту открытку? Убедительно прошу Вас узнать, в чем дело и защитить нас. Мы с своей стороны все сделали и все делаем для того, чтобы дело наше в Дарнице стояло крепко. Особенно прошу Вас предупредить возможность паритета. Это величайшее из зол. Горячо прошу о поддержке. На работе кладешь все силы и все здоровье и вдруг”.

Таким образом на конец 1934 г. обновленцы потеряли еще ряд “стратегически важных” и “доходных” храмов – Златоустовскую, Ильинскую, Федоровскую, Ольгинскую церкви.

Сокрушительный удар был нанесен обновленчеству целым рядом его иерархов, принесших покаяние и перешедших в тихоновскую церковь, среди них был и председатель Всеукраинского Синода митрополит Пимен и митрополит Киевский Иувеналий.

Владыка Александр (Чекановский) возглавил обновленчество на территории Украины, став митрополитом Киевским и всея Украины, и в 1935 г. переехал на жительство в Киев (ул. Борщаговская № 79). При абсолютно невыигрышной ситуации ему удалось на время вдохнуть жизнь в хиреющее дело синодального движения. Роль кафедрального собора при нем стала играть Притисско-Никольская церковь, вокруг которой сложилась сплоченная община, состоявшая преимущественно из торговцев Житнего рынка и части интеллигенции – бухгалтер Александр Чернявский, учительница десятилетки Галина Ивановна Рачинская, сотрудник Университета НКВТ, на Житнем базаре Макаров, счетный работник конторы Киевского пассажирского вокзала Дмитрий Титов, рабочие завода “Точмаш” и др.

Удалось заполучить и некоторые тихоновские храмы – Михайловскую церковь бывшего Выдубецкого монастыря (28.05.1936); Ольгинскую церковь, Екатерининскую церковь на Лукьяновском кладбище, Рождество-Богородичную церковь Борисполя (ранее принадлежала самосвятам). Благодаря мощной кадровой поддержке из бывших уездов Волынской губернии удалось значительно укрепить причт Байково-Вознесенской и Притисско-Никольской церквей. Влилось в обновленчество и значительное количество дезориентированных самосвятов из Коростенского, Киевского и других районов. Были установлены тесные контакты с властью на местах. И, казалось бы, открывались неплохие предпосылки к ренессансу, если бы не репрессии 1937 г., коснувшиеся в первую очередь руководящего состава обновленчества. Были арестованы и расстреляны почти все настоятели и младшие члены причтов обновленческих храмов г. Киева. Единственным форпостом до 1940 г. оставалась Байково-кладбищенская церковь, чей настоятель Сергей Бобров умело маневрировал и уцелел, перебравшись на периферию.

Таким образом, можно сделать вывод, что обновленчество в г. Киеве было ликвидировано не в силу идеологической слабости, а в силу масштабных репрессий и террора со стороны власти. Как показывают данные за 1944 г. в некоторых районах Киевщины оно продержалось дольше.

Тригуб О.П.

Кандидат історичних наук, доцент

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

СОБОРНО-ЄПІСКОПСЬКА ЦЕРКВА В 30-х рр. ХХ ст.

Історичний розвиток Соборно-єпископської церкви (СЄЦ) є найбільш суперечливою і мало дослідженою сторінкою історії православної церкви в Україні на даному етапі. Але у той самий час треба відзначити, що інтерес до неї в останні десятиліття значно збільшився. Відомості про дане угруповання можна знайти в роботах О. Ігнатуші, В. Пашенка, А. Киридон, В. Силантьєва та ін. Але повної картини історичного шляху конфесії так і не було створено, особливо це стосується завершального етапу розвитку – 1930-х рр., що й визначило обрання автором тематики наукової розвідки.

У 1929 р. розпочався масований наступ на усі без винятку конфесії. Після досить вдалої для держави кампанії із зняттям дзвонів, почався новий наступ на релігію. Його головною рисою було закриття церков та передача їх під культосвітні установи. Хоча досить часто вони перетворювалися просто у зерносховища. Ліквідація храмів проводилась двома шляхами. По-перше, з проведенням законних формальностей за постановою ВУЦВК. По-друге, велика кількість молитовних будинків закривалась свавільно місцевою владою, яка не прислухалась до побажань населення, або ж створювалися умови, які були неприйнятні ні для духовенства, ні для громади. Так, голова Лозоровської сільради Лубенської округи Зубчак, разом із комсомольцями “під час служби в церкві зайшли в шапках, де почали на присутніх кричати, аби ті розходилися і т.п. Крім цього, робітник сільради Бесараб самочинно відбирає церкву у віруючих, вимагаючи ключей... загрожує віруючим за нездачу ключів Соловками, штрафом, позбавлен-

ням віруючих прав і т.п.”¹, але це був лише початок. Протягом 1929 р., у результаті атеїстичного наступу держави перестало функціонувати від 30 до 50 відсотків громад СЄЦ. Для порівняння можна вказати, що з 1 січня по 1 жовтня 1929 р. у ряді округ кількість громад даної конфесії зменшилася: у Лубенській – з 113 до 72, у Могилів-Подільській – з 29 до 14² тощо.

Справжній “войовничий” курс на закриття храмів розпочався у 1930–1932 рр., коли було закрито значну кількість парафій СЄЦ. Втратила конфесія і помітну частину духовенства, що відбувалося наступними шляхами: відмова від сану священослужителів; перехід духовенства за штат у зв’язку з важким матеріальним становищем; залишення парафії у пошуках більш сприятливих умов; репресії “під час переведення масових політичних кампаній”³. За “злісну несплату сільгосподатків” було засуджено чимало священослужителів на термін від шести місяців до трьох років, а решта була змушена зніматися з реєстрації. У деяких місцях священників виганяли без будь-яких причин. У результаті більшість храмів не діяло (наприклад, у Прилуцькій окрузі в 1930 р. із 108 діяло лише 3 громади, в Лубенській – із 235 – близько 140, у Сумській – із 180 – 50⁴) і парафіяни відмовлялися від їх утримування, що давало додаткові аргументи на користь закриття з формулюванням “за власним бажанням громади”.

Пригнічене духовенство було у відчаї. Священик Євфім’єв у листі до Луганського архієпископа Августина (Вербицького) писав: “Після закриття храму наша духовна родина розпалася... Ми стали один одному зовсім чужими... Тим часом навколишні обставини говорять, що я повинен залишити духовне відомство для блага, принаймні, дітей. Упав я в розпач. Не міг розібрати, що мені робити, а тут ще на додаток женуть з хати. Довелося ходити з двору у двір, щоб підшукати хоча б кімнату, та ніде не міг знайти. Передали мені, між іншим, Вашу розмову з одним священиком, який спитав Вас, куди діватися духовенству після закриття храмів. Ви начебто відповіли: “Я зараз нічого не можу вдіяти. Один вихід – йти духовенству на радянську службу”⁵. Але, щоб отримати на це дозвіл, згідно з рішенням Президії ВЦВК від 30 серпня 1930 р., слід було зняти з себе сан. Порядок зречення подавався у положенні НКВС УСРР “Про порядок організації, діяльності, звітності і ліквідації релігійних громад”. Священики, які “вирішили відмовитися від релігійної діяльності”, повинні були подати про це заяви до відповідного районного або окружного адміністративного відділу й публічно про це повідомити в засобах масової інформації або в місці служіння. У 1930–1936 рр. місцеві газети та справи відділів культів рясніли заявами загнаних у глухий кут священослужителів про зречення сану і віри. Після цього вони обіймали посади бухгалтерів, касирів, агрономів, завгоспів, сторожів, чорноробів і навіть завідувача більярдною. Голова СЄЦ митрополит Феофіл (Булдовський) з 1939 р. і до війни переплітав книги для шкільної бібліотеки в Харкові⁶.

До 1933 р. митрополит Феофіл жив у Лубнах, а згодом, коли у лютому 1933 р. від управління Лугансько-Донецькою єпархією відійшов архієпископ Августин, якого розбив параліч, переїхав до Луганська. Тим часом, як влучно зазначає О. Форостюк, антирелігійна кампанія набирала обертів. У булдовців залишалося все менше приходів, що відчутно відбилося на фінансовому становищі церкви. У 1935 р. ситуація ще більше погіршилася – Луганське єпархіальне управління вже було не в змозі утримувати свого архієрея. У вересні митрополит звертається до церковної ради уцілілого Воскресенського храму в Луганську з проханням видати кошти або хоча б свічки, щоб розрахуватися за помешкання. Проте у жовтні й цю церкву закрили і митрополит знову повернувся до Харкова, де жив до 1937 р., поки не закрили останню Іоанно-Усікновенську церкву. Повернувшись до Луганська, був там правлячим архієреєм до середини 1939 р., намагався врятувати становище СЄЦ. Утім дні його

¹ ДАПО. – Ф. Р-2126. – Оп. 1. – Спр. 839. – Арк. 101.

² Там само. – Спр. 799. – Арк. 185зв.; спр. 835. – Арк. 3; ДАВО. – Ф. Р-687сч. – Оп. 4. – Спр. 10. – Арк. 135; спр. 41. – Арк. 183.

³ ДАПО. – Ф. Р-2126. – Оп. 1. – Спр. 799. – Арк. 64; ДАСО. – Ф. Р-7. – Оп. 2. – Спр. 115. – Арк. 275-276.

⁴ ДАПО. – Ф. Р-2126. – Оп. 1. – Спр. 865. – Арк. 57; спр. 770. – Арк. 9; ДАСО. – Ф. Р-7. – Оп. 2. – Спр. 115. – Арк. 275.

⁵ Форостюк О.Д. Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917–1941 роках (на матеріалі Донецького регіону): Дис. ... канд. юрид. наук. – Луганськ, 2001. – Арк. 159-160.

⁶ Матвеевко М.П. История Харьковской епархии (1850–1988). – Харьков, 1999. – С. 103.

церкви також були полічені. Одним з останніх розпоряджень архієрея було прийняття у квітні 1937 р. під свою духовну опіку віруючих закритої Кирило-Мефодіївської церкви на хуторі Сорокіному й призначення туди священника, якого, однак, одразу заарештували і стратили. З цього часу діяльність СЄЦ припинилася, а митрополит повернувся до Харкова¹.

Зійшов з арени й інший ключовий персонаж виникнення та діяльності СЄЦ – архієпископ Іоанікій (Соколовський). Через вісім місяців після кончини патріарха Тихона у Москві була здійснена спроба відновити “колегіальність” в управлінні церквою. Здійснити цей намір зважилися дев’ять архієреїв на чолі зі Свердловським архієпископом Григорієм (Яцковським). До цього вони були заздалегідь “підготовлені” керівництвом ОГПУ й заручилися його підтримкою. 22 грудня 1925 р. ці архієреї зібралися на нараду в московському Донському монастирі й вирішили утворити із присутніх Тимчасову вищу церковну раду (*рос.* Временный Высший Церковный Совет – ВВЦС). Це дозволило б, на їхню думку, відновити “соборність” (яка розумілася як “колегіальність”) в управлінні церквою. Через рік, 22 жовтня 1926 р., ВВЦС надіслав до України постанову за № 38, у якій визначалося: 1 – неканонічність антицерковної діяльності митрополита Нижегородського Сергія (Страгородського) і митрополита Михаїла (Єрмакова), 12-и українських і 15-и російських єпископів, що приєдналися до них; 2 – обрання архієпископа Іоанікія в члени ВВЦС від Української Церкви². Таким чином, підкреслювався генетичний зв’язок СЄЦ з РПЦ і в подальшому архієпископ Феofil постійно підтримував контакт з “тригор’євцями”, що підтверджується обговоренням питання про участь у майбутньому з’їзді ВВЦС на черговій сесії Собору Православних Єпископів 12–14 травня 1930 р.³ Доля Іоанікія (Соколовського) також склалася трагічно: наприкінці 1937 р., коли він перебував митрополитом Ульяновським, його було заарештовано і 15 січня 1938 р. страчено, разом із духовенством його парафії, де він служив на той момент⁴.

Трагічна доля спіткала й іншого засновника СЄЦ – Сергія (Лабунцева). У 1927 р. із Пирятина він переїздить до Харкова, у зв’язку з призначенням Секретарем Собору Єпископів, а в 1930 р. – до м. Змієва. 19–21 жовтня 1932 р. його було обрано на посаду єпископа Сумського й Охтирського з приєднанням до Сумського району районів Охтирського Велико-Бурлуцького й Красноградського. Місцем перебування єпископа було призначено м. Суми, але Сергій проживав у невеличкому с. Куриківці, де виконував обов’язки священника місцевої церкви до її закриття в 1933 р. З 1933 р., ніде не працюючи, виконував на дому релігійні треби: хрещення, помазання, поховання тощо. 2 грудня 1937 р. єпископ був заарештований і за контрреволюційну діяльність засуджений до вищої міри покарання. Вирок було виконано 23 грудня 1937 р.⁵

Доля Сергія (Іваницького) та Павла (Погорілка) остаточно не з’ясована, але більшість дослідників вважає, що в 1930-х рр. вони були заарештовані органами НКВС, у жорнах якого і згинули. Щодо особи митрополита Феофіла (Булдовського), за ім’ям якого в народі цю течію було названо “булдовщиною”, то з початком окупації він знову став на чолі автокефального руху. На відміну від інших архієреїв УАПЦ, які відступили разом з німцями, залишився у Харкові й 13 листопада 1943 р. був заарештований за співпрацю з фашистами. 23 січня 1944 р. митрополит Феofil помер під час слідства.

Доля Соборно-єпископської церкви підтверджує, що, не зважаючи на офіційно проголошене радянською владою невтручання у релігійні справи, сталінська тоталітарна система неухильно рухалася в напрямку створення секуляризованої держави не зупиняючись при цьому ні перед масовими репресіями духовенства, ні перед переслідуванням людської гідності та знищенням церковної старовини.

¹ Форостюк О.Д. Вказ. праця. – Арк. 164-165; Матвеевко М.П. Указ. соч. – С. 103-104.

² ДАХО. – Ф. Р-845. – Оп. 2. – Спр. 825. – Арк. 27.

³ ДАПО. – Ф. Р-2126. – Оп. 1. – Спр. 841. – Арк. 7.

⁴ Тригуб О.П. Українська соборно-єпископська церква у релігійному житті Північного Лівобережжя 20–30-х років ХХ ст. // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 38. – С. 177.

⁵ Архів Управління СБУ у Сумській області. – Спр. П-9100 “По обвинению Лабунцова Сергея Евстафьевича по ст. 54-10 ч. 1 УК УССР”. – Арк. 19-19зв., 23, 24, 27.

Масненко В.В.

Доктор історичних наук, професор
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

ПРАВОСЛАВНІ ЕСХАТОЛОГІЧНІ ТА ТЕЛЕОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1941–1945 рр.

Есхатологічні уявлення є органічною частиною християнської, у тому числі і православної, духовної традиції, оскільки покладені в основу християнського віровчення. Структура цих уявлень досить стала і включає пророцтва про настання Царства Божого на землі, воскресіння мертвих, страшний суд, ознаки появи звіра, антихриста тощо (книга: Об'явлення св. Іоанна Богослова).

Крім того, варто враховувати, що будь-які війни посилюють есхатологічні настрої, оскільки їхні катастрофічні події дають приводи для пошуків ознаки другого пришествя. Тим більше підстав містив у собі такий величезний, глобальний конфлікт як Друга світова війна, яка несла доволі реальну загрозу знищення всього людства. Ці обставини не могли не викликати серед православних віруючих, у тому числі й українських, посилення настроїв щодо наближення кінця світу. Війна у духовному сенсі сприймалася як армагеддон – остання битва перед кінцем світу.

Ситуація ускладнювалась тим, що у передвоєнний період Православна Церква зазнала широкомасштабних гонінь від атеїстичного радянського режиму. Руйнація традиційної релігійно-конфесійної системи, вилучення церковних цінностей, закриття і знищення церков і монастирів, репресії, ув'язнення і мученицька загибель багатьох кліриків і мирян давали підстави до поширення масових уявлень про збільшення числа ознак, які свідчили про наближення антихриста. Залишилося чимало свідоцтв про те, що у масовій свідомості православних віруючих саме радянський режим ототожнювався з “царством темряви”. Радянський Союз чітко асоціювався з безбожною державою. Гоніння на Церкву розглядалися як кара Божа за гріхи, за відступництво від “правдивої віри”.

Початок німецько-радянської війни привів до помітних зрушень у описаній вище схемі есхатологічних уявлень. Відбувається своєрідне їх “розщеплення” у баченні носіїв зла. Тепер роль антихриста доволі чітко переноситься на агресора – нацистську Німеччину. До того ж, керівництво III Рейху, попри показну лояльність до Православної Церкви на окупованих територіях, не приховувало антихристиянської суті своєї політики.

Варто звернути увагу на те, що ці настрої набувають яскраво вираженої суспільної артикуляції, оскільки стають офіційною позицією РПЦ і оприлюднюються її предстоятелем та іншими архієреями. Так, 24 листопада 1941 р. митрополит Сергій (Страгородський) у своєму зверненні до пастви дав доволі однозначну в есхатологічному сенсі характеристику нацистському режиму, називаючи його не інакше як “породженням пекла”, який намагався “ствердити свою сатанинську владу над всією землею”¹. У пасхальному зверненні від 2 квітня 1942 р. він же говорив про антихристиянську суть нацистської ідеології, яка “замість Хреста Христова... визнала своїм знаменням язичницьку свастику”. На переконання предстоятеля, не фашистська свастика, і ніякі інші символи, а тільки Хрест покликаний очолити нашу християнську культуру². Така позиція була вкрай зручною для керівництва РПЦ, оскільки дозволяла поєднувати солідарність з народним несприйняттям окупантів і постійну демонстрацію власної лояльності до радянської влади.

Питання апокаліпсичної характеристики радянського режиму залишалось певний час у тіні, поступово витісняючись більш потужним образом “ворога людства” (ворога православ'я) – німецьким нацизмом. З часу призупинення антирелігійної політики, яка найбільш виразно виявилася у контактах радянської владної верхівки з митрополитом Сергієм, дозволом провести Архієрейський для обрання Патріарха тощо, офіційна позиція Церкви була орієнтована на стримування і нейтралізацію таких поглядів. Хоча у православному середовищі не було однозначності у цьому питанні.

¹ Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. – М., 1942. – С. 8-10

² Русская Православная Церковь... – С. 24-25.

Так, взимку 1941–1942 рр. о. Сергій Булгаков замислювався над питанням: “Чи може перемогти відпавша від Християнства – в керуючий своїй частині – країна?” І сам же давав відповідь: “Відхід від Христа не може пройти безкарно й лишитися без наслідків”¹. І далі ще більш виразно: “Парадокс обох різновидів націонал-соціалізму, чорного і червоного, націоналістичного та інтернаціонального такий, що обидва вони зближуються... як деспотичне насилля над нашою батьківщиною, що супроводжується її розтлінням: Гітлер-Розенберг-Сталін-Троцький у їхній тотожності”². Водночас, він був переконаний, що гітлеризм, як релігійне явище є більш негативне, ніж войовничий атеїзм більшовизму, оскільки він глибше отрує народну душу своїм язичництвом. Останнє за Булгаковим неминує стає антихристиянським. Але й більшовизм, на його переконання, був “сатанинським насиллям над російським духом”.

Демонстрація лояльності РПЦ до радянського режиму, в свою чергу, привела до посилення містичних настроїв серед частини нонконформістськи налаштованих віруючих щодо продовження гріхопадіння самої церкви. Наприклад, у рукописній книзі мандрівного проповідника Івана Галата “Таємниця беззаконня ХХ століття” містилася така характеристика вказаній ситуації: “сучасна церква – дружина-любодійка. Любодіюча з царями земними. Це ніщо інше як морально занепада церква, інтернаціональна, за номером і печаткою звіра”³.

Тлумачення перебігу війни і підстав для перемоги у православному середовищі набувало яскравого теологічного характеру. Основним тут виступає Боже провидіння, заступництво Пресвятої Богородиці й духовні подвиги праведників.

Серед останніх особливе місце посів митрополит гір Ліванських Ілля (Антіохійська Православна Церква), який на заклик антіохійського патріарха Александра III про допомогу Росії, здійснив духовний подвиг неперервної трьохденної молитви у закритому підземеллі. Унаслідок він мав видіння Пресвятої Богородиці, під час якого отримав “визначення Боже для країни та народу російського”. Смісл послання полягав у настанові владі припинити антицерковну політику, відкрити всі храми, монастирі і духовні навчальні заклади, повернути священників з тюрем і заслання. Особлива роль була визначена для Казанської ікони Божої Матері, яка мала виступити захисницею Ленінграда, Москви, Сталінграда і супроводжувати переможні війська до кордонів Росії. У разі невиконання визначення, Росію очікувала загибель⁴.

Владика передав послання представникам РПЦ і радянському керівництву. Останнє буцімто виконало всі викладені у ньому умови і тим самим забезпечило перемогу у війні. Повернення віри на російські землі мало позитивні наслідки. У православній традиції зафіксовані знакові події, які й привели до перелому у ході війни. Серед них – хресний хід з Казанською іконою Божої Матері навколо стін Ленінграда напередодні прориву блокади, обліт літака з чудотворною Тихвінською іконою Божої Матері навколо Москви, благодійний вплив ікони Казанської Божої Матері на перемогу під Сталінградом. Звільнення Києва також приурочувалося до святкування дня Казанської ікони Божої Матері (4 листопада) і розцінювалося як “знаменна подія для народу Росії: звідси почалась Русь наша, тут відбулося хрещення нашого народу”.

Отже, подальший перебіг війни був визначений тим, що “Церква благословила Вітчизняну війну російського народу і благословення це було затверджено на Небі. Від престолу Всевишнього і запалав дух Росії”.

Той самий митрополит Ілля у 1947 р. під час візиту до Радянського Союзу детальніше розповів про явлене йому одкровення Пресвятої Богородиці. Згідно з ним, владиці були відкриті імена кількох праведників, молитвами яких Господь помилював Росію. Серед них першим Пречиста назвала ієросхимонаха Серафима Вирицького (в миру Василя Миколайовича Муравйова) – відомого подвижника Православної Церкви. Крім того, було вказано й на імена, пов’язаних з ним осіб: стариці, хрещеної праведного Іоанна Кронштадтського – Ольги Васильєвої, духовної доньки отця Серафима – Любушки, Ольги Алексієвни тощо.

¹ Булгаков С. Християнство и еврейский вопрос. – Париж, 1991. – С. 87.

² Там же. – С. 115.

³ Кривенко С. Релігійно-містичні тлумачення радянської влади (рукописна книга І. Галата “Таємниця беззаконня ХХ століття” 1947 р.) // Доба. – Черкаси, 1998. – Ч. 1. – С. 54.

⁴ Россия перед вторым пришествием. Пророчества русских святых. 2-е изд. / Сост. С.В. Фомин. – М., 2001.

Під час війни старець Серафим, крім суворого росту і постійної келійної молитви, прийняв на себе особливий подвиг заради спасіння Росії та її народу від загибелі. Він тисячу ночей стояв на камені перед іконою Серафима Саровського і з піднятими руками молився, подібно до подвигу свого небесного заступника¹. Монах на той час перебував у окупованому німцями селищі Вириця (недалеко від Ленінграда). На запитання окупантів щодо перспектив війни старець відповідав: “Санкт-Петербурга ви ніколи не візьмете. Ми – православна держава. Віра зараз піддається гонінням, але через короткий час знову відродиться”².

Таким чином, у православному середовищі сформувалися і поширювалися типові теологічні уявлення про перебіг німецько-радянської війни. Поразки, особливо на початковому її етапі, пов’язувалися з гоніннями на Церкву та втратою віри. Натомість кінцева перемога напряму залежала від Божої благодаті і заступництва Пресвятої Богородиці, які настали після відмови від антирелігійної державної політики. Однак, наявні джерела свідчать про кілька рівнів уявлень: офіційний та народно-містичний. Для останнього все ж не був властивим погляд про раптову трансформацію “безбожної влади” у “захисницю віри”. Окрім суто духовного сенсу у розглянутій схемі не важко побачити потужний месіанський та російсько-центричний підтекст, який полягав у вірі в особливу роль Святої Русі (з якою чомусь ототожнювали існуючу на той час державу) та вирішальну перемогу російського народу над “світовим злом”.

Загребельна Л.В.

Аспірант

Національний університет “Острозька академія”, м. Острог

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ РІВНЕНЩИНИ (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)

Антирелігійна компанія радянської влади була спрямована на різні соціальні інститути в Українській РСР, а саме духовенство та віруючих, і залишила немало “глибоких ран”, але не менш постраждали і культові приміщення, які також є “очевидцями” тих часів.

Дослідженнями історії закриття культових споруд на Рівненщині займалися відомі історики, архівісти та краєзнавці, такі як В. Борщевич, В. Рожко та ін. Проте залишається актуальним висвітлення цілісної історії храмів, молитовних приміщень періоду 60-х – початку 80-х рр. XX ст.

У процесі написання наукової роботи було опрацьовано широкий комплекс джерел, основу яких становлять архівні матеріали ЦДАВО України, ДАРО, архівів районних центрів Рівненської області.

У довідці уповноваженого по Рівненській області про скорочення релігійних об’єднань у Рівненській області вказано, що з реєстрації “в розрізі років” знято: 1960 р. – 18 релігійних общин і церков, 1961 р. – 41; 1962 р. – 31; 1963 р. – 15; 1964 р. – 1. Так, станом на 15 липня 1964 р. діючих церков в області було 296³. У 1964 р. в Рівненській області 66 храмів, знятих з реєстрації, не використовувались, як планувалось, для культурно-освітньої роботи. Із багатьох церков навіть не було вивезене культове майно⁴. Це призвело до небажаних для влади явищ, а саме – до частих листів із проханнями про поновлення служінь у знятих з

¹ Старець иеросхимонах Серафим Вырицкий (Василий Николаевич Муравьев, 1865–1949). 2-е изд., исп. – Б.м.: Переизд. Спасо-Преображенского Мгарского монастыря Полтавской епархии, Б.г. – С. 34; Новиков А.Н. Праведная и подвижническая жизнь Серафима Вырицкого (1865–1949) // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. – 1990. – № 1-2. – С. 33.

² Старець иеросхимонах Серафим Вырицкий... – С. 33.

³ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 11. – Спр. 65. – Арк. 24.

⁴ Там само. – Арк. 27.

реєстрації церков. як зазначає В. Пащенко¹, порожні церкви дійсно мозолили очі партійно-державній владній верхівці. Внаслідок проведеної на початку 60-х рр. кампанії по закриттю храмів та зняттю їх з реєстрації, виникла суттєва проблема з їхнім переобладнанням та пристосуванням до потреб культурно-освітніх закладів. Рівненщина була однією з областей, де закритих і покинутих храмів було найбільше. Влада вважала доцільним поступово розбирати недіючі культові споруди і не викликати непотрібних настроїв у населення.

На початку 1960 р. місцеві ради депутатів провели роботу по ліквідації “святих місць” у Рівненській області. Зокрема в Дубнівському районі, с. Онишківцях організовано “літній табір для водоплаваючих птахів”; у Здолбунівському районі, с. Гільчі – кар’єр по добуванню каміння².

Насельниці ліквідованого Дерманського монастиря (Острозький район) були переведені до Корецького жіночого монастиря, а культові предмети, що становили музейну цінність, передані до краєзнавчого музею. В Рівненській області знаходився один із 9 монастирів того часу. Рівненський обласний Відділ архітектури визнав архітектурну цінність монастиря, і 1 липня 1969 р. він був взятий на облік як пам’ятник архітектури.

В архітектурний комплекс монастиря входило 2 храми, 1 дзвіниця та 5 житлових корпусів. Протягом 70-х рр. за ініціативи ігумені було здійснено багато внутрішніх і зовнішніх ремонтних робіт³. За висловами місцевих органів влади, монастир дійсно був “міцним горішком”, незважаючи на те, що за планом на початку 60-х рр. він мав бути ліквідований⁴.

Виконком обласної Ради депутатів, всебічно вивчивши питання “Про виключення із списків пам’ятників архітектури УРСР об’єктів, які не мають визначної цінності”, надіслав 19.09.1961 р. перелік пам’ятників Рівненської області, що перебувають під державною охороною, але не мають визначної наукової, архітектурно-історичної цінності і підлягають виключенню із списків. Всі з 11 поданих у списку об’єктів були або костелом, або православним храмом⁵.

У 1980 р. уповноважений у справах релігій по Рівненській області повідомляв, що в області залишилось 103 культових приміщення, раніше знятих з реєстрації, в тому числі 52 використовувалися з різною метою: 32 – під склади; 7 – як пам’ятники архітектури; 5 – як музеї; 4 – як будинки громадянських панахид; 2 зайнято під гуртожиток і клуб. Із 52 використаних приміщень 20 було освоєно в 1979 р. Уповноважений зазначав, що приміщення (51) не використовувались через різні причини, а саме: 33 споруди були аварійними, а ключі від 18 культових приміщень знаходились на руках у жителів. Крім того, знесення аварійних приміщень з 1975 по 1979 р. відбувалось наступним чином: 1975 р. – жодного; 1976 р. – 3 приміщення; 1977 р. – 5 приміщень; 1978 р. – жодного; 1979 р. – 6 приміщень. Усього в післявоєнні роки у Рівненській області було знято з реєстрації 140 православних громад. За цей самий період 37 приміщень повністю знесені (частина згоріла)⁶.

У 1977 р. уповноважений відмічав недоліки роботи місцевих органів влади (рад депутатів) у справі використання приміщень православних церков, знятих з реєстрації в Рівненській області, акцентуючи, що при цьому з релігією далеко не покінчено. Він указував на відомі факти, коли після закриття храмів православні віруючі переходили у громади євангельських християн-баптистів або християн віри євангельської. Такі тенденції спостерігались в селах Кутині, Кухчому Заріччянського району, а також в ряді сіл Сарненського, Березнівського, Костопільського районів. Крім того, віруючі стали проявляти активність у розсиланні листів (особливо після виходу у світ нового положення про релігійні культу, 1976 р.), збирати по селах гроші з віруючих і посилати ходаків у Москву, Київ із проханнями про відкриття храмів. Поток листів і скарг стосовно відкриття церков надходили із сіл Рокитнівського, Дубнівського, Корецького, Сарненського, Острозького та інших районів. У селах Колесниках, Дроздові, Жаврові, Дорогобужі Гоцанського району ключі від церковних приміщень, знятих з реєстрації, знаходилися у віруючих і вони періодично відкривали церкви та прибирали в них⁷.

¹ Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початок 1990-х років. – Полтава, 2005. – С. 142.

² ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 5205. – Арк. 1.

³ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 12. – Спр. 280. – Арк. 1-2.

⁴ Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. – С. 118-119.

⁵ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 8. – Спр. 565. – Арк. 9.

⁶ Там само. – Оп. 12. – Спр. 292. – Арк. 4.

⁷ Там само. – Спр. 258. – Арк. 11.

Станом на 1.06.1977 р. у Рівненській області налічувалося 20 знятих з реєстрації православних церков, приміщення яких не використовувалися¹.

15 липня 1980 р. було прийняте рішення облвиконкому “Про використання в народно-господарських і культурних цілях культових приміщень знятих з реєстрації релігійних об’єднань”². У рішенні передбачалось зняття з реєстрації 77 культових приміщень із певним строком освоєння. Наприклад:

с. Озеро Володимирецького району – наказано до 1.09.1980 р. вивезти церковне майно, приміщення використати під музей історії села;

с. Колесники Гошанського району – до 15.12.1980 р. вивезти церковне майно, а оскільки приміщення аварійне, то до 25.08.1980 р. надіслати матеріали стосовно знесення. Після одержання рішення Ради в справах релігій приміщення знести;

с. Дроздів Гошанського району – до 1.09.1980 р. вивезти церковне майно, а приміщення використати під склад;

с. Дубровиця Дубнівського району – до 30.05.1981 р. приміщення після переобладнання використати під спортивний зал;

с. Лючин Острозького району – до 30.06.1981 р. вивезти церковне майно, приміщення переобладнати під “будинок трауру”.

За схожим сценарієм планувалося закриття й інших храмів Рівненської області. Незважаючи на те, що у рішенні йшлося про “використання в народногосподарських і культурних цілях культових приміщень”, 24 культових приміщення після отримання дозволу Ради у справах релігій мали бути знесені або розібрані.

Персональна відповідальність за впровадження таких заходів покладалась на голів виконкомів Рад народних депутатів.

Рішення було “взяте до виконання” і вже станом на 1.08.1980 р.³ вивезли майно із 25 церков у селах Здолбунівського, Млинівського, Рокитнівського, Володимирецького районів. 3 храми було переобладнано під музеї (в селах Копитковому Здолбунівського, Жаврові Гошанського, Грядках Дубнівського районів), хоча планувалось 11. Також оформлено 2 приміщення громадянської панахиди із запланованих 10; під склади переобладнано 10 храмів; 16 храмів розібрано як аварійні. Недопустимим недоліком райвиконкомів вважалось те, що союзною Радою у справах релігій в 1980–1981 рр. прийняті рішення про розібрання 11 аварійних приміщень, які до того часу не були виконані. Крім того, 4 церкви підлягали розібранню згідно з рішеннями, прийнятими у 1960–1962 рр. Це церкви в селах Дерев’яному, Дикові, Смержеві Рівненського, Лючині Острозького районів. Підлягало знесенню ще 7 церков, які не стояли на реєстрації і не числились як культові. Червоноармійський (нині – Радивилівський) та Заріччянський райвиконкоми оформили матеріали про аварійність приміщень в селах Немировці і Привитовці, проте, отримавши рішення Ради, вирішили використати дані приміщення під склади. Одним із негативних фактів, на думку уповноваженого, була несвоєчасна підготовка документів про аварійність приміщень. В селах, де з церков довго не вивозили майно, або після його вивезення приміщення певний час ніяк не використовувалось, залишалась складна релігійна обстановка. Вона проявлялась у потоках заяв і скарг стосовно відкриття церкви, спробах збору грошей, самозахваті церков, їхньому ремонті і проведенні незаконних зібрань. І навпаки, там, де культове приміщення було вчасно відремонтоване і використовувалось, обстановка швидко нормалізувалась. Не рекомендувалось використовувати культове приміщення під склади з мінеральними добривами, оскільки це ображало почуття віруючих і, відповідно, мало небажані наслідки для влади.

Після того, як на початку 60-х рр. була проведена кампанія з масового закриття храмів, надалі виникла проблема із освоєнням цих культових приміщень або їхньою ліквідацією, про що свідчать численні листи і скарги від населення. Проте повне або часткове знищення культових споруд було одним із напрямів антирелігійної політики того часу.

¹ ДАРО. – Ф. р-204. – Оп. 12. – Спр. 258. – Арк. 13

² Там само. – Оп. 4. – Спр. 1694. – Арк. 48-53.

³ Там само. – Арк. 50-51.

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

Днепровский Н.В.

Действительный член Русского Географического общества, выпускающий редактор
Издательство “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург

ОТ ЛЕГЕНДЫ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ К ЛЕГЕНДЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ: ОПЫТ АНАЛИЗА ОДНОГО ЖИТИЯ

Методология отбора и проверки сведений, содержащихся в агиографической литературе, всё ещё не может считаться полностью разработанной. Одну из причин этого явления мы видим в девальвации понятия “легенды”. Изначально “*legenda*” – “читаемое” – имплицитно предполагало в своей основе некий достойный внимания факт (в духе Плиния, полагавшего необходимым “делать лишь то, что достойно быть описанным, и писать лишь то, что достойно быть прочитанным”). Именно под эту категорию попадала житийная литература. К настоящему же времени произошло вырождение этого понятия до оценочно-редуцированного “чтива”. Таким образом, усреднённая субъективная оценка достоверности “читаемого” в массовом сознании катастрофически упала. Мы не случайно выделили слова “оценка”, “усреднённый” и “массовый” – они говорят о *статистическом* характере данного явления. Ведь, как убедительно показал В.В. Налимов, порождение новых смыслов имеет *вероятностный* характер, достаточно хорошо описываемый формулой Байеса¹. Это означает, что на любой вывод (в том числе и научный) в равной степени влияет как *исходное* семантическое поле (где присутствуют и достоверные “сигналы” и “шумы”) так и “условные плотности вероятности” того или иного вывода (в частности, *социокультурные парадигмы*).

Однако понятие “легенды” сохранило своё значение в географии, где оно продолжает означать *описание* географического *объекта* или его условного обозначения. Настоящая работа представляет собой попытку анализа житийной легенды с целью выявления содержащихся в ней элементов легенды географической. А существование реального географического объекта, отвечающего этой легенде, дало бы возможность говорить о некоей методологии оценки полезного “сигнала” на фоне шумового семантического поля и мешающих социокультурных парадигм.

Речь пойдёт о поиске пещеры, в которой укрывался от язычников св. Василий, епископ Херсонесский. Его житие сохранилось в греческой версии (более короткой) и славянской, содержащей дополнительные детали. Именно последняя будет нас интересовать. Согласно ей, св. Василия “...изгнали из города: он удалился в гору, отстоящую на сто стадий от Херсониса, называемую Девичья или Парфенон: – водворившись в пещере исповедник радовался, что сподобился Христа ради подъять раны и мучения...”²

В данном описании имеется три важных детали: а) наличие пещеры в горе, б) топоним “Парфенон”, в) расстояние в 100 стадий от Херсонеса. Последние две детали совпадают с описанным у Страбона мысом, где находился храм таврской богини Девы. Казалось бы, основа для поиска географического объекта заложена давно. Однако сложилась парадоксальная ситуация. Вместо *совместного* использования поисковых критериев, исследователи применяли их произвольным образом. При этом социокультурная парадигма у каждой группы учёных была своя собственная.

1) Учёные, занятые поиском мыса Парфенон (Парфенион, Парфений), искали там и *НЕ пещеру*, и *НЕ на расстоянии в 100 стадий*, а храм Девы. При этом они реально *НЕ имели* никаких представлений о его *внешнем виде*. В результате отфильтровать исходное смысловое поле никому из них не удалось. Среди “кандидатов” на роль мыса Девы выступали мыс

¹ См., напр.: Налимов В.В. Спонтанность сознания. – М., 1989. – С. 102-132.

² Жития святых Таврических (крымских) чудотворцев / Сост. художник Д. Струков. – М., 1878 – С. 17-18.

Херсонес, мыс Фиолент, мыс Айя, Святой мыс, замыкающий бухту Георгиевского монастыря, и нынешний мыс Лермонтова¹. Исследователей не остановил даже очевидный факт значительного пространственного разброса объектов относительно указанного Страбоном расстояния. Так, А.Л. Бертье-Делагард несовпадение расстояния, указанного Страбоном в стадиях, с реальным объяснял ошибкой, “которая у древних самое обычное дело”².

2) Исследователи же, занятые поиском пещеры, искали *НЕ мыс Парфенон* и НЕ на расстоянии в 100 стадий.

Так, В.В. Латышев пишет: “В позднейшей редакции... имеется только одно упоминание о Парфеноне при изложении деятельности св. Василия, при чём сказано, что он поселился в этой пещере, будучи изгнан из города язычниками... (курсив Латышева – авт.) Очевидно, на этом основании Болланд и предположил, что пещера находилась на мысе Парфении, упоминаемом Страбоном в 100 стадиях от города. Это предположение Болланда св. Димитрий Ростовский уже в категорической форме внёс в текст составленного им жития Херсонских епископов. Однако если мы подробно рассмотрим упоминания о Парфеноне в древнейшей редакции житий, то придём к несомненному убеждению, что... Парфенон находился *в самом городе*, а никак не на расстоянии сотни стадий от него”³. Явную парадоксальность проживания гонимого святителя в непосредственном окружении своих гонителей исследователь объясняет следующим образом: “Мне кажется, что этот факт может быть объяснён только предположением, что посвящённая Деве пещера пользовалась правом убежища”⁴.

Ранее мы детально разбирали соображения В.В. Латышева. Отметим главное. Согласно воззрениям ранних христиан *боги язычников суть демоны, а принявший их покровительство становится их пособником*⁵. А между тем, авторы современного путеводителя по Херсонесу приписывают св. Василию даже способность укрыться в храме “девы”-Персефоны – владычицы преисподней!⁶

Таким образом, раннехристианскому подвижнику-мученику приписывается стратегия выживания, свойственная абсолютно другой социокультурной парадигме.

Следовательно, можно утверждать, что обе группы исследователей при локализации данного географического объекта даже *не пытались* проверить *возможные полезные сведения*, содержащиеся в семантическом поле жития, а занимались *фильтрацией шума* через свои социокультурные парадигмы.

Мы же попытаемся *чисто формально* проанализировать *исходные данные*, которые можно было бы интерпретировать как “легенду”, пригодную для поисков возможного убежища херсонского святителя. Эти данные суть следующие:

- 1) отождествление горы и мыса Парфенион вероятно, но не бесспорно;
- 2) в пользу такого отождествления говорит совпадение расстояний – 100 стадий (17,8 км);
- 3) наличие пещеры, в которой подвизался святой.

В качестве *дополнительных* моментов отметим такие:

- 4) необходимым условием отшельнического подвижничества, при всех его самоограничениях, должно было быть устойчивое водоснабжение;
- 5) желательная скрытность или труднодоступность убежища.

Таким образом, функционально полное соответствие сохранившимся материалам жития св. Василия имел бы следующий географический объект: *Скрытно расположенная*

¹ *Фадеева Т.М.* Тайны Горного Крыма. – Симферополь, 2007. – С. 195-204.

² *Зубарь В.М., Буйских А.В.* По поводу интерпретации памятников Маячного полуострова. Материалы по истории, археологии и этнографии Таврии. – Симферополь, 2006. – Вып. XII. – С. 8.

³ *Латышев В.В.* Жития святых Епископов Херсонских. Исследования и тексты // Записки Императорской Академии Наук. – СПб., 1900. – С. 50-51.

⁴ Там же. – С. 53.

⁵ *Днепровский Н.В.* К вопросу о локализации пещерного убежища святого Василия, епископа Херсонесского // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. – Севастополь, 2008. – Вып. 1. – С. 132-133.

⁶ *Сорочан С.Б., Зубарь В.М., Марченко Л.В.* Херсонес-Херсон-Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода. – К., 2003. – С. 107.

ИЛИ труднодоступная пещера, находящаяся на мысу ИЛИ горе, расположенных в 100 стадиях (17,8 км) от Херсонеса И поблизости от источника пресной воды.

В строгом виде совокупности логических функций наше логическое выражение примет вид:

Искомый объект = {[пещера И мыс] ИЛИ (пещера И гора)] И источник} И 100 стадий.

При том, что интуитивный смысл формулы достаточно понятен, она позволяет путём *чисто формальных* преобразований менять стратегию поиска. В частности, пользуясь известными переместительным и сочетательным законами, можно преобразовать выражение к виду:

Искомый объект = (пещера И источник) И (мыс ИЛИ гора) И (скрытность ИЛИ труднодоступность) И 100 стадий.

Теперь обратим внимание на следующее:

1) выражения “*мыс ИЛИ гора*”, “*скрытность ИЛИ труднодоступность*”, логически представляют собой альтернативы и потому не могут быть первичными поисковыми признаками;

2) из признаков, входящих в выражения на правах общего сомножителя (то есть *обязательного условия*), пещеры с источником достаточно многочисленны (неоднозначность решения), а в силу их малых размеров никогда нельзя утверждать, что все они нам известны;

3) таким образом, *единственным* критерием, позволяющим эффективно произвести первичный поиск, оказывается та самая дистанция в 100 стадий, которую считали такой *недостовой* В.В. Латышев и другие.

По этому критерию мы должны получить в качестве возможных вариантов решения две “особые” точки по обе стороны Херсонеса. Но одну из них можно отбросить, учитывая, что “*Страбон... указывал не на Маячный полуостров, лежащий к западу, а на район мыса Фиолент, расположенный на южной стороне Гераклейского полуострова, как раз на расстоянии 20 км или 100 стадий от Херсонеса... где следует локализовать мыс Парфений с храмом и статуей Партенос*”¹.

Однако непосредственно мыс Фиолент беден пресной водой, а его исполинские отвесные обрывы не способствуют пещерножительству. Зато и хорошие источники, и пещерные комплексы имеются на мысе Виноградный – на расстоянии от нынешнего Херсонесского заповедника в 20,5 км, или 115 стадий. Следовательно, они, *вопреки мнению А.Л. Бертье-Делагарда об обыкновении древних делать ошибки*, с погрешностью всего лишь около 15% соответствуют первичному поисковому признаку – расстоянию. Там же присутствуют и все остальные – вторичные – наперёд заданные нами поисковые признаки: наличие мыса, относительная труднодоступность пещерного комплекса и очень хорошее водоснабжение.

Из работ Т.Ю. Яшаевой, руководившей раскопками пещерного комплекса, следует, что найденному на его территории склепу, существовавшему уже в начале или первой половине VI в. (то есть всего через 200 лет после смерти херсонского святителя), предшествовала отшельническая келья и святой источник². Другими словами, промежуток времени между подвигом святого и основанием скита составляет не более 2-3-х поколений.

Таким образом, логико-математический анализ исходного агиографического материала на основе *наперёд заданных* поисковых критериев позволил нам *строго сформулировать стратегию* поиска убежища св. Василия. При этом выяснилось, что *существует как минимум один* реальный историко-археологический памятник, отвечающий *всем* поисковым критериям (с погрешностью по расстоянию около 15%) – это пещерный комплекс на мысе Виноградный. На наш взгляд, это свидетельствует о перспективности подобного подхода при анализе письменных, в том числе агиографических, источников.

¹ Зубарь В.М., Буйских А.В. По поводу интерпретации памятников... – С. 8.

² Яшаева Т.Ю. Пещерный комплекс в округе Херсонеса // Проблемы истории и археологии Крыма. – Симферополь, 1994. – С. 71-72; *её же*. Средневековый скит на мысе Виноградный // Православные монастыри. – Симферополь, 2007. – С. 177.

Лось В.Е.

Науковий співробітник

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

**“КРАТКИЙ УСТАВ ИЛИ ПРАВИЛА” ДЛЯ ЖІНОЧИХ ВАСИЛІАНСЬКИХ
МОНАСТИРІВ У ФОНДАХ ІР НБУВ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ**

Серед всього загалу документів Інституту рукопису наш інтерес привертає невеликий за об’ємом, але багатий змістовим навантаженням рукопис з фонду Почаївської лаври (ф. 231), який має назву “О уставе или правилах для Корецкого, Дубенского и других девичьих монастырей”. Свою назву рукопис отримав від російських канцеляристів, які після переходу Почаївської лаври до православного відомства опрацьовували її архів. Мова рукопису – польська, загальна кількість аркушів рукопису – 32. Попри невеликий об’єм матеріал є дуже цінним для сучасних істориків Церкви, оскільки уставні правила, як і багато інших видів джерел з історії жіночого чернецтва, надзвичайно скупо представлені в сучасній українській історичній науці. Значно більше уваги приділяли цим питанням вчені ХІХ ст. Дмитрієвський, Мансветов¹. Дослідження церковних уставів є актуальним й для сучасних російських та українських культурологів та богословів². Втім аналіз уставів як джерела до історії повсякденного життя жіночого чернецтва не став ще окремим предметом дослідження.

Саме тому метою нашої розвідки є джерелознавчий аналіз рукописних правил жіночих монастирів та їх потенційних можливостей у реконструюванні повсякденного життя василіанських чернечих спільнот Модерної України. Дослідження цих документів дозволить історикам відтворити ще одну сторінку “живої історії” чернечої обителі.

Територіальні межі дослідження обмежені двома Волинськими монастирями – Корецьким і Дубенським, уставні правила яких є об’єктом нашої розвідки. Хронологічні рамки дослідження охоплюють середину ХVІІІ – початок ХІХ ст. й обумовлені датуванням рукописів. Відразу наголосимо, що офіційне датування документа 1647–1792 рр. не відповідає ні змісту джерела, ні його зовнішнім атрибутам – водяним знакам.

Досліджуваний рукопис не є цілним. Він складається із кількох різних документів, зшитих в одну справу. Документи написані на різному папері (на що вказують різні типи філіграней) та різними почерками. Всього в рукописі наявні 4 різні документи, три з яких стосуються жіночих василіанських монастирів. Хронологічні рамки документів також різняться між собою. Досліджувані документи об’єднує їх цільове призначення – це так звані “устави або правила”, які регламентують життя чернечої спільноти. Два документи стосуються Корецької жіночої обителі, один – Дубенської.

Розглядаючи Устав василіанок треба відмітити, що Устав Св. Василя, як такий, не був створений. Св. Василій тільки залишив велику кількість повчань у листах, адресованих братії в основаних ним монастирях. Власне Устав з різних творів Св. Василя уклав у ХVІІ ст. митрополит Уніатської Церкви Йосип Рутський³.

Згідно з дослідженнями сучасного дослідника О. Духа жіночі монастирі користувалися уставами чоловічих монастирів, оскільки, за його словами, на сьогодні не знайдено жодного тексту, що містив би в собі Устав жіночого монастиря⁴. Це було загально вживаною

¹ *Феофан Затворник, святитель*. Древние иноческие уставы. – М., 1892; *Мансветов И.* Церковный устав (Типик) его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви. – М., 1885; *Дмитриевский А.* Западные, так называемые ктиторские или студийские Типиконы / [електрон. ресурс] // режим доступу: URL: <http://212.111.66.216/textst/science/liturgica>

² *Пентковський А.* Студийський устав и уставы студийской традиции // Журнал Московской Патриархии. – 2001. – № 5; *Карпінська Л.* Особливості формування Студійського уставу // Наукові записки. Т. 49: Теорія та історія культури / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К., 2006. – С. 39-43.

³ Устав і Правила Василіанського Чину Святого Йосафата / [електрон. ресурс] // режим доступу: URL: <http://www.osbn.in.ua/ukr/ustav>

⁴ *Duch O.* Żeńskie monasterium eparchii lwowskiej i przemyskiej w XVII i XVIII wieku. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof.dr. hab. Henryka Gapskiego. – Lublin, 2005. – S. 66,67.

практикою того часу. Проте, як відзначають сучасні черниці василіанки, Устав для жіночих монастирів таки існував. Це був так званий “Витяг з правил Св. Василя для інокін”¹, який уклав для монахинь митрополит Йосип Рутський¹. Нам не вдалося встановити чи дійсно цей витяг з Правил знаходився в досліджуваних монастирях. У рукописах лише зазначається про “Сумаріуш правил Св. Василя Великого”, який черниці були зобов’язані спільно читати щомісяця в трапезній². Втім, про те, що існували спільні правила для жіночих василіанських монастирів, які створювалися єпископами, свідчить й сам Луцький єпископ Рудницький³.

Слід наголосити, що знайдені нами жіночі устами не є такими в справжньому розумінні значення цього слова, оскільки вони були зовнішнім продуктом. Вони не були створені в середині обителі, їх написали єпархіальні єпископи на підставі Уставу Св. Василя Великого, про що неодноразово зазначено в досліджуваних документах⁴.

Розглядаючи уставні правила жіночих монастирів, слід наголосити, що кожен монастир Василіанського ордену, а особливо це стосувалося жіночих монастирів, був окремою одиницею, яка мала свої усталені часом традиції⁵. Слова “традиція усталена часом”, “давній звичай” зустрічаються в документах на рівні з Правилами Св. Василя. Власне це є особливістю східного чернецтва, яке, на відміну від західного, керувалося не стільки законом, скільки традицією. Адже в кожному православному монастирі, які ґрунтувалися на стародавньому Студійському уставі та Правилах Св. Василя Великого, був ще й свій окремий устав засновника обителі⁶. Повністю усунути усталені давнім звичаєм традиції не змогли й десятки років впровадження уніфікації за зразком католицьких монастирів.

Що являють собою досліджувані устами?

Перший із представлених уставів має назву “диспозиція” (розпорядження). Цей документ є найдавніший, ймовірно оригінал, він міститься на двох аркушах. Слід зауважити, що у документі відсутнє визначення року і числа. Проте виходячи із років урядування єпископа Сильвестра Лубенецького-Рудницького (1752–1777), це 50–70 рр. XVIII ст. Підтверджує цю дату й аналіз філіграней. Філіграні слабо простежуються на папері (літери А Г), тому точно вказати їх не маємо можливості. Можемо лише припускати, що це приблизно 1756 р.⁷ або 1766 р.⁸

“Диспозиція” складається із 18 пунктів, які розглядають питання внутрішнього розпорядку в обителі. Кожен з пунктів регламентує добовий цикл екзистенції монастиря. В Уставі коротко роз’яснюються більш загальні правила перебування черниць в монастирі, без розгляду конкретних справ.

Другий документ адресований також Корецькій обителі і підписаний єпископом Сильвестром Рудницьким. На відміну від першого, в цьому чітко вказана дата – 20 березня 1769 р. і місце видання – м. Рожище біля Луцька. Втім документ не є оригіналом, це пізніша копія кінця XVIII – початку XIX ст., на це вказує й аналіз письма та філіграней⁹. Рукопис міститься на 6 аркушах.

Слід зауважити, що досліджуваний Устав окрім викладеного змісту правил С. Рудницького має ще й додаткову інформацію. На останньому аркуші міститься поіменний перелік черниць Корецького монастиря (ідентифікуємо за відомими іменами) із вказуванням їхнього віку.

На початку другого Уставу чітко сказано, що єпископ С. Рудницький створив його в результаті візитації, під час якої він побачив в спільноті багато “*zdrożności w drodze zbawienia*”¹⁰. Із цього виходить й змістове навантаження Правил: вони зосереджені на питан-

¹ С. Лукія (Мурашко). ЧСВВ. Коротка історія василіанських монастирів на Україні / [електрон. ресурс] // режим доступу: URL: http://www.katedra.org.ua/visnyk/pdf/2003/ss_15.pdf.

² ІР НБУВ – Ф. 231. – № 83. – Арк. 2.

³ Там само. – Арк. 1.

⁴ Там само. – Арк. 2, 32зв.

⁵ Giżycki J.M. Z przeszłości Zakonu Bazylińskiego na Litwie i Rusi, Lwów, ok. 1880. – S. 171.

⁶ Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. – М., 2002. – С. 104, 227.

⁷ Uchastkina Z.V. A History of Russian hand papermills and their watermarks. – Hilversum; Holland, 1962. – Vol. 9. – № 694 (1756 p.).

⁸ Мацюк О.Я. Філіграні архівних документів України XVIII–XX ст. – К., 1992. – № 198.

⁹ Лауцявичюс Б. Бумага в Литве в XV–XVIII в. Атлас. – Вильнюс, 1967. – № 3549 (1795–1797).

¹⁰ ІР НБУВ. – Ф. 231. – № 83. – Арк. 4.

нях дисципліни та деталях побуту. В цьому документі найбільше приділяється уваги розгляду конкретних моментів чернечого життя. Якщо попередній документ має більш загальний характер, то цей містить в собі конкретні зауваги щодо попередніх пунктів.

За структурою Правила діляться на кілька розділів: “Про Церкву”, “Про рефлектаж” (трапезна); “Фурта”; “Новіціат”; “Про виїзд”, які мають кілька параграфів. Окрім цього в рукописі є підрозділ, що носить назву: “*Obwarowanie różne dla zachowania wewnętrzного pokoju*”, де детально розглядаються різні прецеденти порушень чернечих правил.

Автор третього рукопису нам докладно невідомий. Проте ми точно знаємо, що документ був створений за наказом Луцького єпископа Стефана Левинського (1798–1807). Адресований документ Дубенському монастирю і є обов’язковими рекомендаціями (“*zalecenia*”) після проведеної візитації. В документі відсутнє датування й автор. Проте аналіз почерку та філіграней дає підстави стверджувати, що це початок XIX ст. (на папері чітко проглядається дата – 1804 р.) Припускаємо, що автором є протоконсулятор руської провінції ЧСВВ Андріан Андрушкевич, який розбирав конфліктну ситуацію, що склалася в спільноті саме в цей час¹.

Рукопис є зводом правил поведінки і обов’язкових послухів черниць, розміщених на 10 аркушах. За своєю структурою Правила для Дубенського монастиря складаються із кількох розділів: 1) “Про взаємну любов і згоду”; 2) “Про чесноту покори”; 3) “Про Послушенство”; 4) “Про чернечу убогість”; 5) “Про чесноту Чистоти”; 6) “Про Ігуменю”.

Правила для Дубенського монастиря мають характер розважань, роздумів візитатора на тему чернечих обітів². Якщо Правила для Корецького монастиря були більше присвячені опису зовнішніх дій, конкретних задач і надання вказівок відповідно до конкретних випадків, то Правила для Дубенського монастиря зосереджені на описі морального ідеалу чернечого життя, до якого має прагнути спільнота. В цьому ключі документ є цінним для дослідника богословської думки початку XIX ст.

За своїм зовнішнім оформленням, досліджувані устави є близькими до західної традиції, яка традиційно значно більше уваги приділяла питанням щоденного побуту. Втім, слід наголосити, що і в східній традиції існували устави, які намагалися детально розібрати все чернече життя. Такими були правила преподобного Йосипа Волоцького, також преподобних Євфросина Псковського і Корнилія Комельського, зібрані в праці преосвященного Амвросія (Орнатського)³.

У той же час, досліджувані устави не мають тієї стислості, чіткості, уніфікації, яка характерна католицьким уставам. Це дає нам ще один аргумент на користь того факту, що монастирі західної та східної традиції різнилися за своєю формою, а отже попри всі запозичення, латинізацію, східна традиція мала міцне коріння. Безсумнівним є той факт, що Замоїський синод узаконив прийняття тих чи інших латинських форм, але завжди слід пам’ятати, що особливості часу, місцевості і характери людей по-своєму проявлялись у приписуваних правилах.

Таким чином, попри різний стиль написання уставів, їхнє змістове навантаження надзвичайно цінне для дослідників: це і питання освіти черниць, їх взаємозв’язків з навколишнім соціумом, особливості побуту, молитовного життя іноків тощо.

Детальний аналіз уставних правил значно збагатить церковно-історичні студії в Україні і відтворить ще одну сторінку “живої історії”: особливості повсякденного життя жіночої василіанської обителі в другій половині XVIII – початку XIX ст.

¹ Державний архів Волинської області. – Ф. 382. – Оп. 2. – Спр. 52. – Арк. 1-2.

² ІР НБУВ. – Ф. 231. – № 83. – Арк. 24

³ *Иеродиакон Матвей (Самохин)*. Древние иноческие уставы и современный опыт монастырской жизни. Часть 3 / [електрон. ресурс] // режим доступу: URL: http://www.pravoslavie.ru/sm/31541.htm#_ftn13.

Іванова М.В.

Молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

РУКОПИСНІ УЧИТЕЛЬНІ ЄВАНГЕЛІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

Починаючи з XVI ст. поширюється новий для України вид проповідницької прози – Учительні Євангелія, до тексту яких активно проникали елементи розмовної мови¹. В XVI–XVII ст. Учительні Євангелія – це зібрання проповідей (які ще називали словами, повчаннями) на євангельські читання, обов’язково розміщені в певному порядку. Учительні Євангелія практично поширювали традиції двох середньовічних ораторсько-проповідницьких збірників – “Златоуста” й “Торжественника”. У першому було зібрано проповіді Іоанна Златоуста повчального змісту, підібрані й розміщені згідно з річним церковним колом, за неділями, починаючи від неділі митника та фарисея; другий збірник – це зібрання житій і похвальних слів, розмішених у такому ж порядку, як і в “Златоусті”. Призначались обидва збірники як для читання, так і для церковного богослужіння².

Учительні Євангелія, що були перекладені на церковнослов’янську мову з грецької, мали назву “Поученія, избранна отъ святого Евангелія й отъ многихъ”³.

Учительні Євангелія представляють собою списки неканонічних текстів проповідницького змісту. Значна кількість їх списків дозволяє розглядати загальні тенденції та особливості історичного розвитку української культури. За словами Ю. Биховського, Учительним Євангеліям належить перше місце серед малоруських і західноруських перекладів Святого Письма XVI–XVII ст.⁴ І. Огієнко розглядає Учительні Євангелія, як “результат великого домагання вірних чутти церковну казань і Євангелію українською мовою”⁵.

За дослідженнями Ю. Яворського, виникнення численних списків Учительних Євангелій у другій половині XVI ст. пов’язане з новими суспільно-історичними умовами, зокрема з опором до протестантизму та католицизму, що здійснювався за допомогою народної мови. “Наділені високим і містичним авторитетом Святого Письма, водночас повністю витримані в улюбленому і зрозумілому стилі народних побутових оповідань і легенд, із цілою низкою реальних порівнянь, образів і рис, зі справді народною простотою і вайлуватістю або навіть наївною грубуватістю висловлювання – ці оповідно-повчальні перекази дійсно справляли на своїх простих і невибагливих слухачів незрівнянно більше враження, ніж ускладнені, сухі переклади і цитати з біблійних книг”⁶.

Зацікавлення проповідницькою літературою було зумовлене суспільною потребою в ній. Складні релігійно-культурні перетворення, що відбувалися в українському суспільстві, дали поштовх до створення нових творів і відновили інтерес до старих. Розвиток Учительних Євангелій у першій половині XVII ст. був викликаний глибинними перетвореннями у сфері ідеології і водночас якнайширше їх віддзеркалив. Реформація в Україні розвинулася головним чином у двох взаємозумовлюваних і взаємопов’язаних напрямках: поширення протестантсько-єретичних течій і як опір їм, а потім – католицькій експансії. Власне українська Реформація мала на меті відродження православної церкви. Перший з них був представлений

¹ Боянівська М.В. Українська рукописна книга в XV – пер. пол. XVII ст.: виробництво та поширення. Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Національна академія наук України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1994. – С. 8.

² Ченіга І.П. Учительні Євангелія як жанр ораторсько-проповідницького письменства // Мовознавство. – 1995. – № 6. – С. 39-46.

³ Маслов С.И. Кирилл Транквилион-Ставровецкий и его литературная деятельность. – К., 1984. – С. 81.

⁴ Тиховский Ю.И. О малорусских учительных евангелиях XVI–XVII вв. // Труды XII Археологического съезда. – М., 1905. – Т. 3. – С. 355-356.

⁵ Огієнко І. Історія української мови. – К., 1995. – С. 27.

⁶ Яворский Ю.А. Ветхозаветные библейские сказания в карпаторусской церковноучительной обработке конца XVII-го века. – Ужгород. – С. 17-18.

невеликими пропагандистськими групами, що поширилися по всій території Речі Посполитої та перебували у відкритій опозиції і до православної, і до католицької церкви. Але, якщо в ідеологічній сфері вплив протестантизму на православ'я був незначним, то в культурній він мав вагомий результат. Протестантські рухи сприяли демократизації української культури, її збагаченню загальноєвропейськими культурними цінностями. Передові представники української освіченої верхівки асимілювали та оригінально опрацювали гуманістичні ідеї протестантизму. Під впливом західноєвропейських реформаційних ідей у свідомості православних пробуджується і зміцнюється розуміння необхідності впровадження в богослужбову практику живої народної мови. Тим паче, що у найближчих сусідів – чехів і поляків, такі переклади вже були.

Найбільшого поширення і популярності Учительні Євангелія набувають у першій половині XVII ст. В цей час різко зростає кількість їх рукописних списків. Так, за словами М.С. Грушевського, *“кожна більша бібліотека мала їх по кілька примірників”*¹.

Вивченню списків Учительних Євангелій XVI–XVII ст. присвятив низку праць В. Перетц. Дослідник одним з перших вказав на виникнення в другій половині XVI ст. нових редакцій Учительних Євангелій, відмінних від текстів попередніх століть. Він розглядав феномен Учительного Євангелія у контексті європейської ораторсько-повчальної прози і пов'язував їх походження з аналогічними католицькими збірниками, вказував, зокрема на паралелі між творами проповідників-єзуїтів та повчаннями українських авторів. Зразками для творів українських ораторів, на думку В. Перетца, були твори латинських і польських проповідників XVI ст., які сповідували гуманістичний світогляд².

Про важливість докладного вивчення всіх Учительних Євангелій як друкованих, так і писаних, наголошував у своїй роботі *“Карпаторуське письменство XVII–XVIII віків”* І. Франко: *“...ані одна копія не передає докладно оригіналу, а в писаних Учительних євангеліях... можна здибати вставки самого переписувача, черпанні з найкращих джерел, не виключаючи й народних традицій та вірувань”*³.

Серед джерел проповідей були протестантські та католицькі Учительні Євангелія. Традиційні церковнослов'янські тексти не відповідали основній вимозі – доступному і зрозумілому викладу. Зрозумілий виклад, простота аргументації, образний живий стиль, народна мова, часто неабиякий проповідницький талант протестантських авторів зумовили широку популярність їхніх творів навіть серед противників.

Незважаючи на широке використання у текстах протестантських і католицьких джерел, завданням Учительних Євангелій XVII ст. було пояснення змісту євангельського уривку, звичайно, з певною долею моралізації. Така побудова повчань виникла в українській книжності в XI ст., проте в другій половині XVI ст. була вже застарілою. Європейські проповідники пропонували своїм слухачам інший уклад казань, що зосереджувався на окремому реченні або невеликому уривку Святого Письма – своєрідній “темі” всієї проповіді. Українські ж укладачі, хоча й були широко обізнані з творами західноєвропейських авторів, продовжували, проте, традицію вітчизняного учительно-проповідницького письменства.

Рукописні Учительні Євангелія у формуванні є цікавим джерелом з історії церкви, тому їхнє подальше дослідження видається важливим і необхідним, спроможним розкрити низку проблем.

¹ Грушевський М.С. Історія української літератури: В 6 т. – К., 1993. – Т. 3. – С. 347.

² Запаско Я.П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. – Львів, 1995. – С. 8.

³ Франко І. Карпаторуське письменство XVII–XVIII вв. // ЗНТШ. – 1900. – Т. XXXVII. – С. 7.

Нетудихаткін І.А.

Аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОСЛІДЖЕННЯ КТИТОРСЬКОГО ПОРТРЕТА ВАСИЛЯ ДУНІНА-БОРКОВСЬКОГО В БЛИЖНІХ ІНФРАЧЕРВОНИХ ТА У ВІДБИТИХ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНЯХ: ІСТОРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

У Чернігівському художньому музеї зберігається портрет Василя Дуніна-Борковського кінця XVII – початку XVIII ст. 20 серпня 2009 р. було проведено фотографування портрета в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях. На наш погляд, історичний аналіз результатів дослідження дозволить уточнити датування портрета та по-новому поглянути на інформаційний потенціал ктиторського портрета як джерела з історії Церкви.

Іл. 1. Портрет Василя Дуніна-Борковського
Чернігівський художній музей (Ж-38)

Найраніша згадка про портрет Василя Дуніна-Борковського міститься в праці О. Шафонського “Черниговского наместничества топографическом описании” 1786 р. Дослідник відзначає, що Василь Дунін-Борковський похований в Успенському соборі Єлецького монастиря у Чернігові, а перед його могилою знаходиться портрет¹. Отже, в останній чверті XVIII ст. портрет знаходився в Успенському соборі Єлецького монастиря. Спираючись на інформацію О. Шафонського, П. Білецький наголошує на епітафійному призначенні портрета. Мистецтвознавець вважає, що портрет було створено у 1701–1703 рр.² Ідею П. Білецького поділяє П. Жолтовський³.

Г. Белікова першою припустила, що портрет було створено як ктиторський, і лише пізніше використано як епітафію⁴. За відсутності інвентарів Єлецького монастиря кінця XVII ст. – першої половини XVIII ст., лише детальний аналіз іконографії портретного зображення може допомогти з’ясувати час його написання.

На портреті Василя Дуніна-Борковського зображено клейноду в правій руці портретованого. Найбільш ґрунтовне дослідження портрета провів чернігівський дослідник А. Адруг⁵. Він ідентифікує клейноду, як булаву, яка символізує владу генерального обозного⁶.

¹ Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием малья россии, из частей коей оно наместничество составлено. – К., 1851. – С. 267.

² Білецький П. Українська портретна живопись XVII–XVIII ст. – Л., 1981. – С. 99.

³ Жолтовський П. Український живопис XVII–XVIII ст. – К., 1978. – С. 148.

⁴ Белікова Г. Давній український портрет. Матеріали до виставки // Український портрет XVI–XVIII ст. Каталог-альбом. – К., 2006. – С. 26.

⁵ Адруг А. Портрет Василя Дуніна-Борковського. – Чернігов, 2005. – 32 с.

⁶ Там само. – С. 17-18.

Дослідження портрета в ближніх інфрачервоних променях та у відбитих ультрафіолетових променях дозволило більш чітко (порівняно з вивченням у видимому відбитому світлі) розрізнити ділянки з відкритими первісними (авторськими) фарбовими шарами та ділянки, перекриті пізніми поновленнями ґрунту. Клейнода на портреті має лопості (“пір’їни”), характерні для пірнача. Отже, на портреті зображено пірнач полковника, а не булаву генерального обозного Війська Запорозького.

Чернігівський історик А. Адрюг звернув увагу на неприродність постави Василя Дуніна-Борковського на портреті з Єлецького монастиря у Чернігові¹. На наш погляд, неприродність постави портретованого пояснюється тим, що маляр мав на меті зобразити символічний жест портретованого – покладення клейноди на головний убір. Семантичне значення цього жесту розкривається шляхом історичного аналізу іконографічних символів на портреті.

С. Павленко відзначає, що 1685 р. гетьман Іван Самойлович надав уряд чернігівського полковника своєму сину – Григорію Самойловичу, а Василь Дунін-Борковський отримав ранг генерального обозного². Наявність на портреті останнього полковницького пірнача вказує на те, що портрет було створено до 1685 р.

На портреті зображено чільну дошку окладу Євангелія, характерного для XVII ст. А. Єфімов відзначає, що 1685 р. Василь Дунін-Борковський офірував Єлецькому монастирю коштовно оздоблене Євангеліє³. На наш погляд, саме воно зображене на портреті.

Зображення клейноди чернігівського полковника Війська Запорозького та Євангелія, офірованого Єлецькому монастирю 1685 р., вказує на точну дату створення іконографічної схеми портрета – 1685 р. Портрет Василя Дуніна-Борковського є не епітафійним портретним зображенням, а прижиттєвим портретом ктитора Єлецького монастиря 1685 р.

На портреті Василь Дунін-Борковський кладе полковницький пірнач на шапку. Акт складання клейноди на головний убір символізував відмову від владних повноважень представників козацько-старшинської верстви. Чернігівський воєвода Станіслав Бяньвський описав Корсунську раду 1660 р., на якій гетьман Юрій Хмельницький присягнув польському королю. Перед присягою гетьман склав з себе клейноди, надані йому московським царем, поклавши їх на шапку. Чернігівський воєвода наголошує на тому, що акт складання з себе клейноди на головний убір “*iest Signum u nich (у козаків – Н.І.) abrenuntiationis*”⁴.

На портреті Василя Дуніна-Борковського шапка зображена невиразно в порівнянні з

Іл. 2. Полковницький пірнач на портреті.
Фото в ближніх інфрачервоних променях
(О. Рижова)

¹ Адрюг А. Портрет Василя Дуніна-Борковського... – С. 14.

² Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К., 2005. – С. 175.

³ Єфімов А. Пребывание Иоанникия Голятовского в Москве, возвращение в Чернигов и его деятельность на пользу Елецкой обители / Елецкий монастырь Успения Пресвятыя Богородицы, со времени основания и до наших дней (1060–1900 г.). Его святыни и достопримечательности // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. – Чернигов, 1900. – № 23. (Часть неофициальная) – С. 709.

⁴ Relatia Stanisława Bieniewskiego Wojewody Czernikowskiego. Pismo całe własnoreczne S.K. Bieniewskiego bez daty, ale zajmujące wypadki zaszłe od 7 Listopada do 23 tegoż miesiąca 1660 R. // Материалы для истории Малороссии (1660–1664) // Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе. – К., 1859. – Т. 4. – С. 40.

іншими елементами одягу портретованого: кунтушем та жупаном. Один край головного убору ніби обрізаний, хоча фізичного втручання в площину іконографічної композиції портрета не виявлено¹. На наш погляд, це вказує на символічну роль головного убору. Шапка на портреті Василя Дуніна-Борковського мала підкреслити символічний жест складання владних повноважень чернігівським полковником Василем Дуніним-Борковським 1685 р.

Написання ктиторського портрета саме 1685 р. не було випадковим. На початку 20-х рр. ХХ ст. В. Шугаєвський дослідив 13 коштовних речей з храмів Чернігівщини, які містили ініціали Василя (Jerzy) Дуніна-Борковського². З різною точністю можна датувати 6 предметів, офірованих ним до чернігівських храмів. Більшість датованих офірувань він здійснив у 1683–1687 рр. Зокрема 1685 р. датуються обидва коштовних Євангелія, офірованих портретованим до чернігівських храмів. Саме цього року було написано портрет чернігівського полковника для Успенського собору Єлецького монастиря.

1683–1687 рр. були найдраматичнішими у житті Василя Дуніна-Борковського. 1685 р. він отримав уряд генерального обозного³. В ієрархічних щаблях старшинських урядів генеральний обозний стояв найближче до гетьмана⁴. Проте реальної влади генеральний обозний в період 1685–1687 рр. не мав. “Гетьман І. Самойлович самовладно керував полками, старшинами, не маючи бажання бачити у своїй резиденції впливового заступника”, – відзначає С. Павленко⁵. Василь Дунін-Борковський очолював опозицію до гетьмана Івана Самойловича і був головним претендентом на гетьманську булаву на Коломацькій раді 1687 р.⁶ Проте гетьманом було обрано Івана Мазепу.

Конкуренція між Іваном Мазепою та Василем Дуніним-Борковським не була прихованою, оскільки знайшла своє відображення в народній легенді про упира Борковського, яку зафіксував етнограф та історик М. Маркевич⁷. Драматичні 1685–1687 рр. не пройшли безслідно для здоров'я Дуніна-Борковського. 1687 р. генеральний обозний захворів і ледь не помер⁸.

На наш погляд, численні офірування коштовних речей Василем Дуніним-Борковським до чернігівських храмів у 1683–1687 рр. пов'язані з його особливим душевним станом у цей час. Портретований обіймає “маріонетковий” уряд генерального обозного, очолює опозицію до гетьмана Івана Самойловича та вступає у боротьбу з Іваном Мазепою за гетьманську булаву. Інтриги та боротьба за владу підривали душевні сили генерального обозного. Він просить допомоги у Бога в середині 80-х рр. ХVIII ст.: робить численні офірування коштовних речей чернігівським монастирям та замовляє портрет для Успенського собору Єлецького монастиря 1685 р.

Оптичні методи дослідження в інфрачервоному полі спектра та в променях видимої люмінесценції, що виникає під впливом ультрафіолетових променів, проводили А. Положинцев та мистецтвознавець, реставратор живопису, науковий співробітник Центру наукової реставрації і експертизи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника О. Рижова.

¹ Паспорт реставрації пам'ятки історії і культури – портрет В.А. Дуніна-Борковського (Фонд Чернігівського обласного художнього музею).

² Шугаєвський В. Дари Юрія-Василя Дуніна-Борковського. – Чернігів, 1926. – С. 51-63.

³ Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К., 2005. – С. 175.

⁴ Горобець В. Влада та Соціум Гетьманату. Дослідження з політичної та соціальної історії ранньомодерної України. – К., 2009. – С. 38.

⁵ Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи... – С. 176.

⁶ Там само. – С. 176; Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини ХVII–ХVIII ст. – К., 1929. – Ч. 1. – С. 74.

⁷ Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. – К., 1991 (Репринтне відтворення видання 1860 р.). – С. 78-79.; Бантыш-Каменский Д. История Малой России. – К., 1993. – С. 557; Шевченко Ю. Позика в упира, або чернігівський епізод кар'єри Івана Мазепи // Сіверянський літопис. – Чернігів, 1995. – № 2. – С. 59.

⁸ Димитрій. Руно орошенное. – [Изд. 6-е.] – Чернигов, 1702.

Флікон Г.А.

Магістрант

Інстытут Падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі

**ГРАВЮРА ЯК ІКАНАГРАФІЧНАЯ КРЫНІЦА ІКАНАПІСУ: АСНОЎНЫЯ АСПЕКТЫ
ВЫВУЧЭННЯ Ё БЕЛАРУСКАЙ, УКРАЇНСКАЙ, РУСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІЯХ**

Закранаючы пытанне выкарыстання гравюры ў якасці крыніцы для твораў іканапісу, варта адзначыць, што дадзеная тэматыка ў айчыннай гістарыяграфіі з’яўляецца амаль не вывучанай. Гэта, перш за ўсё, звязана з абмежаванай даследаванасцю як мастацтва гравюры, так і сакральнага жывапісу ўвогуле. Дадзеныя тэмы, як і шматлікія іншыя, прысвечаныя беларускаму мастацтву, пачалі вывучацца ў 20 гг. XX ст. – перыяд Беларусізацыі, аднак ужо з 30-х гг. і фактычна да 80-х яны па ідэалагічных прычынах заставаліся па-за ўвагай даследчыкаў. Тым не менш, нават на першым этапе развіцця беларускага мастацтвазнаўства (20-я гады), падымалася пытанне выкарыстання гравюр у якасці крыніцы для твораў іканапісу.

Так, у артыкуле “Васіль Вашчанка – магілёўскі гравёр...” за 1925 г. пачынальнік беларускага мастацтвазнаўства Мікола Шчакаціхін, аналізуючы адну з гравюраў (аўтарства якой навуковец прыпісваў Васілю Вашчанку, а сучасныя даследчыкі – Фёдару Англіейку)¹ магілёўскага выдання “Акафісты штодзённыя” 1698 г. адзначае, што верхняя частка гравюры “...падобна да адной з ікон Віцебскага Аддзялення Беларускага Дзяржаўнага Музею – уласна да “каранаванья” невядомага пахаджэння, датаванага 1746 г., – і, магчыма, зьяўлялася да некаторае ступені першаўзорам для гэтай апошняй кампазіцыі”². Гэтую ж думку аўтар паўтарае паўтарае і ў іншым артыкуле³. Адпаведныя звесткі М. Шчакаціхін дае адносна яшчэ аднаго абраза латыгаўскага майстра – “Нараджэнне Хрыстова”, для якога, на думку даследчыка, крыніцай паслужыла адпаведная гравюра з куцеінскага “Трэфалагіёна” (1647), размешчаная люстэркава⁴.

Пра ўплыў гравюры на сакральны жывапіс даследчык таксама адзначае ў працы, прысвечанай творчасці Францыска Скарыны. Гэты датычыцца дрэварыту “Троіца” з пражскага выдання, пад уздзеяннем якога, на думку М. Шчакаціхіна, тып троіцы “у выглядзе мужчынскае постаці а трох тварах” распаўсюдзіўся ў вясковым іканапісе на Украіне і Беларусі⁵.

Для параўнання варта адзначыць, што ў рускім мастацтвазнаўстве пачатку XX ст. пра выкарыстанне гравюры для сакральнага жывапісу неаднаразова пісалася рознымі даследчыкамі. М.В. Алпатаў у артыкуле “Праблема барока ў рускім іканапісе” за 1926 г. акцэнтуюе ўвагу на выкарыстанні рускімі фрэскістамі і іканапісцамі XVII ст. заходнееўрапейскіх гравюр (Дзюрэра, Рэмбрандта, Піскатара), што паслужыла крыніцай для пранікнення стылю барока ў рускае мастацтва.

Пры гэтым, забягаючы наперад, варта адзначыць, што сучасная беларуская даследчыца манументальнага жывапісу В. Бажэнава ў адной са сваіх кніг адзначае, што ўпершыню на праблему ўплыву гравюры на фармаванне стылю іканапісу ўказаў амерыканскі мастацтвазнаўца Ф. Кімбал у сваёй кнізе за 1943⁶. Аднак прыведзеныя ў папярэднім абзацы звесткі сведчаць пра тое, што ў рускім мастацтвазнаўстве на гэтую праблему даследчыкі звярнулі ўвагу ў 20-я гг. XX ст. – амаль на 20 гадоў раней за амерыканскага калегу.

Е.І. Сычавец-Федаровіч у кнізе “Рускае мастацтва XVII стагоддзя” (1929) адзначае, што гравюры з нідэрландскай Бібліі Піскатара, пра якую пісаў і Алпатаў, паслужылі крыніцай для Яраслаўскіх фрэсак⁷.

¹ На нашу думку гравюра з’яўляецца перадрукоўкай дрэварта з кнігі Транквіліёна Кірыла “Зерцало богасловія”, выдадзенай ва Уневе ў 1692 г.

² Шчакаціхін М. Васіль Вашчанка – магілёўскі гравёр канца XVII – пач. XVIII стагоддзя / адбітак з Навуковага Зборніку Інстытута Беларускае Культуры. – Мн., 1925. – С. 129-130.

³ Іканапіс Беларусі XV – XVIII стагоддзяў / Аўтар тэксту і складальнік Н.Ф. Высоцкая. – Мн., 2001. – № 102.

⁴ Там жа. – № 97.

⁵ Шчакаціхін М. Гравюры і кніжныя аздобы ў выданнях Францішка Скарыны / Ін-т беларускай культуры – Мн., 1926. – С. 32.

⁶ Бажэнова, О.Д. Радзивилловский Несвиж. Росписи костёла Божьего тела. – Мн., 2007. – С. 300.

⁷ Сычавец-Федорович Е.И. Ярославские стенописи и Библия Пискара // Русское искусство XVII века. – Л., 1929. – С. 85-108.

Цікавыя для нашага разгляду звесткі ўтрымліваюцца ў альбомах, выдадзеных у 80-я гады, “Іканапіс Беларусі XV–XVIII ст.”, “Жывапіс Беларусі XII–XVIII ст.”, дзе даследчыца Н.Ф. Высоцкая, даючы каментары да пэўных твораў сакральнага жывапісу, часам указвае і магчымыя іканаграфічныя крыніцы – гравюры. Аднак відавочна, што аўтара сувязь паміж гравюрамі і абразамі цікавіць як магчымасць высвятлення датыроўкі жывапіснага твора, а не як паўнавартасная культурна-мастацкая з’ява, якая патрабуе асобнага вывучэння¹.

А. Ярашэвіч, даследуючы гісторыю пэўных абразоў, у тым ліку і ўзнікненне іх сюжэтаў, падкрэслівае, што запазычванне іканаграфіі для беларускіх твораў (асабліва каталіцкіх) дастаткова часта ажыццяўлялася з замежных гравюр, якія, у сваю чаргу, у большасці выпадкаў з’яўляліся рэпрадукцыямі твораў жывапісу².

Да разглядаемай праблемы звяртаюцца і іншыя даследчыкі. Варта адзначыць працу калектыву аўтараў “Іканапіс Заходняга Палесся XVI–XIX стагоддзяў”, у якой прадстаўлены грунтоўны матэрыял, што асвятляе характар і асаблівасці іканапісу лакальнай заходнепалескай школы на працягу чатырох стагоддзяў. У главе, прысвечанай абразу XVIII ст., утрымліваюцца звесткі пра выкарыстанне гравюраў Максіма Вашчанкі (магілёўскага гравёра) з куцеінскіх “Акафістаў” 1693 г. для групы абразоў невядомага майстра, пад умоўнай назвай “абразы з лілейным фонам”. Аднак пры гэтым аўтары адзначаюць, што крыніцай для іканапісу маглі паслужыць не гравюры, а – агульны і для гравюр, і для абразоў іканаграфічны пратограф³. Не глядзячы на дадзеную агаворку, аўтары ўсё ж адзначаюць магчымасць выкарыстання твораў Максіма Вашчанкі для заходнепалескага абраза. У гэтай жа працы даследчыкі называюць некаторыя абразы, крыніцамі для якіх, на іх думку, паслужылі гравюры з украінскіх выданняў⁴, што з’яўляецца цалкам відавочным для дадзенага рэгіёну.

Каштоўнымі для нашага разгляду з’яўляюцца каталогі да выставаў “Алтарны жывапіс Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў” (Нацыянальны мастацкі музей, 23 лютага – 10 чэрвеня 2009), “Православная ікона Расіі, Украіны, Беларусі” (Нацыянальны мастацкі музей, 30 верасня – 9 лістапада 2008 г.), выдадзеныя як у папяровым, так і электронным выглядзе. У абодвух каталогах у каментарых да адпаведных твораў, аўтары, сярод якіх А.У. Карпенка, Н.Я. Трыфанава, Л.Л. Сысоева і, узгаданы вышэй, А.А. Ярашэвіч адзначаюць уплыў тых ці іншых гравюр на абразы. У каталогу да выставы “Алтарны жывапіс Беларусі XVIII–XIX стагоддзяў” такія звесткі датычацца трох абразоў, да выставы “Православная ікона Расіі, Украіны, Беларусі” (адносна беларускіх твораў) – двух (з 26). Дарэчы, для параўнання цікава адзначыць, што ў каментарых да рускіх абразоў (у каталогу іх 24) такіх звестак увогуле няма. А пра выкарыстанне гравюр для ўкраінскіх твораў адзначаецца ў дзевяці(!) выпадках з 29 да апублікаваных рэпрадукцый абразоў (пра рускі і ўкраінскі іканапіс пісалі адпаведна рускія і ўкраінскія даследчыкі).

Варта адзначыць, што акрамя даследчыкаў іканапісу да гэтай праблематыкі звярталі і даследчыкі гравюр. Шматаў В.Ф., адзначаючы значнасць дрэварытаў з віленскага выдання Пятра Мсціслаўца 1575 з выявамі евангелістаў, піша пра папулярнасць гэтых твораў сярод рускіх іканапісцаў, якія выкарыстоўвалі гравюры як крыніцу для стварэння вялікіх іконных выяў евангелістаў, цара Давыда⁵. Іншы прыклад датычыцца папулярнага з XVII ст. сюжэта апакаліпсіса ў фрэскавым роспісе рускіх храмаў, які распаўсюдзіўся там дзякуючы запазычаным іканаграфічным узорам. Аднак рускія фрэскісты за ўзор узялі не лепшыя творы (напрыклад, гравюры Дзюрэра, Кранаха, Гальбэйна; ды і Скарына звяртаўся да гэтай тэмы), а скарысталіся

¹ *Высоцкая Н.Ф.* Искусство Беларуси 12-18 вв. – Мн., 2004. – С. 13.

² *Ярашэвіч А.* “Маці Божая Снежная” ў Беларусі. – Мн., 2003. – С. 16. – (Бібліятэка часопіса “Наша Вера”).

³ *Іканапіс Заходняга Палесся XVI–XIX ст.* / В.Ф. Шматаў, Э.І. Вецер, М.П. Мельнікаў і ін.; навук. рэд. В.Ф. Шматаў; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі. – Мн., 2002. – С. 171.

⁴ Там жа. – С. 180, 190.

⁵ *Шматаў В.Ф.* Мастацтва беларускіх старадрукаў (XVI–XVIII ст.). – Мн., 2000. – С. 68.

гравюрами з амстэрдамскай гравіраванай Бібліі Піскатара¹. Звесткі пра ўплыў гравюр на іканапіс падае і даследчыца магілёўскай друкарні А.М. Пікулік, аднак яны патрабуюць ўдакладнення².

У працы рускай даследчыцы гравюры А.Г. Саковіч “Народная гравіроўанная кніга Василя Кореня 1692–1696”, ўвогуле асобная глава прысвечана вывучэнню ўплываў Бібліі Василя Кореня на рускае мастацтва і ў тым ліку на іканапіс.

У працах украінскіх навукоўцаў пра выкарыстанне гравюр для іканапісу адзначаецца досыць часта. Пра гэта сведчыць прыведзены вышэй прыклад адносна каталогу выставы. З украінскіх даследчыкаў, якія звярталі ўвагу на выкарыстанне іканапісцамі гравюр у якасці крыніцы, варта назваць Д. Стэпавіка, Е. Лапухіну, Е. Пітацелеву, О. Каваленка, І. Шульц. Цікава адзначыць, што ўкраінскія аўтары называюць як распаўсюджаную крыніцу для твораў іканапісу ўзгаданую вышэй “Біблію Піскатара”, якую актыўна выкарыстоўвалі і рускія фрэскісты. Уцэлым, украінскія мастацтвазнаўцы прыводзяць дастаткова шмат прыкладаў выкарыстання заходнееўрапейскіх твораў друкаванай графікі для пісання абразоў.

Акрамя названых даследчыкаў пытанне выкарыстання гравюры закранаў Пуцко В., аналізуючы агульныя тэндэнцыі і выяўляючы адрозненні ва ўкраінскім, рускім і беларускім мастацтве XVI–XVIII ст. Аўтар адзначае, што для беларускага сакральнага жывапісу праваслаўных цэркваў не было характэрна выкарыстанне заходнееўрапейскіх іканаграфічных краніц, тут творцы збольшага кіраваліся гравюрамі з брацкіх выданняў, у адрозненне ад расейскага і ўкраінскага мастацтва, дзе гэта было натуральнай з’явай³.

Падводзячы вынік вышэй сказанаму, варта адзначыць, што у публікацыях асобных айчынных даследчыкаў пытанне выкарыстання гравюры для твораў іканапісу закранаецца. Безумоўна, гэтыя сціплыя звесткі не з’яўляюцца паўнавартасным даследаваннем дадзенай культурнай з’явы, аднак яны сведчаць пра тое, што гэта мела месца ў беларускім, рускім і ўкраінскім мастацтве XVII–XVIII ст. Пры гэтым, даследчыкі нават не ставілі сваёй задачай выявіць прычыны звароту жывапісцаў да тых ці іншых гравюр, прасачыць асаблівасці іх выкарыстання і інш. Названымі вышэй аўтарамі пры апісанні твораў іканапісу або фрэскі прыводзіліся сціплыя звесткі пра тое, што *крыніцай магла паслужыць пэўная гравюра*.

З прыведзеных вышэй прыкладаў, відавочна, што даследчыкі часта прыводзяць адпаведныя звесткі, таму нават выглядае дзіўным і незразумелым той факт, што праблема выкарыстання гравюр для твораў сакральнага жывапісу ўцэлым застаецца недаследаванай.

Каліновський В.В.

Аспірант

Центр пам’яткознаўства НАН Украіны і УТОПІК

МАЛОВІДОМЕ ДЖЕРЕЛО ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПІСКОПА ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА)

Серед іерархів Херсоньско-Таврійської єпархії архієпіскоп Інокентій (у миру – Іван Олексійович Борисов) займає особливе місце. З його діяльністю пов’язують відродження в Криму православних обителів. Святитель, якого ще за життя порівнювали з Іоанном Златоустом, чимало зробив також для солдатів, поранених під час Кримської війни (1853–1855). Незважаючи на масштабність фігури святителя, за роки радянського панування його ім’я було практично забуто. Одним з перших в незалежній Україні роль Інокентія у розвитку істо-

¹ Шматаў В.Ф. Абодва перамаглі // Мастацтва Беларусі. – Мн., 1990. – № 9. – С. 14.

² Пікулік А.М. Мастацтва магілёўскіх старадрукаў. – Мн., 2002. – С. 80.

³ Пуцко В. Правэрка высноваў // Мастацтва Беларусі. – М., 1998. – № 9 – С. 70.

ричного краєзнавства в Криму визначив професор А.А. Непомнящий¹. Деякі теологічні роботи архієпископа, окремі аспекти біографії та його листування також розроблялися кримськими дослідниками². Поза увагою вчених залишався цілий корпус біографічних матеріалів, які знаходяться в інших академічних центрах – Санкт-Петербурзі, Одесі тощо. Одне з таких малодосліджених джерел – збірка “Венок на могилу Высокопреосвященного Иннокентия, архієпископа Таврического”, складена видатним істориком М.П. Погодіним та випущена 1864 р. в Москві. Значення зібраних М.П. Погодіним статей визначається тим, що вони були написані сучасниками Інокентія, які по-своєму бачили його роль в історії Православної церкви. Статті збірника містять глибокі характеристики та оцінки діяльності преосвященного.

Збірка складалася з двох частин. У першій зібрані спогади про архієпископа, у другій – вибрані промови Інокентія, вимовлені ним у Києві, Вологді, Харкові, Одесі та Санкт-Петербурзі. Відкривав книгу докладний послужний список преосвященного³. Про масштабність особистості Інокентія та багатогранність його інтересів свідчать посади, що він займав. Преосвящений був почесним членом Московської, Санкт-Петербурзької, Київської та Казанської духовних академій, Московського, Санкт-Петербурзького та Харківського університетів, Товариства сільського господарства Південної Росії, Вільного економічного товариства, Археологічного та Російського географічного товариств, ординарним академіком Академії наук.

Значна кількість важливих відомостей про життя Інокентія міститься в біографічній записці, складеній преосвященим Макарієм, єпископом Тамбовським та Шацьким⁴. Незважаючи на всі складні обставини останніх років його життя, преосвящений знаходив час для наукових і літературних занять. Крім “Зібрання слів та промов з нагоди навали ворожої”, яке він підготував та видав у двох томах, він склав у цей час ще кілька акафістів, доповнив свій обширний твір “Останні дні земного життя Господа нашого Ісуса Христа”, збирав відомості для історичного опису священних старожитностей Криму, клопотав про здійснення своєї давньої ідеї про реалізацію програми “Церковного архіву”, бажаючи об’єднати в ньому всі найважливіші писемні пам’ятки, пов’язані з церковною історією. Наукова діяльність владики відображена і в листуванні, що наводиться Макарієм. “Мене здолали археологічні задуми, – писав Інокентій Макарію, говорячи про всі свої заняття, пов’язані з наукою, – не тільки всі старі затії лізуть в очі, піднімаючись з архіву давнього забуття, а й нові припущення готові спорхнути цілим стадом, тільки дозволяй і не прихилили двері”. “Я клопочуся тепер, – писав Таврійський преосвящений незадовго до своєї кончини, – дізнатися і відзвітувати, чи немає чогось для нашої церковної історії в патріаршому Константинопольському архіві: адже за теорією там багато чого має бути, особливо стосовно Кримської ієрархії”. І, згадавши далі про визначні стародавні обителі Анатолії, додав: “Ми там вже знайшли дещо для історії Криму”. На жаль, результати цих досліджень Інокентія сьогодні втрачені.

Макарій відзначав, що, судячи з історичних творів Інокентія, архієпископ Таврійський мав таланти “аж ніяк не нижчі Карамзіна”. Разом з тим, єпископ вважав, що істинним покликанням Інокентія була не історія, а література. Характеристика, дана Макарієм, рясніла найприємнішими епітетами: “Це була людина, у власному значенні, геніальна: високий, світлий, проникливий розум, завжди багата, невичерпна уява, жива та велика пам’ять, легка та швидка кмітли-

¹ Непомнящий А.А. Внесок служителів культу в розвиток історичного краєзнавства в Криму (друга половина XIX – початок XX ст.) // Релігійна традиція в духовному відродженні України: Мат-ли Всеукр. наук. конф. – Полтава, 1992. – С. 116; його ж. Роль духовних осіб у розвитку історичного краєзнавства в Криму: Друга половина XIX – початок XX ст. // УІЖ. – 2003. – № 4. – С. 123-133.

² Бабинов Ю.А. Архієпископ Херсонський і Таврический Иннокентий в духовном наследии Крыма // Церковные древности: Сб. мат-лов III Межд. конф. “Церковная археология: Литургическое устройство храмов и вопросы истории христианского богослужения” (Севастополь, 2003). – Симферополь, 2005. – С. 7-21; Святитель Иннокентий. Письма Таврическому губернатору В.И. Пестелю и профессору И.М. Бодянскому / Предисл. и подг. А.В. Ишин // Крымский архив. – 2003. – № 9. – С. 58-63.; Речи Святителя Иннокентия (Борисова), Архієпископа Херсонского и Таврического / Подг. Л.П. Кравцова // Там же. – С. 35-44.

³ Послужной список Иннокентия, архієпископа Херсоно-Таврического // Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия, архієпископа Таврического / Сост. М.П. Погодин. – М., 1867. – С. 1-7.

⁴ Макарий. Биографическая записка о Высокопреосвященном Иннокентии, архієпископе Херсонском и Таврическом // Венок на могилу... – С. 20-40.

вість, тонкий та вірний смак, дар творчості, винахідливості та оригінальності, досконалий дар слова – все це, в дивовижній гармонії, поєднане було в покійному ієрарху”.

Високу оцінку пастирської та наукової діяльності архієпископа Інокентія у своїй статті дав академік І.І. Давидов¹. Він, зокрема писав: “Світлий розум, обширна пам’ять, творча уява, всебічна вченість, захоплююче красномовство, величний та благоліпний вигляд – всі кращі дари Неба з’єднувалися в нашому архіпастирі”. Описуючи наукову діяльність Інокентія, І.І. Давидов зазначав: “Ще він збирав відомості для історичного опису священних старожитностей Криму, для складання “Церковного архіву”, маючи на увазі поєднати в ньому всі найважливіші писемні пам’ятки, пов’язані з нашою церковною історією”.

Історик М.П. Погодін розповів про пов’язану з Інокентієм історію створення собору Святого Рівноапостольного князя Володимира в Севастополі, де поховані видатні адмірали: М.П. Лазарєв, В.О. Корнілов, В.І. Істомін та П.С. Нахімов². За задумом Інокентія, потрібно було спорудити храм на честь хрестителя Русі на тому місці, де він прийняв хрещення – в Херсонесі. У зв’язку з цим було оголошено підписку по всій Росії, і зібрана достатня сума грошей, але при спорудженні храму почалися труднощі. Одні, в тому числі і преосвященний Інокентій, бажали збудувати храм на руїнах античного міста, а інші хотіли мати храм у Севастополі. В результаті вирішено було розпочати будівництво в Севастополі. Закладення відбулося вже під час Кримської війни, 15 липня 1854 р. Інокентій не був запрошений, але прийшов сам. Як єпархіальний архієрей, він прийняв на себе освячення місця та закладення храму із властивою йому урочистістю.

Важливі відомості про останню поїздку святителя до Криму навесні 1857 р. містить нарис протоієрея А. Логіновського³. В першу чергу Інокентій відвідав місця, зруйновані бомбардуваннями під час Кримської війни. У Сімферополі владика мав постійні наради з керівниками краю з питань про благоустрій всієї Тавриди, особливо церков та монастирів, про засоби знищення розколу, створення в Криму особливої самостійної кафедри православного єпископа і заходи щодо виконання цього припущення, про забезпечення таврійського духовенства будинками та землями та ослаблення іновірних товариств. Він запропонував устрій церкви у Сімферопольському військовому госпіталі, із зазначенням коштів для священика і обіцяв звернутись із клопотанням з приводу цього до військового міністра.

Під час поїздки Інокентій обговорив зі священиками ідею видання при консисторії єпархіального журналу, де повинні були поміщатися головні єпархіальні розпорядження та повчання кращих священнослужителів. 25 квітня 1857 р. Інокентій відвідав селище Бурлюк, місце Альмінської битви. Тут він оглядав поле битви, розпитував очевидців баталії. У архієпископа відразу з’явилася ідея побудувати на місці битви каплицю. Увечері преосвященний відвідав Бахчисарай і Успенський скит. 28 квітня він виїхав у Балаклавській монастир. На шляху через Мекензіїв гори архієпископ оглядав місця битв у Інкерманській та Байдарській долинах. 6 травня Інокентій оглянув Севастополь, його руїни та укріплення. Був він і в Херсонеському скиту. Вид кіновії, поритої траншеями, болісно подівав на архіпастиря. Виклавши тут останні настанови настоятелям кримських скитів та монастирів, він повернувся до Балаклавського монастиря. Ввечері, доручивши Балаклавському архімандриту Геронтію замість себе оглянути пам’ятні місця Криму, преосвященний продиктував йому інструкцію. Вона стосувалася відновлюваних у Криму монастирів. Рекомендувалося повністю викупити землю для монастиря Кізілташ, вирішити питання з братією і влаштувати якомога швидше малу церкву на честь Святого Стефана Сурозького. Щодо монастиря Кетерлез поблизу Керчі Інокентій висловив подяку місцевому благочинному І. Кумпану та всім керчанам. З 7 по 8 травня важко хворий Інокентій ночував у Сімферополі, звідки послав наказ настоятелю Бахчисарайського собору про устрій огорож та каплиць на військових кладовищах на Качі та Бельбеку. За кілька днів він повернувся в Одесу, де й помер 26 травня.

Збірник “Вінок на могилу Високопреосвященного Інокентія, архієпископа Таврійського” додає нових, раніше невідомих рис до характеристики видатного церковного ієрарха.

¹ Давыдов И.И. Пастырская и ученая деятельность высокопреосвященного Иннокентия // Там же. – С. 8-19.

² Погодин М.П. Кончина Иннокентия // Венок на могилу... – С. 67-71.

³ Логиновский А. Последняя поездка в Крым и последние дни жизни Высокопреосвященного архиепископа Иннокентия // Там же. – С. 44-66.

Михайлуца М.І.

Доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри
Одеський національний морський університет

БОГОСЛУЖЕБНА ЛІТЕРАТУРА ОКУПАЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВ'Я НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

В умовах Другої світової війни (впродовж 1941–1944 рр.), значні території Півдня України поміж Дністром і Південним Бугом (т.з. губернаторство “Транснїстрія”) були адміністровані румунською окупаційною владою. Церковно-релігійним життям тут опікувалася надіслана з Бухаресту Румунська православна місія (РПМ, Місія), яка поряд з відродженням храмів та приходів здійснювала євангелізацію населення завдяки виданню та розповсюдженню богослужебної літератури. Цій сторінці минулого в українській історіографії приділялося вкрай мало уваги, що, власне, й спонукало нас до невеликої розвідки на цю тему.

Необхідною умовою у пропаганді християнства серед місцевого атеїзованого люду, на думку керівництва РПМ, вважалося налагодження видавничої та поліграфічної справи. За короткий термін Місія передбачала надати можливість широкій масі похилого віку людей відродити надію й віру, молодим – ознайомитись з християнською ідеєю і навернути заблудлих на шлях істинний. Разом з тим, розповсюдження різноманітної і доступної для бажаючих поліграфічної продукції дозволяло в якійсь мірі надолужити брак священників та викладачів Катехізісу.

За архімандрита Юлія (Скрібана) Місія мала велику потребу в молитовних книгах, церковно-історичній та богословській літературі, особливо російською та українською мовами¹. Бракувало також і релігійних книжок для початкових класів. Щоправда, румунські місіонери спершу виходили з цієї ситуації шляхом випуску на благодійні кошти церковних календарів, газет з християнськими рубриками, брошур, карток, листівок тощо*. Накладом у 10 тис. примірників був видрукований і розповсюджений серед місцевого населення російськомовний “Церковний календарь на 1942 год”. При Бершадському монастирі двічі на місяць видавалася румунською і російською мовами християнська газета “Воскресенье”².

Не дочекавшись підтримки з боку Місії, місцеві протоіереї за власної ініціативи видавали й поширювали серед підвладних парафій різні друквані матеріали. Через брак духовно-повчальної літератури протоіерей Могилівського повіту о. Костянтин спільно з префектурою повіту на початку 1942 р. видали невеличку книжечку з молитвами церковнослов'янською мовою³. Та попит серед населення був настільки великим, що наклад у 5 тис. примірників виявився незначним і не задовольнив потреб усіх віруючих.

Справжнього буму видавничої діяльності Місії досягає за її керівництва митрополитом Віссаріоном, який вважав, що найкращим пропагандистом християнства може бути власна типографія. Завдяки старанням протоіерея С. Ватрича, її було таки придбано. Проте через відсутність потрібної кількості паперу, вона не могла виконати свого призначення. Лише після того, як митрополит надіслав скаргу до Міністерства національної пропаганди Румунії, Місія одержала 4000 кг паперу⁴. За фінансового сприяння Одеської примарії й отриманого паперу було опубліковано значну кількість різноманітної релігійної літератури. Всупереч тому, що типографія запрацювала лише з 1 квітня 1943 р. і постійно відчувала труднощі,

¹ Transnistria Creștină [Revista Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria (Журнал Румунської православної місії в Транснїстрії)]. – (București). – An. I (1942). — № 1 (ianuarie–martie). – P. 28.

* Світлини деяких з них подано у додатках “Фото і таблиці” у монографії автора статті: *Михайлуца М.І.* Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Транснїстрії (кінець 1930-х – 1944 рр.). – Одеса, 2006. – 237 с., іл.

² Transnistria Creștină. — (București). – An. I (1942). – № 1 (ianuarie–martie). – P. 33.

³ Ibid. – P. 61.

⁴ *Solovei R.* Activitatea Guvernamentului Transnistriei on domeniul social-economic și cultural: 19 aug. 1941–29 ian. 1944 / R. Solovei. – Iași, 2004. – P. 118.

пов'язані з нестачею паперу, все ж до листопада 1943 р. її друком вийшли: румунською мовою – журнал “Transnistria creștină” (“Християнська Трансністрія”) (у перший рік № 1-4 і в другий рік – № 3-4 по 1 тис. примірників); “Cântările bisericești pentru corurile de la sate” (“Церковні співи для сільських хорів”) – 1 тис. примірників; молитовна книга “Lăudați pe Domnul” (“Хвала Богу”) – 5 тис. примірників; “Viața religioasă în Transnistria” (“Релігійне життя в Трансністрії”) архимандрита Антіма (Ніки) – 1 тис. примірників; історичні книги В. Безвіконного “Viața bisericească a Odesei 1794–1943” (“Церковне життя в Одесі 1794–1943”) і А. Балясного “Ororele bolșevismului” (“Більшовицький жах”) по 1 тис. примірників кожного видання та майже 10 тис. примірників великих і малих молитовних книг. Окрім видань румунською було видруковано значну кількість літератури і російською мовою: 25 тис. книжечок для молитов, “Журнал для детей” (3 тис. прим.), “Журнал для юношества” (3 тис. прим.), “Христос Воскресе” (№ 1, 43 тис. прим.), “Христианская жизнь” (№ 1–5, 86 тис. прим.), 20 номерів “Христианского вестника”, загальним накладом 630 тис. примірників тощо. Був підготовлений настінний “Церковний календарь Транснистрии на 1943 год”. На початку січня 1943 р. він мав з'явитися у продажу як альманах-книга майже на 100 сторінок¹. Тиражем 50 тис. примірників, – повідомляла газета “Буг” від 19 липня 1943 р., – за благословення митрополита Віссаріона готувався до друку збірник “Земне життя Спасителя”.

Наприкінці 1942 р., поки ще РПМ не мала власної типографії, у видавництві “Одесской газеты” (Видавництво знаходилось в Одесі на вул. Пушкінській, 32), з дозволу цензури, п'ятитисячним накладом було надруковано “Закон Божий”. Духовна книга обсягом 176 сторінок, складалася з чотирьох частин: молитов, священної історії “Старого Завіту”, священної історії “Нового Завіту” і тропарів християнських свят.

Церковна адміністрація в “Трансністрії”, видаючи духовну літературу російською мовою, намагалася дотримуватися старих канонічних норм слов'янських передруків. Так, у редакційному постскрипті до “Молитвослова”(Один із примірників цієї духовної книги, обсягом 360 сторінок і вартістю 3 РККС за тодішніми цінами, знаходиться у приватній колекції одеського колекціонера професора М. Пойзнера), що вийшов у 1943 р. в Одесі, зазначалось (подаємо мовою оригіналу): “Сия книга перепечатана Православной Румынской Миссией в Транснистрии по “Молитвослову”, напечатанному в Киеве в 1912 году и согласованному с другими изданиями этой книги, столь полезной для православных христиан”².

Проте факти видруків і передруків значними тиражами румуномовної і російськомовної літератури свідчать, з одного боку, про велику потребу населення у християнській літературі, а з іншого, фіксують повне і відверте нехтування Румунською православною місією національними інтересами саме українців, які становили переважну більшість населення губернаторства.

Для того, щоб друкована релігійна література дійшла до читача, при типографії місії функціонував відділ розповсюдження, яким керував священник Т. Герасименко³. Значна частина книжечок та брошурок релігійного змісту для широкого вжитку передавалася віруючим громадам, вчителям, школам, культурним та іншим установам безкоштовно. Натомість науково-популярна та церковно-історична література реалізовувалась через магазини, книгарні тощо. Траплялися випадки, особливо на перших порах діяльності РПМ, коли канцелярія, за згодою чиновників Місії, надсилала протоієреям повітів листи, якими дозволяла реалізовувати друковану продукцію за певну вартість. Вказуючи загальну суму, яку потрібно було повернути до каси Місії, вона решту отриманих з реалізації грошей дозволяла направляти на потреби місцевого храму чи на потреби особисто священника. Наприклад, виконуючий обов'язки шефа Місії інспектор-місіонер Д. Попович адресував листа 11 вересня 1942 р. за № 5107 протоієрею Голтського повіту, в якому повідомлялося, що Місія видала російською мовою молитовну книжечку для учнів початкових класів і виділила 1000 примірників для повіту по

¹ Одесская газета. – 1942. – 23 декаб.

² Молитвослов [перейзд. 1912 г.]. – Одесса: Издание Православной Румынской Миссии в Транснистрии, 1943. – С. 360.

³ Solovei R. Activitatea Guvernamentului Transnistriei... – P. 119.

15 пфенігів за примірник¹. Далі йшлося про те, що місія дозволяє протоієрейству продати в районах повіту ці брошурки, ціною до 25 пфенігів за кожну. Виходило, що центральне казначейство мало отримати 150 RKKS, а безпосередній розповсюджувач — до 100 марок! Звичайно ж, це не були великі гроші, однак, враховуючи, що друкарня РПМ, як вказувалося вище, видавала російськомовну літературу для масового вжитку багатотисячними накладами, можемо припустити, яким чином утворювалися фінансові потоки Місії і які досить солідні суми привласнювали чиновники-місіонери. Вочевидь, саме про такого роду недоліки, допущені попереднім шефом РПМ, вказував митрополит Віссаріон у рапорті на ім'я патріарха Никодима від 5 січня 1943 р.

Якраз у 1943 р., за часів митрополита Віссаріона й було кардинально змінено підходи до популяризації православ'я у провінції. Вже у лютому того ж року духовенство округу Криве Озеро Голтського повіту з благодійною метою роздало населенню в рамках діяльності будинку культури близько 5 тис. румуномовних релігійних брошур, 3 тис. хрестиків та 2 тис. маленьких ікон². Однак немає впевненості у тому, що місцеві жителі за власним бажанням користувалися писаними неслов'янською мовою книжками.

Отже, шляхом організації роботи типографії та видрук і розповсюдження духовної літератури румунська церковна ієрархія в окупованих землях не тільки укорінювала побожність і християнську мораль, суголосну державній лінії загалом, а й формувала у такий спосіб джерела значних фінансових прибутків церкви. Одним із наріжних чинників румунської присутності була пропаганда християнізму через активне розповсюдження серед населення безлічі різноманітної духовної літератури, церковних календарів та листівок.

¹ ДАМО. – Ф. 2704. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 68.

² Там само. – Спр. 2. – Арк. 69.

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Панченко К.С.

Преподаватель истории

Чорев М.М.

Преподаватель истории

Нижевартовск, Ханты-Мансийская автономная область - Югра

К ИСТОРИИ ОДНОЙ ПЕЩЕРЫ ЧУФУТ-КАЛЕ

Летом 2007 г. нами была осмотрена и исследована одна интересная пещера, расположенная непосредственно под караимскими кенассами Чуфут-Кале (ил. 1). Она представляет собой небольшое помещение, сориентированное по оси северо-запад – юго-восток. Его длина составляет 7,1 м, наибольшая ширина 3,6 м, а высота свода около 2,0 м. Вместе с несколькими

Ил. 1. Район кенасс Чуфут-Кале. Вид с юга (фото Н.В. Днепровского)

пещерами это помещение образует сложный и разнородный пещерный комплекс. Войти в нее можно сквозь проем, прорубленный в южной стене (ил. 2). Он имеет правильную прямоугольную форму. Хорошо сохранились следы аккуратной подрубки для установки внутренней двери и внешнего затвора.

Отдельные участки поверхности: полукруглый юго-восточный свод, западная и южная стены пещеры, а также пол и потолок несут следы разнообразной обработки. Заметны следы грубой перекрестной подрубки и подтески. Остальная по-

верхность помещения не была отделана. Камень просто ломали. Видны только неглубокие выемки для монтирования вертикальных балок, отстоящих друг от друга на расстояние 50-60 см. Значительно больше архитектурных деталей просматривается на обработанной поверхности. Так, в западной стене пещеры были прорублены два сквозных отверстия: верхнее щелевидное 0,44 x 0,14 м и нижнее треугольное 1,2 x 0,65 м. На нижней грани последнего из них просматриваются следы креплений железной решетки. У восточной стены сохранилась небольшая полукруглая ступенька, в которой была вытесана глубокая прямоугольная вырубка 0,14 x 0,17 м. Под возвышением видны многочисленные отверстия, пробитые в трещинах породы. Такие же углубления просматриваются и под каждой вертикальной выемкой на северном, южном и восточном участках. На потолке на расстоянии 1,4 м от восточной стены различимы две дуговидные подрубки. Восточнее двери, у потолка было прорублено окно. Кроме них, на южной стене сохранилось каменное кольцо. Сильное выветривание породы привело к вывалу юго-восточного участка пещеры. Вероятно, это произошло очень давно, так как жители, использовавшие это помещение, были вынуждены достраивать эту стену: они подтесали ее остатки и прорубили в ней отверстия для установки кольев, к которым, вероятно, крепили доски.

Ил. 2. Вход в генизу

Попытаемся проследить историю пещеры. Для этого проанализируем сохранившиеся целиком или частями архитектурные детали. В первую очередь необходимо выделить ступеньку с вырубкой у полукруглой юго-восточной стены, а также следы крепления на своде пещеры. Вероятно, они являются следами установки престола и алтарной преграды в апсиде. Все это, вместе с ориентацией позволяет говорить об использовании пещеры как небольшой церкви. Позднее она была оставлена и далее использовалась в хозяйственных нуждах населения. Скорее всего, именно в это время в ее южной части было вытесано каменное кольцо. Одновременно в соседних скальных помещениях были устроены хлева.

О правдоподобности такой атрибуции говорит и наличие хорошо сохранившейся лестницы¹, ведущей к пещере от площадки на поверхности плато. Ведь ее не могли вытесать в то время, когда пещеры под современными кенассаами стали использовать в качестве загонов для скота. По определенным причинам не было смысла ее делать и в период функционирования караимского культового комплекса.

Западная стена и дверной проем несут на себе следы тщательной обработки, в углах пещеры можно увидеть следы расширяющей ее подрубки. Вряд ли так стали бы обустривать хозяйственное помещение. Оба отверстия в западной стене не типичны для обжитых пещер этого региона. Их назначение может объясняться использованием данной пещеры в качестве особого архива караимской общины Кале – генизы². Через верхнее отверстие могли регулярно и свободно опускать в хранилище отдельные книги или страницы. По периметру пещеры можно проследить следы подрубок для установки шкафов. В них могли хранить старинные, но уже вышедшие из употребления свитки и кодексы.

Отметим, что в записках путешественников встречаются упоминания о генизе Чуфут-Кале. Так, А.В. Терещенко был в “синагоге, находившейся как бы в подземелье”, и видел в ней “Пятикнижие Моисеево, писанное на древнем еврейском языке, на пергаменте, как уверяют, за несколько веков до Рождества Христова”³. Мы уверены, что путешественника водили именно в генизу, так как трудно даже предполагать, что столь древний свиток мог быть использован при богослужении. Однако он был в достаточно хорошем состоянии – его демонстрировали высокопоставленным гостям. Кроме того, по свидетельству А.В. Терещенко, свиток хранился в “синагоге” – то есть в помещении, сопряженном с одним из домов собраний Чуфут-Кале, или размещавшемся близ них.

Один аспект вышеприведенной цитаты путешественника требует отдельного комментария. Датирование Пятикнижия несколькими веками до Р.Х. вызывает явные сомнения. Ведь столь древние тексты до сих пор не выявлены. Предполагаем, что путешественник осматривал коллекцию А.С. Фирковича. Вероятно, при нем в помещении для хранения “раритетов” были устроены шкафы и переделана дверь.

В ходе собирательской деятельности последнего гениза была опустошена. А так как к тому времени основная часть караимского населения уже перебралась в Бахчисарай, то пещера осталась пустовать.

Таким образом, тщательно обследовав одну из пещер южного склона Чуфут-Кале и проанализировав ее месторасположение, мы можем прийти к следующим выводам: перед нами еще одна интереснейшая пещерная церковь и ритуальное место хранения текстов караимской общины.

¹ Эта лестница соединяла пещерные часовни у Южных ворот Чуфут-Кале и скальные церкви на плато.

² Научная литература, посвященная такому важному в еврейской культовой практике явлению как гениза (от древнееврейского גִּנְזָא – копить, собирать, хоронить, также см. חֲבֵרָא – хранилище, сокровище (Есфирь 3:9); אֲרֹנָיִם וְיָרֵי – укладка, ларь, ящик для хранения чего-либо (Иезекииль 27:24), חֲבֵרָא – сокровище (Ездра 5:17) и т.д.), достаточно обширна. Рекомендуем ознакомиться хотя бы с библиографией, приведенной в (см.: Encyclopaedia Judaica. Second Edition / Ed. by F. Skolnik and M. Berenbaum. – Detroit; New York; San Francisco; New Haven; Waterville; London, 2006. – V. 7. – P. 460).

³ Терещенко А. Очерки Новороссийского края. IV. Некоторые местности Южного Крыма // ЖМНП. – СПб., 1854. – Ч. LXXXIV. – С. 70.

Чореф М.Я.**Чореф М.М.****КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС У ЮЖНЫХ ВОРОТ ЧУФУТ-КАЛЕ**

Каждый посетитель Чуфут-Кале, поднимаясь к Южным воротам, невольно обращает внимание на небольшую группу пещер, расположенных у подъема на узком навесе, немного правее дороги. Даже с большого расстояния в двух из них видны следы работы человека – полукруглые ниши в северных стенах. Однако в экскурсионную программу посещение этих пещер не входит, и турист вскоре забывает об увиденном. К сожалению, не только гости Крыма, но и исследователи обошли их своим вниманием. Только в 1976 г. один из авторов этой статьи смог провести небольшие раскопки в этом районе¹. Однако из-за дефицита времени, сил и средств ему толком не удалось обследовать объект, а результаты исследований не были своевременно изданы, хотя обильный и разновременный археологический материал, найденный в ходе раскопок, мог значительно прояснить историю поселения на мысе Чуфут-Кале. Уже в настоящее время другим автором текст отчета был проанализирован, а расчищенные в ходе работ пещеры изучены.

Этот объект выбран не случайно. Ведь даже в ходе беглого осмотра района раскопок 1976 г. становится очевидным, что расчищенные рукотворные пещерные сооружения должны были быть связаны с культовым комплексом, расположенным на южном склоне и описанным нами ранее². Заметно, что от неширокой скальной террасы, на которой они расположены, вверх ведет крутая лестница, прорубленная, судя по стертости ступеней и по ее местоположению, задолго до возведения позднесредневековой крепостной стены (ил. 1). Ведь трудно даже предполагать, что жители Чуфут-Кале захотели бы приготовить столь удобный подъем для непрошенных гостей.

Попытаемся определиться с назначением этих пещер. Для этого приведем результаты их осмотра. Начнем их описание с крайней правой (ил. 2). Она представляет собой неглубокую вырубку полукруглой формы, с высотой 1,85 м у входа, глубиной до 90 см и шириной 2,7 м. В ее северной стене вырублены две полукруглые ниши, представляющие собой неглубокие высокие конические углубления. Наибольшая из них – левая. Ее высота – 0,95 м, ширина – 0,9 м и глубина – 0,44 м. Правая ниша меньше по объему: соответственно 0,77 x 0,55 x 0,2 м. В восточной стене помещения хорошо просматривается крестовидное углубление 0,65 x 0,65 x 0,04 м, судя по форме, пригодное для крепления большого распятия. В районе входного проема просматриваются многочисленные круглые и овальные подрубки под доски или бревна. Судя по хорошо сохранившимся вырубкам, вход в пещеру был прикрыт широкой двухстворчатой дверью, следы крепления запора которой свидетельствуют о том, что она закрывалась снаружи.

Попытаемся определить назначение этого помещения. Отметим, что как само положение пещеры – на южном склоне, так и отсутствие окон говорит о том, что она освещалась солнечным светом и только при открытых дверях. Да и ниши, прорубленные в ее северной стене, не пригодны для установки светильников. Они слишком велики и неглубоки. Но зато в них можно было закрепить иконы, хорошо видные поднимающимся при открытых дверях. Всякие сомнения снимает выявленная подрубка для установки креста. Считаем, что наличие следов крепления распятия и икон, а также само расположение пещеры говорит о том, что она являлась небольшой часовней. Каких-либо следов позднейшей переделки в ней выявлено не было³.

¹ Чореф М.Я. Отчет об археологических работах на средневековом городище Чуфут-Кале, проведенных в период работ по благоустройству этого памятника в 1976 г. (Архив М.Я. Чорефа).

² Веймарн Е.В., Чореф М.Я. Корабль на Каче. Археологические памятники Крыма. – Симферополь, 1976. – С. 49-56.

³ Вернее всего, эта пещера запыляла землей, веками стекавшей с поверхности плато. Открыта она была только в ходе раскопок (см.: Чореф М.Я. Отчет об археологических работах на средневековом городище Чуфут-Кале...).

Ил. 1. Пещерный комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале (фото Н.В. Днепровского)

Ил. 2. Предполагаемая часовня № 1

Ил. 3. Предполагаемая агиасма. Источник

Ил. 4. Предполагаемая агиасма. Крест на северной стене

Ил. 5. Предполагаемая агиасма. Крест на западной стене

Ил. 6. Предполагаемые часовня № 2 и костница. Вид с юга

Следующая пещера, расположенная западнее по склону, судя по многочисленным подрубкам, была неоднократно перестроена. В ее полу заметны многочисленные разновременные вырубки. Возможно, первоначально в ней была устроена костница. В любом случае, наличие общего ливневого стока этих помещений говорит о том, что их использовали одновременно.

Так же трудно сказать что-либо определенное о пещере, расположенной немного западнее вышеописанной. Вероятно, она на последнем этапе использовалась для хозяйственных целей.

Значительно интереснее пещера, расположенная немного западнее ранее описанных. Ее размеры – 3,1 x 3,0 м, высота – до 2,0 м. В ее северо-восточном углу просматриваются следы источника – намыв, высотой 1,48 м и с наибольшей шириной 1,0 м (ил. 3). Под ним видны следы стесанного корыта для сбора воды. Над источником на северной стене видны два каменных кольца, между которыми заметен хорошо сохранившийся греческий крест (0,38 x 0,39 м) (ил. 4). На западной стене помещения просматривается небольшой равносторонний крест (0,10 x 0,15 м), вписанный в ромб (ил. 5). Севернее его, близ северо-западного угла, под потолком вытесана ниша (0,53 x 0,20 м). Немного западнее от нее просматривается граффити – так называемый “Вавилон”. Судя по наличию в помещении многочисленных знаков, этот родник почитался как святой у православных христиан.

Самая западная из пещер этого комплекса состоит из двух помещений (ил. 6). Начнем описание с правого, вытянутого по оси запад-восток. Его длина – 7,3 м, ширина – до 2,0 м, наибольшая высота у восточной стены – около 2,0 м, в центральной части – 1,85 м. В настоящее время в помещение можно попасть сквозь пролом в полукруглой восточной стене, образовавшийся в результате вывала. Однако ранее в него можно было подняться снизу по скальной лестнице. К настоящему времени сохранились только две верхние ступени и порог (ширина – 0,70 м).

Вообще, стены и пол пещеры сохранили следы многочисленных переделок. Однако наличие ярко выраженного скругления восточной стены – вероятно, абсиды, над которой прослеживается поднятие уровня свода – возможно, конхи, а также полукруглых ниш (0,56 x 0,98 x 0,35 м и 0,54 x 0,3 x 0,19 м) в ее северной стене, как мы считаем, пригодных для хранения святых даров¹, позволяет нам предполагать, что она первоначально являлась культовым сооружением. В то же время отсутствие углубления для монтирования престола, наличие следов древнего входа в восточной части помещения, близ предполагаемой абсиды, как видно, не огражденной алтарной преградой, говорит о том, что церковью она не была. Предполагаем, что исследованное нами первое помещение пещеры являлось часовней.

Второе (4,9 x 3,05 м), сориентированное по оси север-юг, также было неоднократно переделано. Судя по хорошо сохранившимся скальным кормушкам в ее полу, в ней, на каком-то этапе использования, был устроен хлев. Однако, как само ее расположение, так и просматриваемые следы общего входа с предполагаемой часовней, дает нам право считать, что в ней ранее находилась костница.

Вероятно, в результате древнего обвала разрушилась лестница, ведущая в эту пещеру, а восточная стена последней обвалилась. Вскоре местные жители, вернее всего – не христиане, ввели ее в хозяйственный оборот. Однако отдельные архитектурные элементы, позволяющие выяснить первоначальное назначение этой пещеры, все же сохранились.

Таким образом, обследовав небольшой пещерный комплекс, находящийся восточнее Южных ворот, мы выявили две часовни, костницу и агиасму.

В свою очередь, обнаружение этих культовых объектов дает нам право попытаться найти аналогии в размещении культовых, жилых и хозяйственных помещений ряда многоярусных пещерных монастырей Балкан, Крыма и Кавказа². К примеру, как на Бакле, в Ин-

¹ Наличие подобных ниш, правда, с надписями и прорубленных в южной стене, дало возможность Ю.М. Могаричеву выделить на Тепе-Кермене еще одну пещерную церковь (см.: Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997. – С. 87, рис. 344-345).

² Мелиттаури К.Н. Строительство и архитектура Вадззии. – Тбилиси, 1975.

кермане¹, Качи-Кальоне², Тепе-Кермене³, Чилтер-Мармаре⁴, так и на Мангупе⁵, в Эски-Кермене⁶ и у Южных ворот Чуфут-Кале эти объекты размещены в три-четыре яруса. На нижнем этаже были устроены служебные помещения, кельи братии размещались выше по склону, а культовые сооружения всегда располагали на господствующих высотах или высекали в отдельно стоящих останцах. Причем церкви всегда находились над часовнями. Правда, иногда их высекали на одном уровне, но, в любом случае, выше подсобных помещений. Заметим, что если в предыдущей статье⁷ мы писали о церквях, расположенных на плато, то сейчас мы вводим в научный оборот результаты исследования часовен. Теперь, двигаясь по дороге, придерживаясь по мере возможности древней скальной лестницы, мы выявили ранее неизвестные культовые сооружения.

Вероятно, мы имеем дело с четко прослеживаемой тенденцией. Считаем, что для удобства исследования скальных монастырей целесообразно первым делом выявлять следы древних дорог, соединявших культовые объекты. Ведь эти пути были необходимы для крепостного хода.

Вообще, если наша теория верна, то у нас появились реальные основания для уточнения местоположения раннесредневековых оборонительных сооружений, выстроенных для защиты расщелины у Южных ворот Чуфут-Кале. Дело в том, что ряд исследователей до сих пор считают, что некоторые из многочисленных лестниц, соединявших службы Южного пещерного комплекса, являлись ранее постелями оборонительной стены⁸. Согласно их точке зрения, она не защищала ни расщелину, ни пещеры и не была связана с башней, возведенной над осадным колодезем – так называемым Тик-Кую. Мы не можем согласиться с их мнением. Считаем, что не было смысла прокладывать узкую, в один камень стену по верхней кромке плато, оставляя без защиты неконтролируемые пещеры у удобного подъема и важнейший объект – осадный колодец. Примеров такой неосмотрительности история не сохранила. Мало того, предполагаемая “постель стены” ведет к выявленному нами пещерному храму, причем на последнем этапе она проходит в расщелине, а ее крутизна и ярко выраженная ступенчатость не дает нам возможности теоретизировать о ее предназначении⁹. Мы уверены, что оборонительные сооружения прикрывали в первую очередь как культовые, так и хозяйственные объекты.

Пользуясь нашими наработками, в ближайшем будущем мы попытаемся ввести в научный оборот описание келий и хозяйственных помещений монастыря Чуфут-Кале, а также попытаемся его датировать.

¹ Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. – С. 6-30.

² Там же. – С. 80-82.

³ Виноградов А.Ю., Гайдуков Н.Е. Тропа над пропастью. Пещерный монастырь на северном обрыве городища Тепе-Кермен // Сугдейский сборник. – К.; Судак, 2004. – Вып. I. – С. 13-44.

⁴ Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. – С. 31-34.

⁵ Там же. – С. 54-76.

⁶ Там же. – С. 39-53.

⁷ Веймарн Е.В., Чорев М.Я. Корабль на Каче. Археологические памятники Крыма. – С. 49-56.

⁸ Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чуфут-Кале. – Симферополь, 1993. – С. 43.

⁹ Пользуясь случаем, доводим до сведения читателя, что в результате комплексной проверки нами было установлено, что пещера, описанная А.Н. Поповым, церковью не являлась. Предполагаем, что скальная перемычка, разделявшая два небольших смежных помещения, развалилась в результате землетрясения, а жители позднесредневекового города подтесали ее остатки. Однако разница в уровнях в разных частях образовавшейся пещеры сохранилась. Считаем, что “полукруглая выемка” в ее восточной стене представляет собой подрубку для монтирования встроеного шкафа.

Івакін В.Г.Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник
Центр археології Києва Інституту археології НАН України**ПОХОВАННЯ У СКЛЕПАХ НА КЛАДОВИЩАХ КИЄВО-ПОДОЛУ ЗА ДАНИМИ
АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (1970–2000 рр.).**

За останні 30 років на Подолі досліджено ряд церковних та монастирських кладовищ XVI–XVIII ст. Зібрано інформаційну базу на матеріалах декількох сотень поховальних комплексів вказаного періоду. На жаль, вивчення поховального обряду пізньосередньовічного міста поки що не знайшло свого місця у сучасній некрополістичній проблематиці. В науковій літературі недостатньо висвітлені знахідки київських елітарних поховань у цегляних гробницях-склепах.

Термін “склеп” походить від польського слова *sklep* – склепіння, підвал, склеп, магазин. У сучасній археологічній термінології він, як правило, означає внутрішнє приміщення гробниці, підземне або заглиблене в землю, іноді висічене у скелі, в якій розташовуються труни з померлими. У Києві традиція поховання у цегляних склепах виникає після інкорпорації київського воєводства до земель Польської корони. Саме в цей час у киево-подільських церквах з’являються склепи представників української шляхти, духовенства та заможних міщан. За останніми даними археологічних розкопок та спостережень на київському Подолі згадані поховальні споруди зафіксовані в районі чотирьох храмів: Успіння Богородиці Пирогощі, Покровської, Притиско-Микільської церков та церкви Грецького Катерининського монастиря. Низка склепів знайдена на руїнах давньоруської церкви на вул. Юрківській, 3.

1. Церква Успіння Богородиці Пирогощі. Найбільше цегляних склепів (19 поховальних комплексів) відкрито під час дослідження церковного некрополя церкви Успіння Богородиці Пирогощі, що відбувалися у 1976–1980 та 1996 рр. Майже вся площа інтер’єру храму на захід від іконостаса перебувала під пізньосередньовічними склепами, цегляні поховальні гробниці знайдені ззовні біля північної стіни церкви та перед вівтарною частиною. У давнину склепів було набагато більше, проте наступні поховання призвели до того, що пізні споруди руйнували попередні¹.

2. Покровська церква. Територія навколо сучасної Покровської церкви досліджувалася у 1975 та 1985 рр. Був виявлений мурований храм вірменської громади Києва (XIV – першої половини XVII ст.), на руїнах якого у XVII–XVIII ст. виникло кладовище Покровської церкви. На ньому зафіксовано два зруйнованих склепи, зведених на основі фундаментів вірменської церкви. Кістяки порушені, жодного інвентарю виявити не вдалося. Один із склепів складений з жовтих цеглин кінця XVIII – початку XIX ст. Не виключено, що склепи належали до мурованої церкви, зведеної І. Григоровичем-Барським у 1766–1772 рр.²

3. Притиско-Микільська церква. У 1980 р. наукові співробітники Інституту “Укрпроектреставрація” проводили архітектурно-археологічні дослідження внутрішнього приміщення храму з метою встановлення внутрішньої стратиграфії церкви. У західній частині храму біля південної стіни відкритий ряд цеглин, які автори робіт інтерпретували як залишки склепу³.

4. Грецький Катерининський монастир. У 1996 р. Подільська експедиція проводила рятівні дослідження в районі колишнього Грецького Катерининського монастиря (Контрактова площа, 2). Під час досліджень виявлено частину монастирського кладовища. Складні

¹ Гупало К.Н., Івакін Г.Ю., Сагайдак М.А. Отчет. Архитектурно-археологические исследования церкви Успения Богородицы Пирогощи 1976–1977 года. – НА ІА НАНУ. – 1977/9“б”. – С. 21-26; Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К., Чміль Л.В. Звіт про археологічні дослідження церкви Успіння Богородиці Пирогощі в 1996 р. – НА ІА НАНУ. – 1996/1. – С. 5-23.

² Івакін Г.Ю., Козубовський Г.Б. Дослідження південної частини Подолу в 1984–1989 рр. // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984–89 рр. – К., 1993. – С. 116.

³ Гупало К.М. Памятник архитектуры XVII в. – Притиско-Никольская церковь в г. Киеве. Отчет о раскопках 1980 г. (институт “Укрпроектреставрація”). – НА ІА НАНУ. – 1980/101. – С. 3.

умови проведення рятувних робіт (місяць лютий) та надзвичайно стислі строки (тиждень) призвели до відкриття 23 безінвентарних поховань у дерев'яних трунах. Неподалік, у західному куті розкопу, виявлено рештки (дно) цегляного склепу. Споруда була зведена з червоної цегли XVIII ст.¹

5. Пізньосередньовічне кладовище на вул. Юрківській, 3. У 2003 р. під час археологічних досліджень на вул. Юрківській, 3, було відкрито велике міське кладовище (118 поховальних комплексів) XIV–XVIII ст. Воно належить до так званих “церковщин” – могильник виник на руїнах давньоруського мурованого храму, невідомого за писемними джерелами. Не виключено, що десь поруч у пізньосередньовічний час стояла церква. На ділянці зафіксовано чотири склепи. Три з них вдалося дослідити. Цікавою виявилася поховальна споруда прямокутної форми, цілком складена з неопаленої цегли зеленуватого кольору².

Таким чином, на сьогоднішній день на Подолі зафіксовано 27 поховальних споруд, які ми можемо віднести до склепів. Необхідно відзначити дуже погану збереженість 75% поховальних споруд через здійснення пізніх перепоховань, пограбування могил, перепланування місцевості та будівельних робіт в різні часи. Тому дослідження їхньої конструкції ускладнене. Більшість подільських склепів викладено в одну цеглину, частково на глині, частково на піщано-вапняковому розчині. В окремих випадках цеглини ставили на ребро (іл. 1)³.

Згори поховальні конструкції перекриті напівциркульним склепінням, іноді тиньковані або укріплені дерев'яною конструкцією. Склепіння, як правило, під важкістю ґрунту з часом провалювалося всередину споруди і руйнувало поховання. Цеглини, використані для зведення гробниць, можуть виступати хронологічним індикатором у датуванні безінвентарних поховань. Більш ранні київські склепи (XVII – початок XVIII ст., 11 комплексів) зведені з коричневої чи червоної цегли, іноді з жолобками-канелюрами. Її розмір – 25,5-30,0 x 12,5-16,0 x 5,0-8,85 см. У XVIII – на початку XIX ст. у поховальних спорудах використовується жовта цегла (25,7-30,0 x 14,7-16,0 x 4,2-4,9 см), більш якісно обпалена та сформована (три склепи).

Іл. 1. Поховання у склепі № 1 (Пирогоща, 1996 р.)

¹ Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Отчет Подольской экспедиции ИА НАН Украины об охранных исследованиях на территории бывшего греческого монастыря (Контрактовая площадь, 2) в 1996 г. – НА ИА НАНУ. – 1996/85. – С. 8.

² Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Звіт Подільської постійнодіючої експедиції ІА НАНУ про архітектурно-археологічні дослідження у Києві по вул. Юрківська, 3 2003 р. – НА ІА НАНУ. – 2003/126. – С. 17-18.

³ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К.; Полякова С.С., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р. – НА ІА НАНУ. – 1998/92. – Рис. 76.

Окремо стоїть знахідка конструкції, що складена з неопаленої зеленої цегли-сирця, виявлена на вул. Юрківській, 3. Аналогічний склеп досліджено під час розкопок Михайлівського Золотоверхого собору в 1997 р.¹

Середній розмір склепів 1,0 x 2,0 м, у трьох випадках західна торцева частина на 5-10 см ширша за східну. Висота склепу (від днища – до вищої точки склепіння) зафіксована лише двічі і складає 1,2 та 1,53 м. На дні склепу іноді викладали цеглинами хрест (чотири поховальні споруди).

Поховання у більшості випадків мають поганий стан збереженості: від трун залишаються лише стрічки деревини, кістки кальциновані та сильно пошкоджені ґрунтом, кістяки рідко перебувають в анатомічному стані. Деякі труни оббиті тканиною, закріпленою бронзовими цвяхами, оздоблені фігурними прикрасами у вигляді хреста та металевими ручками для перенесення.

Переважає більшість поховань одиночні. Проте трапляються як перемішані кістяки на підлозі склепу, так і по декілька кістяків в одній труні (поруч або один над одним).

Інвентар, виявлений у подільських похованнях, характерний для київських склепів: іконки, хрести, рештки багатого одягу (шнурки, гудзики, шкіряні ремінці, застібки від гачків, залишки взуття з підковами). В окремих похованнях виявлені: шкіряна обкладинка книги, мідний віночок, нашивні прикраси у вигляді квіток та рослин. Між цеглинами склепів та навколо них іноді зустрічаються монети XVI–XVIII ст. Традиція залишати монети біля похованого зафіксована і під час розкопок Михайлівського Золотоверхого собору у 1997 р.² Цікаві дві знахідки прямокутних обрізків гутного скла в районі грудей похованих у склепах церкви Успіння Богородиці Пирогощі.

Необхідно відмітити, що площа всіх вищезгаданих кладовищ досліджувалася частково, тому цілком ймовірно, що більшість склепів Подолу ще не досліджена і чекає на своє вивчення. Вірогідно, подібні поховальні споруди існували і при інших подільських церквах: Іллінській, Воскресенській, Спаській, Борисоглібській, храмах Флорівського та Петропавлівського монастирів тощо.

Войтехович А.В.

Младший научный сотрудник
Институт истории НАН Беларуси

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КУЛЬТОВЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ XII–XIII вв. НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛИ

Распространение христианства на землях Полоцкого княжества, повлекшее строительство храмов, обусловило появление нового типа погребального комплекса, связанного с культовым сооружением и прилегающей к нему территорией церковным двором. Погребальный обряд, в соответствии с которым совершались погребения, формировался под Византийским влиянием и соответствовал христианским некрологическим традициям.

Византийская церковь, а потом и восточнославянская, регламентировала погребальный обряд с помощью Номоканона (Кормчая книга) – сборника прав, в котором содержались церковные каноны и императорские конституции. В артикуле 173 Номоканона говорится: “В

¹ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К.; Полякова С.С., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р. – НА ІА НАНУ. – 1998/92. – С. 95.

² Там само. – С. 187-188.

храмах запрещено хоронить умерших, кроме священников, или с разрешения архиреев создателей храмов и иных особ, которые имеют заслуги перед церковью»¹.

Вероятнее всего, первые церкви возникли в Полоцке. Так, П.А. Раппопорт считает, что на месте каменной церкви на Нижнем замке, которая была построена в первой половине XII в, первоначально находился деревянный храм на каменном фундаменте. Храм в последствие сгорел, о чём свидетельствует прослойка пожара на уровне фундамента каменной церкви. Около церкви были найдены погребения в деревянных гробах, некоторые из них были перекрыты слоем подсыпки времени её строительства. Это может свидетельствовать о более раннем, относящимся ко времени функционирования деревянного храма, характере погребений².

С установлением христианства в качестве государственной религии в Полоцкой земле началось строительство каменных храмов. В XII–XIII вв. в Полоцке и его округе действовали три монастыря – Иоанна Предтечи, Бельчицкий и Спасо-Преображенский (Ефросиньевский), кроме этого в городе было не меньше четырёх храмов³. Каменная Благовещенская церковь была построена в Витебске, строительство храма началось в конце XI в. в Минске. Однако погребальные комплексы, связанные с древнерусским этапом существования храмов, выявлены не везде.

Около Полоцкого Софийского собора, построенного в середине XI в. Вал.А. Булкиным, был обнаружен комплекс пристроек, под полом которых размещались саркофаги, сложенные из плинфы. Их средний размер 1,0 x 2,0 м, высота 0,8 м. Стены и пол обмазаны известью с добавлением кирпичной крошки, что придавало им розовый цвет. Только в одном было найдено сильно повреждённое погребение⁴. Одна из пристроек трактуется как крещальня, которая одновременно исполняла функции усыпальницы, а в целом весь комплекс служил местом захоронения членов княжеской семьи⁵. Использование внутреннего придела, особенно престижного места т.н. крещальни, в качестве усыпальницы обусловлено символическим параллелизмом между смертью и воскрешением, крещением и бессмертностью, поэтому в храмах эти помещения могли исполнять две функции одновременно⁶.

В Бельчицком Борисоглебском монастыре были построены четыре храма – Великий собор, Пятницкая и Борисоглебская церкви и храм-триконх. Следы погребальных сооружений были обнаружены только в двух храмах. Под Пятницкой церковью, кроме алтарной части имелась камера крипта⁷. Возможно, подобная камера была и под храмом триконхом⁸.

В Спасо-Преображенском монастыре, который был основан в XII в. Ефросинией Полоцкой, было две каменные церкви Спаса и храм-усыпальница. Раскопки последнего проводил М.К. Каргер⁹. Во всех галереях под полом были выявлены стоящие в аркосолиях саркофаги, сложенные из плинфы. В южной галерее их было семь, в западной – двадцать, и в северной – девять. Размер их был подобен саркофагам из Софии. Кроме этого в северной галерее была найдена камера-крипта 5,2 x 2,5 м, при глубине 1,7 м. Стены и пол крипты, видимо, были украшены мозаикой из разноцветной смальты. Такой же мозаикой были декорированы части стен аркосолий. Нетронутыми оставались только погребения в западной галерее. Все погребения

¹ Номоканон // Христианство. Энциклопедический словарь: В 3-х т. / Ред. С.С. Аверинцев и др. – М., 1995. – Т. II. – С. 356-357.

² Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество XII в. // Советская археология. – 1980. – № 3. – С. 154.

³ Тарасаў С.В. Полацк IX–XVIII стст. Гісторыя і тапаграфія. – Мн., 2001. – 183 с.

⁴ Булкин Вал.А. Отчёт об археологических исследованиях Софийского собора и прилегающих к нему территорий в 1978 г. – Мн., 1979. – Архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. – № 594. – С. 5-6.

⁵ Булкин Вал.А. Исследование древнерусского зодчества по итогам работы архитектурно – археологической экспедиции кафедры истории искусств СПбГУ в 1970–1990 гг. // Искусство XX в. – СПб., 1996. – С. 263.

⁶ Хрущёва Л.Г. Крещальни древнерусских храмов // Проблемы изучения древнерусского зодчества (по материалам архитектурно-археологических чтений, посвящённых памяти П.А. Раппопорта, 15–19 января 1990 г.). – СПб., 1996. – С. 35.

⁷ Хозеров И.М. Белорусское и Смоленское зодчество XI–XIII вв. – Мн., 1945. – С. 77.

⁸ Воронин Н.Н. К истокам Полоцкого зодчества XII вв. // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. – Л., 1965. – № 100. – С. 102-103.

⁹ Каргер М.К. Храм-усыпальница в Ефросиньевском монастыре в Полоцке // Советская археология. – 1977. – № 1. – С. 240-247.

бения лежат на спине в вытянутом положении, головами на запад. Под головы некоторых положена плинфа. В отрывке из жития Ефросинии Полоцкой есть свидетельство о существовании в Полоцке храма-усыпальницы: "...есть церковка святого Спаса в Сельце, где Братия наша лежит – епископы, что были до нас"¹. Поэтому храм-усыпальница трактуется как церковь Спаса, которая служила местом погребения полоцких епископов в первой половине XII в.²

На территории Нижнего замка в Полоцке были найдены руины каменной церкви, общая схема которой напоминает план храма-усыпальницы Ефросиньевского монастыря. В западной части церкви было найдено большое количество фрагментов известковой обмазки со следами росписи, среди которых попадались фрагменты с отпечатками плинфы с обратной стороны, а также от угловых частей. П.А. Раппопорт считает, что это обмазка от саркофагов, сложенных из плинфы³. В западном членении северного нефа найдены куски красного шифера, в том числе два обломка плиты со следами декоративной резьбы с наружной поверхности. Скорее всего, это фрагменты крышки шиферного саркофага. Мужские и женские погребения в деревянных гробах были открыты с внешнего бока фундаментов церкви. Положение погребений соответствует направлению фундамента. П.А. Раппопорт считает этот храм княжеской усыпальницей построенной в первой половине XII в.⁴ Л.В. Алексеев считает, что этот храм был церковью Бориса и Глеба построенной Борисом Всеславичем в первых десятилетиях XII в. в качестве родовой усыпальницы, там он и был похоронен после смерти в 1128 г.⁵

На месте, где размещалась церковь на рву (Рождества Христова), М.К. Каргер нашёл два кирпичных саркофага, на некоторых плинфах изображён знак трезубца⁶.

Если в Полоцке погребальные комплексы соотносятся со временем функционирования храмов, то в Минске погребения совершались внутри фундаментов недостроенного или разрушенного храма на территории замчища. Во время раскопок В.Р. Тарасенко выявил 21 погребение в деревянных гробах⁷. Гробы изготовлены из массивных сосновых досок, без гвоздей. Доски закреплены размещением ребра поперечной в выруб продольной, на концах они фиксируются деревянной планкой с вырезом. Некоторые гробы были обёрнуты берестой. Покойники лежали на спине, головой на запад, руки перекрещены на груди. В северной апсиде найдено погребение девушки 14-17 лет. Сохранились волосы, заплетённые в две косы, а на лбу – два венчика из цветов и полотна. Весь скелет покрывали фрагменты шерстяной ткани, а на ногах была кожаная расшитая обувь. Для того, чтобы поместить все погребения, разрушались внутренние стены фундамента, части некоторых гробов отсекались, кости ног отодвигались к голове, и на это место помещалось более позднее погребение.

Высокая плотность погребений может объясняться тем, что земля церкви была освящена, а одним из условий христианского погребального обряда является создание кладбища на освящённой церковью земле. Кроме того, для простых горожан не было другой возможности быть погребёнными внутри действующего храма. Подобные погребения внутри разрушенной церкви известны в Гродно⁸. Однако все покойные относились к знатному сословию.

Погребальные комплексы, связанные с действующими храмами, носят ярко очерченный социальный дифферент. Если в языческие времена курган являлся единственным местом погребения как для знатного, так и для простого человека, то погребения внутри храмов предназначались в первую очередь для князей и их семей, высшего клира, затем – для знатных посадников и священников. Людей с более низким социальным статусом хоронили на кладбищах, расположенных вокруг храмов.

¹ Книга жыцій і хаджэняў / Уклад. А. Мельнікаў, навук. Рэд. В. Чалярыцкі. – Мн., 1994. – С. 47.

² Каргер М.К. Храм-усыпальница... – С. 240; Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество... – С. 151.

³ Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество... – С. 152.

⁴ Там же. – С. 153.

⁵ Алексеев Л.В. Домонгольская архитектура Полоцкой земли в историческом осмыслении // Российская археология. – 1996. – № 2. – С. 104.

⁶ Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество... – С. 156.

⁷ Тарасенко В.Р. Древний Минск // Материалы по археологии БССР. – Мн., 1957. – Т. I. – С. 183-258.

⁸ Воронин Н.Н. Древнее Гродно. (По материалам археологических раскопок 1932–1949 гг.) // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. – М., 1954. – Т. III. – С. 175-181.

В Полоцке княжеские усыпальницы могли находиться в Пятницкой церкви Борисоглебского монастыря, церкви на Нижнем замке, пристройке к Софии, возможно, крипте в храме-усыпальнице Ефросиньевского монастыря. К сожалению, нет ни одного погребения которое можно идентифицировать как княжеское. Для погребений князей и членов их семей использовались мраморные и шиферные саркофаги, как, например, найденные в Киеве¹. На территории Беларуси известны только саркофаги, сложенные из шиферных плит в Туровском храме². В Полоцких храмах были распространены более простые саркофаги, сложенные из плинфы и предназначенные для погребения менее знатных особ, чем князь и клир. Все саркофаги в храмах Полоцкой земли размещались под полом храмов. Однако в соседней Смоленской земле оштукатуренные кирпичные саркофаги размещались на полу вдоль стены храма³. Возможно, подобные оштукатуренные саркофаги, судя по фрагментам расписной обмазки, могли быть и в Нижней церкви.

Особенностью погребальных комплексов в Полоцких храмах XII–XIII вв. является наличие подземных камер-крипт, что не встречается в других древнерусских культовых сооружениях.

Сергеева М.С.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДВА ПРИКЛАДИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО РІЗЬБЛЕННЯ ПО КІСТЦІ З ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я

Серед художньої різьбленої кістки, що походить з давньоруських пам'яток на території Середнього Подніпров'я, привертають особливу увагу вироби з зооморфним декором, що мають точні аналогії, виявлені за межами вказаної території. Вони викликають особливий інтерес у зв'язку з питанням про шляхи розповсюдження продукції майстрів-косторізів. Наявність нестандартних виробів з ідентичним зооморфним декором дозволяє ставити питання про існування якогось єдиного джерела для однакових зображень. Такий декор міг бути прикладом роботи або одного мандруючого майстра, або різних майстрів, які використовували один взірець. Два такі вироби ми розглянемо у чинній праці.

Перший з них, фрагмент виробу з зображенням птаха, виконаним в контурній техніці, було випадково знайдено у Києві на березі Дніпра⁴. Фігурка виконана різцем дуже майстерно і реалістично. Завдяки нерівній площині кістки верхня частина голови птаха виглядає рельєфною, тоді як тулуб виконаний у контурній техніці. Позаду зображення помітні сліди ще однієї фігурки (пташині лапки), яка не була закінчена. Отже, композицію формують зображення птахів, що йдуть ланцюжком один за одним. Точною аналогією вказаному зображенню є птахи, виконані на площині кістяної колодки ножа з Старої Рязані⁵. Цей виріб також є випадковою знахідкою.

Прототипу для зазначених зображень поки що не знайдено, проте, найвірогідніше, його слід шукати серед образів ювелірного мистецтва або зображень птахів на імпортному (насамперед кримському або візантійському) полив'яному посуді. Щоправда, пташині крила у більшості випадків тут репрезентовані у напіврозкритому вигляді, проте іноді, коли це потребува-

¹ *Ивакин В.Г.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К., 2008. – С. 120-123.

² *Лысенко П.Ф.* Туровская земля IX–XIII вв. – Мн., 2001. – С. 225.

³ *Воронин Н.Н.* Зодчество Смоленска XII–XIII вв. – Л., 1979. – С. 48.

⁴ *Гупало К.Н.* Обработка дерева, кости и камня // Новое в археологии Киева. – К., 1981. – С. 329, ил. 146.

⁵ *Даркевич В.П., Борисевич Г.В.* Древняя столица Рязанской земли. – М., 1995. – Ил. 131.

ло композиційне рішення, вони можуть бути складені. Зображення птахів зі складеними крилами трапляються також на візантійських гребенях XII ст. Загалом стилістика зображення птахів є притаманною як візантійському, так і давньоруському мистецтву. У керамічному декорі візантійського кола є зображення голубів, які спокійно йдуть зі складеними крилами¹. На гребені з Тирнову (Болгарія) у аналогічній позі, щоправда, з повернутою головою, репрезентований павич². Деякі відміни в положенні голів (зазвичай підняті, а у птахів на давньоруських кістяних виробках, що розглядаються, схилені) можуть пояснюватися залежністю композиції від пропорцій площини.

Іл. 1. Різьблені вироби з кістки з Середнього Подніпров'я та їх аналогії. 1 – зображення птаха: а) Київ; б) Стара Рязань; 2 – виріб у вигляді риби: а) гольник з Ржищева; б) аналогія з Новгородом (за Б.О. Колчиним, без масштабу)

на рязанському та київському виробках зображений один птах, найвірогідніше, голуб, принаймні цей образ візантійського мистецтва, у тому числі церковного, слугував взірцем для косторізів (іл. 49, 1).

Київська знахідка, яка є уламком кістки з незавершеним зображенням, викликає особливий інтерес. Характер фрагмента дозволяє припускати, що це не річ, пошкоджена вже у готовому вигляді, а саме уламок обробленої кістки (бракований напівфабрикат?), на який спеціально нанесено зображення вже після його пошкодження. Не виключено, що у даному випадку ми маємо скопійований майстром взірець рисунка, який надалі він збирався використовувати. У цьому разі описаний предмет за призначенням можна зіставляти з поширеними у північноєвропейських старожитностях різьбленими кістками у стилі motif-pieces, які є майже необробленими кістками з нанесеними на них зображеннями. Деякі з таких кісток дослідники вважають тренувальними роботами або копіями⁴. Для Давньої Русі motif-pieces не були характерними, всі інші відомі знахідки пов'язують з інокультурними (скандинавськими) впливами⁵. Предмет із зображенням птаха може бути свідченням можливості аналогічного використання кісток давньоруськими майстрами.

¹ Георгиева С. Керамика от двореца на Царевец // Царевград Търнов. Дворецът на българските царе през Втората Българска държава. – София, 1974. – Т. 2. – С. 104.

² Славчев П. Костен гребен от Царевец // Археология. – 1990. – № 1. – С. 56-60, обр. 1.

³ Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К., 1992. – Іл. на с. 102.

⁴ O'Meadhra U. Early Christian, Viking and Romanesque Art Motif-Pieces from Ireland // Theses and Papers in North-European Archaeology. – 17. – Stockholm, 1987. – P. 169-170.

⁵ Зоценко В.М. Скандинавські старожитності Київського Подолу “дружинної доби” // Стародавній Іскоростень і і слов'янські гради: Збірка наукових праць. – Коростень, 2008. – Т. 2. – С. 137-138.

Іншим предметом, до якого ми звертаємось, є виріб з рогу у вигляді риби, знайдений під час досліджень В.К. Гончарова 1961 р. на городищі Іван-гора (літописне місто Іван, сучасний Ржищів Київської обл.). Згаданий виріб, який на даний момент знаходиться в експозиції Археологічного музею ІА НАН України (інв. № 1575/1876), є об'ємним зображенням риби, виробленим з рогу оленя. Тулуб риби – довжиною 85 мм – масивний, витягнутий, сплюснутий з боків. Плавці виконані рельєфом, фактура хвоста передана трьома насічками, луска – циркульними колами діаметром 3 мм. Поверхня виробу ретельно оброблена і відполірована, з одного боку пошкоджена. На місці голови поверхня рівно зрізана, відполірована і в корпусі вирізана вертикальна порожнина діаметром 6 мм і 55 мм завглибшки. Край облямовують дві канелюри, вирізані пласким різцем з шириною леза близько 1 мм. Ближче до краю з протилежних боків є два невеличкі отвори, просвердлені навскіс. Саме ця риса описаного виробу є найважливішою для того, щоб зробити певні висновки про його функціональну приналежність.

Описаний виріб демонструється у музеї як руків'я ножа і навіть разом з лезом. Проте на момент виявлення знахідки, його не було (науковий співробітник експедиції О.О. Попко визначив вказаний предмет у своєму щоденнику як “кістяний свисток”). Просвердлені навскіс отвори не є функціональною деталлю для втульчастих руків'їв, але вони характерні для рогових гольників. Ржищівську “рибку” слід вважати саме такою емкістю для голок або інших дрібних речей. Отвори були висвердлені майстром за допомогою спеціального інструмента і, скоріш за все, вони були виконані одночасно з виготовленням самого виробу.

Точна аналогія описаного виробу є серед новгородських знахідок. Така сама кістяна рибка походить з Неревського розкопу, з шару, що датується 30–40 рр. XII ст.¹ Форма і декор виробів співпадають навіть у дрібних деталях, включаючи кількість циркульних окружностей в одному ряду, трактування плавців та хвоста тощо. Відмінністю є відсутність у новгородського екземпляра парних отворів. Вказаний виріб увійшов у літературу як руків'я ножа.

Враховуючи практично повну стилістичну ідентичність обох зображень – з Новгорода і Ржищева, найбільш вірогідно, що ці вироби дійсно належали одному майстру. Тематика зображення достатньо незвичайна – образ риби у давньоруському декоративно-прикладному мистецтві практично не знайшов значного поширення і зустрічається вкрай рідко. Ржищівське (так само, як і новгородське) зображення риби, таким чином, не є копіюванням популярного образу, а отже може свідчити про якийсь індивідуальний інтерес конкретного автора. Новгородське зображення за зовнішнім виглядом співвідноситься дослідниками з реальною північною рибою – сигом². Дійсно, тут є схожість з рибою родини сигових і якщо прийняти це визначення, можна говорити про північне походження також і екземпляра з Ржищева. Цьому не суперечать і зображення риб в ілюстрованих рукописах північноруського походження, на які вказував Г.Н. Бочаров. Проте не виключено, що прототипом могла бути будь-яка інша риба зі здовженим тулубом, а отже її видове визначення поки що залишається під сумнівом. У будь-якому разі правомірно відносити обидва вироби до продукції одного майстра-мандрівника.

¹ Колчин Б.А. Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа // МИА СССР. – № 55. – М., 1956. – Іл. 17, 6.

² Бочаров Г.Н. Резьба по кости в Новгороде (X–XV века) // Древний Новгород. История. Искусство. Археология. – М., 1983. – С. 114.

Radosław Liwoch

adiunkt

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

U POCZĄTKU CERKWI NA ZACHODZIE RUSI

W 1882 r. T. Ziemięcki z Krakowa rozpoznał archeologicznie dwa kurhany, które nazwał wielką mogiłą bliźniaczą nr 1 i nr 2 (dalej: WMB1 i WMB2), położone na obszarze latopisowego Pleśniska¹. Uzyskane materiały przedstawił pokrótce (Ziemięcki 1883, 43-48), miał bowiem zamiar – niezrealizowany – późniejszego ich opracowania². Obecnie przechowywane są one w krakowskim Muzeum Archeologicznym³. Szczególnie istotne jest, że znajdują się wśród nich zabytki, które łączyć można z początkami Cerkwi⁴ ruskiej.

Jako pierwsza badana była WMB1 – kurhan o wysokości ok. 2 i średnicy ok. 16 m. Zawierał pozostałości konstrukcji drewnianych (rodzaj komory?). Na głębokości ok. 2,75 m od wierzchołka kopca spoczywały na wznak dwa szkielety z czaszkami po stronie zachodniej (ryc. 1). Inwentarz grobowy był bogaty i różnorodny. Z mężczyzną wiąże się m.in.: żelazny nadreński miecz typu V wg J. Petersena, brązowy bałtyjski trzewik pochwy typu IIIc wg V. Kazakevičiusa, dwa srebrne węgierskie okucia pasa, żelazny czekan typu I wg A. Kirpičnikova, srebrna – może skandynawska – bransoleta, złoty i dwa srebrne pierścienie, z kobietą zaś: trzy srebrne pierścienie (jeden z tarczką malinową), bizantyjskie i bliskowschodnie paciorki z kamieni półszlachetnych oraz szkła, srebrne esowate kabłączki skroniowe i in. Uwagę zwracają dwie złote blaszki znalezione w ustach zmarłych oraz dwa srebrne krzyżyki (ryc. 1). Te ostatnie należą do typu tzw. skandynawskiego, ale lepiej oznaczać je jako wariant B.1 typu 1.4.3 wg J. Staeckera. Odlane zostały w tej samej formie zapewne na Rusi, gdzie krzyżyki takie wytwarzano pod wpływem bizantyjskim. Przyjąć można, że były pamiątką baptyzmalną – może nawet jednoczesnego przyjęcia chrztu przez małżonków – choć mają też walor estetyczny. Datować je można na schyłek X lub pierwsze dziesięciolecie XI w.

Podobna jest chronologia WMB1 (por. Liwoch 2009, 363-365).

WMB2 badano jako drugą. Był to kurhan o obwodzie ok. 16 m, z widocznymi śladami wcześniejszego rozkopywania. Na głębokości 2 m od jego wierzchołka, bezpośrednio pod nasypem z warstwą węgla (pozostałości konstrukcji drewnianej?) znajdował się szkielet głową skierowany ku południowemu-zachodowi (ryc. 2). Na wyposażenie zmarłego składały się: żelazny czekan typu I wg A. Kirpičnikova, żelazny sierp, dwa złote pierścienie i inne przedmioty. Również w tym grobie znajdowały się ciekawe dewocjonaalia (ryc. 2), a to brązowy enkolpion i srebrny krzyżyk, oraz złoty drucik w ustach zmarłego. Relikwiarzyk

należy do typu bizantyjskiego z reliefowymi wyobrażeniami Ukrzyżowania i Matki Boskiej Orans.

¹ Obecnie teren wsi Podhorce (ukr. Підгірці), rejon brodowski, obwód lwowski, Ukraina.

² Szerzej WMB1 i WMB2 przedstawił R. Liwoch w artykule z 2009 r. (tam lit.).

³ Nr inwentarzowy MAK/3744.

⁴ Cerkiew – to organizacja kościelna prawosławia lub katolickich obrządków wschodnich (por. Słownik ..., 244).

Nie ma on bliskiej analogii na Rusi Kijowskiej, z której znane są bizantyjskie egzemplarze reliefowe, lecz o bogatszej ikonografii (por. Korzuhina, Peskova 2003). Podobne do niego znajdowane są na obszarze od Węgier po Grecję. Podhorecki datować można na XI lub koniec X w. (por. Pitarakis 2006, 231-233; Liwoch 2009, 368-369; tam lit.). Zawieszka ze srebra jest surowa w formie i wykonana niezbyt starannie. Potwierdza znakomicie obserwację A.-S. Gräslund, że

krzyżyki wykonywano niedbale i na niskim poziomie technicznym, co byłoby niezrozumiałe, gdyby miały być tylko ozdobami (por. Staecker 1999, 20). Zatem zasadne jest przypuszczenie, że krzyżyk podhorecki jest pamiątką chrztu właściciela. Zalicza się do datowanego na X – 1. połowę XI w. wariantu A typu 1.1.2 wg J. Staeckera. WMB2 pochodzi z 1. połowy XI w., lub ewentualnie z samego końca stulecia poprzedniego.

W ustach zmarłych z WMB znajdowały się drobne przedmioty złote, które interpretować należy jako tzw. obole zmarłych. Niejasne jest ich realne znaczenie, żadna bowiem z możliwości – dostarczenie zmarłym opłaty za przewóz w zaświaty (obol Charona) lub gotówki na pośmiertne zakupy (eliminacja darów grobowych), bądź też zabezpieczenie się

(przez przekupienie) przed powrotem nieboszczyka do świata żywych – nie wydaje się w pełni wiarygodna. Zwyczaj wyposażania zmarłych w monetę(-y) jest lub był kultywowany w różnych częściach świata, jednak trudno znaleźć analogię do zabytków podhoreckich (Liwoch 2009, 370; tam lit.). A.P. Mocã (1990, 106) doszukuje się w omawianych pochówkach wpływu tradycji wielkomorawskiej, ponieważ właśnie tam odnotowano w grobach złote obole zmarłych – blaszki i bizantyjski solid cesarza Michała III (Poulik 1975, 86, tabl. 6, 51). Bardziej uzasadnione jest interpretowanie drobnych złotych przedmiotów z ust pochowanych w Podhorcach oraz znalezisk z Wielkich Moraw jako lokalnych, niepowiązanych ze sobą wariantów omawianego zwyczaju. Wkładane zwykle do grobów srebrne monety lub ułamki monet zastąpiono złotymi blaszkami i drucikiem, które uznać trzeba za namiastki bizantyjskiego pieniądza złotego, będącego w obiegu zarówno na południe od Karpat, jak i na Rusi południowej. Zauważyć można, że zwyczaj obola zmarłych wystąpił zarówno u Słowian, jak i Węgrów oraz Skandynawów w okresie ich chrystianizacji ok. I/II tysiąclecie n.e., chociaż nie był związany z wymogami nowej religii.

Ważniejsze jednak od fenomenu podhoreckich oboli zmarłych są dewocjonalia – niewątpliwie demonstracja wiary w Jezusa Chrystusa – złożone do WMB1 i WMB2 ze zmarłymi. Ich właściciele należeli prawdopodobnie do elit Rusi Kijowskiej i byli przedstawicielami Włodzimierza Wielkiego (ok. 958-980-1015 r.). Rezydowali w strategicznie korzystnym miejscu u źródeł Bugu, Styru i Seretu (dorzecza Wisły, Prypeci i Dniestru) sprawując kontrolę nad obszarem niedawno (981 r.) wcielonym do monarchii kijowskiej. Przypuszczać można, że działo się to już po przyjęciu chrztu przez wielkiego księcia Włodzimierza (988 r.). Wychodząc z założenia, że bóg władcy powinien być bogiem całej wspólnoty, książę ten musiał pozbawić swych poddanych możliwości wyboru wyznania – ważnego elementu życia społecznego. Chrystianizator mógł spodziewać się oporu części społeczeństwa, jednak monoteistyczne chrześcijaństwo w wersji bizantyjskiej, które wprowadził, nadawało się znakomicie na sprzymierzeńca budowniczego państwa⁵. Jako pierwsza

⁵ Roli takiej nie mogła odegrać religia pogańska, czego dowodem jest próba wprowadzenia henoteizmu, która nie powiodła się.

nową religię zaakceptować musiała – a zapewne chciała – książęca drużyna. I nastąpiło to – czego przykładem zmarli z WMB – choć zmiany światopoglądowe i przyswajanie eschatologii chrześcijańskiej zachodziły powoli. Ważne, że chrześcijanina tworzył nieodwracalnie sam obrzęd chrztu, którego pamiątkami są – jak już wspomniano – krzyże z obu grobów. Są one też najstarszym niebudzącym zasadniczych wątpliwości chronologiczno-interpretacyjnych świadectwem obecności chrześcijan na zachodzie współczesnej Ukrainy. Łączą się z przybyłymi najpewniej znad Dniepru przedstawicielami władzy książęcej, dzięki której działalność misyjną rozwijał Kościół wschodni⁶. Związek pochowanych w WMB z kultem państwowym nie wyklucza ich indywidualnego zaangażowania, które widoczne jest – choć może to tylko ostentacja – zwłaszcza w WMB2. Zmarli nie będąc duchownymi, byli jednak przedstawicielami nowej oficjalnej religii wśród słowiańskiej ludności, której nawracanie dopiero się rozpoczynało. Wydaje się zatem, że ich obecność w Pleśniku uznać można za początek Cerkwi w zachodniej części niegdysiejszej Rusi Kijowskiej.

LITERATURA

- Korzhuhina G.F., Peskova A.A.
2003 *Drevnerusskie unkolpiony. Nagrudnye kresty-relikvarii XI-XIII vv.*, Sankt-Peterburg.
- Liwoch R.
2009 Wielka mogiła bliźniacza w *Podhorcach*, [w:] *Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją*, Spotkania Bytomskie, VI, red. S. Moździoch, Wrocław, s. 357-377.
- Mocâ A.P.
1990 *Pogrebalnye pametniki ыћnorusskih zemelr IX-XIII vv.*, Kiev.
- Pitarakis B.
2006 *Les croix-reliquaires pectorales byzantines en bronze*, Bibliothique des Cahiers archéologiques, XVI, Paris.
- Poulik J.
1975 *Sídlo a pevnost knížat velkomoravských*, Praha.
- Słownik...
1992 *Słownik języka polskiego*, red. M. Szymczak i in., t. I, Warszawa.
- Staecker J.
1999 *Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden*, Lund Studies in Medieval Archaeology, 23, Stockholm.
- Ziemięcki T.
1883 *Sprawozdanie z wycieczki archeologicznej do Podhorzec w roku 1882 dokonanej przez T. Ziemięckiego*, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. VII, s. 41-50.

⁶ Jego najważniejszym osiągnięciem była zapewne chrystianizacja Rusi.

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини

Сінкевич Н.О.

Кандидат історичних наук, завідувач сектору
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ПАТЕРИКОН” 1635 р. В УНІАТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII ст.: ДО ПРОБЛЕМИ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

“Habent sua fata libelli” (“У книг своя доля” (лат.) – значення цього вислову для сучасного історика важко переоцінити. Зростання уваги до інтелектуальної історії неминуче ставить проблему встановлення кола читання окремих соціальних і конфесійних груп, питання використання ними певних, вже сформованих, ідей у власній літературній творчості. Доля польськомовної редакції Києво-Печерського патерика, здійсненого Сильвестром Косовим і опублікованої в 1635 р., залишається практично недослідженою. Негативний підхід до барокової стилістики та запозичення прийомів католицької агіографії спричинили висновок радянських літературознавців про розмитість і блідість редакції Патерика 1635 р. порівняно із протографом¹. До сьогодні в історіографії панує думка, що традиція польськомовного Патерика не була тривалою. Так, твердять дослідники, на перший руськомовний друкований Патерик 1661 р. більшою мірою вплинула редакція Тризни². Кількість повних перекладів “Патерикону” визначається як “жалюгідна”³. Відмічається також мала кількість друкованих примірників пам’ятки, що пояснюється цілеспрямованим нищенням її тиражу католиками⁴. У нашій розвідці ми спробуємо розглянути проблему рецепції “Патерикону” в уніатському середовищі, для якого польськомовний варіант житій киево-печерських святих мав би бути ближчим і доступнішим саме з огляду на мовну специфіку.

Після Замоїського синоду 1720 р. традиційний православний календар в уніатських святцях був суттєво скорочений, однак служби на честь Антонія і Феодосія Печерських залишалися обов’язковими відправами літургійного циклу⁵. Джерелами інформації про печерських преподобних для уніатських авторів могли бути і залишалися тільки пам’ятки руського походження, адже католицька агіографія до XVII ст. подавала дуже скупі відомості про православних святих, плутаючи Феодосія Печерського із Феодосієм Острозьким і приписуючи йому полемічний лист супроти латинян, що виник у XII ст.⁶ У зв’язку з цим на початку XVIII ст. перед уніатськими авторами постала нагальна проблема ознайомити західного читача із життями руських святих, в тому числі печерських отців. Найвідомішою такою спробою стала книга “Specimen Ecclesiae Ruthenicae”, опублікована в Римі в 1733 р. Генеральним прокуратором василіанського ордену Ігнатієм Кульчинським. Кульчинський згадує значну кількість руських святих. Переважну їх більшість становлять власне печерські отці. Загалом він відзначає 17 днів святкування пам’яті печерських святих і подає відповідно 17 житій⁷. При передачі житій печерських старців автор згадує “Патерикон” як джерело для верифікації та розширення поданої ним інформації, однак як основне джерело послуговується Мінеєю львівського друку 1643 р.⁸ Такий підхід можемо пояснити тільки особливим ставленням саме до богослужбової літератури як основного джерела руської агіографії, що було задекларовано у передмові до видання⁹. На богослужбову літературу – “спільну” руську традицію, а також на ту інформацію, яку подає

¹ Перетц В.Н. Киево-Печерский патерик в польском и украинском переводе // Славянская филология. Сборник статей. – М., 1958. – Т. 3. – С. 175-182.

² Ольшеская Л.А. Киево-Печерский патерик. Автореферат диссертации... кандидата филолог. наук. – М., 1979. – С. 12.

³ Перетц В.Н. Киево-Печерский патерик... – С. 189.

⁴ Rogov A. Maciej Strykowski i historiografia ukraińska 17 wieku // Slavia Orientalis – № 3. – 1965. – S. 315.

⁵ Хойнацкий А.Ф. Западнорусская церковная Уния в ее богослужении и обрядах. – К., 1871. – С. 35, 416, 432.

⁶ Thesaurus ecclesiasticae antiquitatis et sacrae ac profanae eruditionis... quae Ioanne Bollandi in omnibus voluminibus Acta Sanctorum occurrunt. – Venetiis, 1749. – P. 307.

⁷ Kulczyński I. Specimen Ecclesiae Ruthenicae. – Parisiis, 1859. – P. 1-66.

⁸ Анфологион, си речь цветослов или трифолог. – Львов, 1643.

⁹ Kulczyński I. Op. cit. – P. XXVIII-XXIX.

“найвідоміший, він же найдавніший історик русинів і сучасник постатей як Антонія, так і Феодосія, письменник монах Нестор”, опирається у своїй розвідці про Печерських чудотворців і невідомий автор історичної розвідки “Щодо істинного василіанського уставу усіх руських монахів”, віднайденої у Ватиканському Таємному архіві¹. Автор згадує і про існуючі житія преподобним (“acta”), однак текстологічних запозичень з “Патерикону” у цій розвідці ми не простежуємо. Таким чином, Ігнатій Кульчинський та невідомий автор розвідки “Щодо істинного василіанського уставу усіх руських монахів”, безумовно, знали інформацію “Патерикону”, однак при передачі житій киево-печерських старців надавали перевагу оригінальній руській богослужбовій та агіографічній літературі, а не її редакцією, здійсненою Косовим. Такий підхід обумовлений як підходом римських василіан-інтелектуалів “ad fonts”, так і добрим знанням ними руської традиції, яку вони прагнули перекласти латиною і зробити доступною західному читачу.

Принципово іншим був підхід до киево-печерських житій з боку уніатських авторів річпосполитських земель. Зазнаючи зростаючих впливів католицького богослов’я, уніатська інтелектуальна традиція зазнала суттєвої полонізації, яка неминуче позначилася на формуванні кола читання і виборі літературних взірців для наслідування. На сьогодні залишається відкритим питання комплексного дослідження репертуару василіанських бібліотек XVII–XVIII ст. Відомо однак, що у XVIII ст. в монастирських книгозбірнях польськомовні друки значно переважали над кириличними². У зв’язку з цим можемо сміливо припустити факт наявності “Патерикону” серед агіографічних творів у василіанських бібліотеках.

Про добру обізнаність василіан з редакцією Патерика 1635 р. свідчать літературні твори, що продукувалися в орденському середовищі. Докладну оцінку Косову і його “Патерикону” надав, зокрема василіанин Ігнатій Стебельський, який у своїй книзі, присвяченій святим Єфросинії та Параскеві Полоцькій, проаналізував використані джерела інформації. Стебельський на загал ставиться до Косова негативно, вважаючи його активним ворогом Унії і прихильником православного “відступництва”. Говорячи про “Патерикон”, він фактично заперечує авторський внесок Косова, залишаючи за ним тільки переклад і скорочення давньоруських киево-печерських житій, написаних “літописцями” Феодосієм, Симоном, Полікарпом і Нестором. Стосовно тих частин “Патерикону”, авторство яких належить Косову беззаперечно, Стебельський ставиться до їх інформації скептично. Зокрема він критикує вміщену в передмові до “Патерикону” “Повість про п’ятиразове хрещення Русі” як таку, яка тенденційно зображує князя Володимира, оскільки приписує йому антиримські настрої³. Заперечуючи редакторське втручання Косова в написанні основної частини “Патерикону” Стебельський автоматично переводить твій у ранг оригінальної пам’ятки давньоруської літератури, а отже – оригінального джерела інформації.

Про добру обізнаність пересічного монаха-василіанина з твором Сильвестра Косова свідчить також вже неодноразово згадуваний нами опис Києво-Печерської лаври, здійснений безрєвцьким сповідником Мартіном Благановським, який у середині XVIII ст. відвідав Лавру і залишив нам критичний опис побаченого. Інформацію “Патерикону” Благановський вважає авторитетним джерелом, яке цілком заслуговує на довіру. Принаймні що дані, які не узгоджуються або не знаходять підтвердження у творі, є для автора недостовірними⁴. Автор знає і відрізняє польськомовну редакцію Патерика від існуючої руськомовної друкованої версії, однак у більшості випадків посилається саме на варіант Косова. Разом з тим Благановський критикує деякі твердження “Патерикону”, зокрема його прагнення показати печерських отців противниками єдності з Римом. Проблема конфесійних переконань давньоруських святих була особливо болючою для уніатських авторів XVII–XVIII ст. – не перебування печерських отців у єдності з Католицькою Церквою неминує викликало б заперечення їхньої приналежності до спільноти святих. Окрім того, Благановський піддає сумніву святість усіх старців, чії тіла зберігаються в печерах, а житія

¹ Biblioteka Narodowa w Warszawie. Dział rękopisów. – BOZ 827. – P. 147-173.

² *Pidlypczak-Majerowicz M.* Bazylianie w Koronie i na Litwie: szkoły i książki w działalności zakonu. – Warszawa, 1986. – S. 157.

³ *Stebelski I.* Dwa wielkie światła... czyli żywoty ss. panienek i matek Ewfrozyny i Parascewii. – Wilno, 1781. – Sine paginatio.

⁴ Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespół 95. – Sygn. 1225. – Fol. 35, 40.

зафіксовані в “Патериконі”¹. Очевидно, при визначенні пантеону печерських святих Благановський, як і більшість василіанських авторів, керується вже згадуваною роботою Генерального прокуратора ордену І. Кульчинського, який помістив тільки 17 житій печерських старців.

“Патерикон” в уніатському середовищі перекладався з польської на літургійну церковнослов’янську мову. Факт багаторазових перекладів пам’ятки народними мовами яскраво проілюстрував відомий філолог В. Перетц. Він відзначає широке поширення перекладів в рукописах українського і білоруського походження другої половини XVII – початку XVIII ст.² На жаль, дослідник не зупинився на проблемі конфесійної атрибуції цих перекладів. На сьогодні ми можемо з впевненістю говорити про уніатське походження двох збірників із зібрання Софійської бібліотеки, які датуються другою половиною XVIII ст.³ Збірники подають житіє св. Феодосія, яке є фактично дослівним перекладом відповідного уривку з “Патерикону”. В. Перетц провів текстологічне зіставлення обох перекладів з польськомовним оригіналом⁴, в результаті якого встановив спорідненість обох списків, притаманну їм “національну окраску”. Скорочення у порівнянні з протографом дослідник пояснює побутовими і політичними факторами, “раціоналізмом” редактора, який прагнув опустити особливо неймовірні чудеса і ті моменти, які могли б вселити у читача негативне уявлення про монахів⁵. Однак пояснення принципів редакторської роботи перекладача є неповними без урахування конфесійного середовища, в якому виникли збірники. Так, саме уніатським походженням перекладу ми можемо пояснити відбір чудес, які увійшли до нової редакції пам’ятки: деякі чудеса були опущені не з огляду на “раціоналізм” редактора, а внаслідок їх незрозумілості для читача західної інтелектуальної орієнтації. Незрозумілими і чужими новому читачеві Речі Посполитої були і пасажі про суперечки святого Феодосія зі світською владою (у Косова ці пасажі були актуальними у зв’язку із політичною ситуацією і становищем Православної Церкви у першій половині XVII ст.). В усьому ж іншому “Патерикон” ідеально підходив для формування агіографічного читання в середовищі Уніатської Церкви, внаслідок чого він і перекладався українською мовою.

Таким чином, редакція Києво-Печерського патерика, здійснена в 1635 р. православним ієрархом Сильвестром Косовим, знайшла живий відгук і апробацію в уніатській літературі XVIII ст. Написаний під впливом барокової стилістики і західних інтелектуальних віянь випускником єзуїтської колегії, “Патерикон” дуже добре відповідав інтелектуальним потребам уніатів, їхнім прагненням поєднати вірність східнохристиянським літургійним традиціям і католицькому богослов’ю.

Адамус Т.С.

Аспірант

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

РОЛЬ ЦЕРКВИ У СУДАХ ПРО ЧАРИ НА ТЕРИТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА СЛОБОЖАНЩИНИ У XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX ст.

На відміну від країн Західної Європи, де у XVI–XVII ст. досить поширеним явищем стало переслідування обвинувачених у застосуванні чарів (так зване “полювання на відьом”), на українських теренах подібні переслідування не набули масового характеру через відсутність аналогічних релігійних та правових передумов. Тому тема судів про чари довгий час залишалася на маргінесі зацікавлень української історіографії. Вперше дослідники звернулися до неї у середині XIX ст., коли етнографічні дослідження засвідчили поширеність серед населення вірувань у ві-

¹ Archiwum Państwowe w Lublinie. – Zespól 95. – Sygn. 1225. – Fol. 43-45.

² Перетц В.Н. Києво-Печерський патерик... – С. 188.

³ ІР НБУВ. – № 278/129 С. – Арк. 162 зв-172; № 583/353 С. – Арк. 533-545.

⁴ Перетц В.Н. Києво-Печерський патерик... – С. 191-195.

⁵ Там само. – С. 195-210.

двом та ворожбу. Серед поважних дослідників проблем, пов'язаних з різними аспектами переслідування підозрюваних у чаклунстві, можна назвати В. Антоновича, П. Єфименка, О. Левицького, А. Салецького¹. Варто також згадати зауваження О. Кістяковського та А. Лебедева, що стосувалися ролі православної Церкви у цих процесах. Радянська історіографія оминала подібну тематику, тож зацікавлення нею стало можливим завдяки зміні дослідницької парадигми, що торкнулася в останні два десятиліття і вітчизняного історіографічного поля. Найпомітнішим і найповнішим дослідженням про суди над звинуваченими у чаклунстві на території українських воєводств Речі Посполитої у XVII–XVIII ст. є монографія К. Диса, написана з урахуванням напрацьованого в цій царині світової гуманітаристики².

З'ясування ролі православної (Синодальної) Церкви у справах про чари на території Гетьманщини й Слобожанщини у XVIII та на початку XIX ст. допоможе в аналізі її становища в цілому. У даному дослідженні переважно зосереджуватимось на проблемах ставлення Церкви та її служителів до чаклунства, а також на взаєминах світської і церковної влади у справах про чари. Джерельною базою дослідження стали матеріали Київської духовної консисторії та частково деяких інших фондів Центрального державного історичного архіву у м. Києві.

Справи про чари перебували переважно у віданні світських судів, що мали виразний приватно-правовий характер. Проте у XVIII – на початку XIX ст. на території Лівобережжя, де розташовувалися єпархії Київської митрополії, помітним є посилення втручання Церкви у перебіг процесів над чаклунами поруч із дедалі зростаючим скепсисом світських суддів до звинувачень у зачаруванні.

На відміну від християнської Церкви Західної Європи, в українській православній традиції не витворилась ідея про угоду відьми з дияволом, яка стала однією з підстав “полювання на відьом”. Тобто, у церковних інстанціях не було підґрунтя для пошуку та знешкодження осіб, що підозрювалися у використанні магічних практик. До чарівництва та ворожіння Церква ставилася лише як до пережитків язичництва, що їх потрібно було викоринити. Але для боротьби із забобонами священики, які мали наглядати за духовним станом парафіян, володіли невеликим арсеналом засобів – “увещеванієм”, відмовою у причасті та подачею рапортів до вищих духовних інстанцій³.

Упродовж XVIII ст. на Лівобережжі не існувало єдиного духовного чи світського органу, на який би покладався обов'язок розгляду справ про чаклунство. Лише у кінці століття були створені так звані совісні суди, до компетенції яких мали належати такі справи разом із злочинами малолітніх та душевнохворих, а також побутовими правопорушеннями. До того ж часу справи про звинувачення у зачаруванні могли розглядатися як у світському, так і в духовному суді. Зазвичай позов із звинуваченням у чаклунстві потрапляв до світського судового органу; церковні ж інстанції розглядали рапорти, подані священиками, та розглядали справи, де звинуваченими виступали особи, належні до церкви (священнослужителі та обивателі, які проживали на церковних землях). Досить часто до справи залучалися водночас світські й духовні органи влади, що призводило до додаткової бюрократичної тяганини, бо в таких випадках жодна інституція не хотіла брати на себе справу винесення остаточного вироку. Причиною цього, зокрема, була відсутність чіткої правової бази, що стосувалася б випадків зачарування. У випадку, коли справа все ж закінчувалася вироком, церковний суд зазвичай був поблажливішим від світського.

Зі створенням Св. Синоду у 1721 р., що перебрав на себе вищу духовну владу у Російській імперії, Церква стає частиною державного впливу на соціум⁴. Київська митрополія, яка у 1686 р. увійшла в підпорядкування Московського Патріархату на правах широкої автономії, впродовж століття поступово втрачала свої права, поки у другій половині XVIII ст. остаточно

¹ Антонович В. Колдовство: Документы – процессы – исследования. – СПб., 1877; Ефименко П.С. Суд над ведьмами // КС. – 1883. – № 11. – С. 374-401; Левицкий О. Очерки народной жизни Малороссии во второй половине XVII ст. – К., 1902; Селецкий А. Колдовство в Юго-Западной Руси в XVIII в. // КС. – 1886. – № 6. – С. 193-236.

² Дуса Катерина. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII–XVIII століття. – К., 2008. – 302 с.

³ Кістяковский А. К истории верования о продаже души черту // КС. – 1882. – № 7. – С. 180-186.

⁴ Лавров А. Колдовство и религия в России 1700–1740 гг. – М., 2000. – 574 с.

не перетворилася на частину імперскай Сінодальнай Цэрквы. Це давала змогу імперскай владі пасиліваць свае пазіцыі, выкарыстоўваючы Цэркву як дзяржавны орган нагляду та дысцыплінавання суспільства. Саме пра це сведчыць зростанне колькасці спраў пра чары у другай паловіне XVIII ст., прыводом да розгляду якіх паслужылі рапарта місцевых свяцэннослужыцеляў.

Хоча у вышніх колах Расійскай імперыі, як светскіх так і духоўных, да канца просвіцянскага XVIII ст. дэдалі большэ усталювалася думка пра віраванне у зачараванне як “забобоны простага народу”, місцевэ духоўенства зазвычай світоглядно мало чым відрізнялася від власнай паствы. Зберегліся дакументы, што сведчаць пра віру свяцэнныкаў у сілу зачаравання та іхню схільнасць вбачаць чаклунства у незразумілых дях знаёмых асіб (позовы свяцэннослужыцеляў, што вважалі себе жертвамі зачаравання, іхні сведчэння пра рільні магічны практыкі обывателів та “знахарів” тощо).

Проте і самі свяцэнныкі маглі стаць підозрюванымі у выкарыстанні магічных практык. Особливо показовымі є справы пра так зване “плаванне відьом”, коли під час посухі селяны намагаліся знайсці відьом, кыдаючы у воду зв’язаных жінок. Кілька такіх спраў на рубежы XVIII–XIX ст. засвідчуць участь у “плаванні” місцевых свяцэнныкаў.

До канца XVIII ст. Цэрква дэдалі большэ перетворювалася на дзяржавны орган нагляду за населенням. Хоча цэрковны органы не малі тэалагічнага підгрунття для пераслядвання чаклунів, місцевы свяцэнныкі зобов’язаны булы надсылаті рапарта пра відсутнасць чы наявнасць забобонів у парафіях. Таким чыном, выпадкы маглівага застосування чарів найчастіше потраплялы на розгляд духоўенства. Свіцскы суды на пачаток XIX ст. остаточно втратылі інтэрес да такіх спраў. І хоча вышэ духоўенства у цей перыяд тамож вважало віравання у чары забобонамі, значна частына парафіяльнага духоўенства навіць у першій паловіне XIX ст. все ще продывжувала поважно ставітсся да маглівасці практыкування чарів. “Наглядаті і кантролюваті” – саме так можна вызначыць роль Цэрквы у справах пра чары на тэрыторыі Гетьманшына та Слобожаншыны у XVIII – на пачатку XIX ст.

Грыневіч Я.І.

Магістрант

Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, г. Мінск

**МІЖКАНФЕСІЙНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ ПРАВАСЛАЎНЫХ ПРА ПРАВАСЛАЎНЫХ,
КАТОЛІКАЎ, БАПТЫСТАЎ
(на матэрыяле беларускага фальклору)**

Міжканфесійныя ўяўленні народа адлюстроўваюць адносна ўстойлівыя, спрощаныя вобразы ці ўяўленні пра пэўныя сацыяльныя аб’екты – сацыяльныя стэрэатыпы, якія з’яўляюцца складовай часткай фальклору. Дадзеныя, якія захаваліся ў фальклору, могуць дапамагчы ўстанавіць сапраўдныя міжканфесійныя ўзаемаадносіны і ўзаемаўяўленні на тых тэрыторыях, дзе яны былі сабраныя, а менавіта на землях Брэсцкага Палесся і Гродзенскага Панямоння ў XX ст.

Натуральна, што паводле меркавання кожнай асобы тая канфесія, да якой ён належыць – найлепшая, што яскрава праяўляецца ў меркаваннях праваслаўных: “Праваслаўная вера найсільнейшая. Я патаму так шчытаю... што яно гэтак і ёсць”. (Зап. у 2000 г. ад Зінаіды Русак, 1926 г.н., прав., ад. не мае, в. Бярдовічы Слонімскага р-на)¹. Альбо: “Самая правільная вера – праваслаўная, так вона зовецца”. (Зап. у 2003 г. ад Мікалая Ракаўца, 1926 г.н., прав., 4 кл., Лізаветы Ракавец, 1924 г.н., прав., адук. не мае, в. Аздамічы,

¹ Узаемаадносіны і ўзаемаўяўленні праваслаўных і католікаў. Адносіны да іншых канфесій // Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: У 6 т. – Мн., 2006. – Т. 3: Гродзенскае Панямонне: У 2 кн. / А.М. Боганева. – Кн. 2. – С. 505.

Столінскі р-н)¹. Ці: “І мне кжэцца, як я во чытаю Біблію, што наша вера найсправядлівейшая... Вот рэлігія наша стараславянская: ана очэнь справядлівая і даўнейшая”. (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)². Як правіла, рэспандэнтны не могуць аргументаваць ці растлумачыць сваё меркаванне, яны прымаюць гэта як бяспрэчны факт, аксіёму: “Я патаму так шчытаю... што яно гэтак і ёсць”. Аднак нягледзячы на гэта, апытаныя прызнаюць, што Бог адзін незалежна ад канфесійнай прыналежнасці: “Куды ты не пойдзеш – ці ў царкву, ці ў касцёл, нада ўсюды вясці сябе харашо. Бог у нас адзін, толькі не адны словы”. (Зап. у 2000 г. ад Надзеі Купрыяновіч, 1928 г.н., прав., адук. не мае, в. Руда Яварская Дзятлаўскага р-н)³. Ці: “Мне кажэцца, што Бог у нас адзін, Ён ва ўсех адзін” (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)⁴, а таксама: “У нас кожная нацыя па-своему верыць, но всё равно Бог у нас на Зямле одын, одын. Кто бы як не верыл, чы цыган, чы яврэй, чы беларус, чы рускі, чы поляк, но всё равно Бог одын. О! Но разное моленне есць, о. Разное моленне есць”. (Зап. у 2006 г. ад Мікалая Тарасюка, 1932 г.н., прав., 4 кл., в. Стойлы, Пружанскі р-н)⁵. Такім чынам, відавочна, што праваслаўныя вылучаюць сябе сярод іншых канфесій, але гэта характэрна і для вернікаў іншых канфесій⁶, але пры гэтым усё ж прызнаюць, што Бог адзін для ўсіх хрысціян, што падкрэслівае талерантнасць, верацярпімасць, як характэрныя рысы менталітэту беларусаў.

Уяўленні праваслаўных беларусаў пра католікаў дастаткова нейтральныя, талерантныя: “Але ўжо католікі, яны болей такія адзін за аднаго... Палякі больш культурнейшыя. Нашы, знаеце, такія... У нас святуюць вадуду, усё роўна яны рукі памочуць, лезуць, каб ета... Вот ім ужо нада. А пачэму жа ты не можаш пачакаць? А ўжо палякі не. Роўненька стануць у вочэрэдзь, вот мне панаравілася... Я і на веры католікаў нічога не магу сказаць, не маю права”. (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)⁷. Тым не менш, народ выразна памятае некаторыя абмежаванні, якія былі характэрнымі для міжканфесійных узаемаадносінаў паміж праваслаўнымі і католікамі. У першую чаргу, гэта датычылася шлюбнай стратэгіі: “Але, напрымер, есьлі паляк, ён нада ўжо каб польскую браў, патаму што ўжыцці бывае плоха. Ён цягне дзіця да касцёла, ана да царквы, і вот у іх палучаюцца і разнагласія, бывае і разводы”. (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)⁸. Адпаведныя меркаванні былі і ў католікаў⁹. Па-другое, народная памяць захавала звесткі пра тое, што пры польскай уладзе праваслаўныя, каб заняць высокую пасаду, мусілі змяніць веравызнанне: “А (майму мужыку прапаноўвалі): хочаш работаць, так прыміця каталічаскую веру... Але ён шчэ быў халасцяком. Ён падумаў, падумаў: вот жа ж, солтыс! Падумаеш там! Ну і добра, што і не выбралі. Тады выбралі католіка з Сасон. Очэнь быў харошы хлопец, пажылы ўжо кавалер. І ён быў усё ўрэмя солтыс. А як прыйшла савецкая ўласць, прапаў, і па сённяшні дзень. Дзе яны яго дзелі? – А пры Польшчы праваслаўных не выбіралі? – Не, не любілі. Хацелі, каб перахадзілі. А дзе ж там усе папераходзяць”. (Зап. у 2002 г. ад Веры Сасно, 1911 г.н., прав., 4 кл., в. Галяшонкі Смаргонскага р-на)¹⁰. Неабходна адзначыць, што канфесійная прыналежнасць у мінулым напрамую звязвалася з самасвядомасцю, самавызначэннем чалавека. Асабліва добра захаваліся да нашых дзён рэшткі гэтых уяўленняў у дачыненні да католікаў: “– А Вы каталічка? – Я палячка. – А каталікі і палякі – гэта адно і тое ж? – Адно”. (Зап. у 2002 г. ад Браніславы Місюкевіч, 1932 г.н., катал., в. Плябанцы Ашмянскага р-на)¹¹. Такім чынам, адносіны праваслаўных да католікаў талерантныя, нейтральна-станоўчыя, што можа тлумачыцца

¹ Уяўленні праваслаўных пра іншыя канфесіі // Там жа. – Мн., 2009. – Т. 4: Брэсцкае Палессе: У 2 кн. / А.М. Боганева. – Кн. 2. – С. 535.

² Узаемаадносіны і ўзаемаўяўленні праваслаўных і католікаў... – С. 507.

³ Там жа. – С. 505.

⁴ Там жа. – С. 507.

⁵ Уяўленні праваслаўных... – С. 534.

⁶ Там жа.

⁷ Узаемаадносіны і ўзаемаўяўленні праваслаўных і католікаў... – С. 507.

⁸ Там жа. – С. 507.

⁹ Там жа. – С. 508.

¹⁰ Там жа. – С. 505-506.

¹¹ Там жа. – С. 511.

адначасовым паралельным існаваннем гэтых двух канфесій на тэрыторыі Беларусі і пэўным падабенствам культа.

Уяўленні прываслаўных пра баптыстаў і адносіны да іх грунтуюцца, перш за ўсё, на адрозненнях: “А крэста ж які не прызнаюць. Шчо ж то можэ быць за вера? От ідеш куды, што попаде і не можэш отказывацца: Господі, помілуй! Да крэста на сёбе наложы, і сатана от тэбе отойдэ. Это самое ўжэ крэст! Воны не веруюць у Божую Матер, воны і гэтых празнікоў не... Вот у нас жэ всякіе празнікі: і Божая Маті, і Прэчыстая, і Зьвіжэнне, - а воны ж гэтаго не прызнаюць”. (Зап. у 2003 г. ад Надзеі Хвясечкі, 1926 г.н., прав., 2 кл., в. Мачулы Столінскага р-на)¹. Ці: “Воны, (баптысты), не вераць у Ісуса Хрыста. Оны толькі у Бога. А Бог... Я нэ знаю, хто ў іх Бог”. (Зап. у 2003 г. ад Вольгі Некрашэвіч, 1931 г.н., прав., адук. не мае, в. Рэчыца Столінскага р-на)², а таксама: “(Мы верым) у сваю віру: хрысціянскую, прываслаўную. А бапцісты – в сваю. Воны нэ хрыстятса, в Матэр Божую нэ віруць... Откуда ж Іісус Хрыстос узывса?! Як я нэ матэр, я б нэ вроділа нікого. Правда, от мэнэ ж пошло множэство народа... А то в Матэру нэ віруць! Ну як то, гэтож глывное, Маты! У Хрыста віруць, а в Бога нэ віруць гэтыя бапцісты, і нэ хрыстятса – тожэ інтэрэсная віра!” (Зап. у 2001 г. ад Ганны Цюшкевіч, 1921 г.н., прав., в. Лукамер Бярозаўскага р-на)³. З-за такіх істотных адрозненняў меркаванні прываслаўных пра баптыстаў менш талерантныя: “Это як сказаць... Это не хрысціянская вера, это, ну, як сектанцкая вера”. (Зап. у 2003 г. ад Пятра Яхнаўца, 1939 г.н., прав., 4 кл., в. Адвержычы Столінскага р-на)⁴. Альбо: “Воны не хрэсцяцца. Як сказаць... Воны перекідчыкі... То вон будзе веріць, дзе лучшэй”. (Зап. у 2003 г. ад Васіля Петрусевіча, 1924 г.н., 8 кл., прав., в. Вялікія Цярэблічы Столінскага р-на)⁵. Аднак нельга сцвярджаць, што прываслаўныя вернікі заўважаюць толькі гэтыя адрозненні, яны таксама бачаць і станоўчыя рысы, характэрныя для баптыстаў: “Ну шчо за людзі? Букновеныя (баптысты), гэтакія, бу й му. Да ўжэ малайцы, яны не п’юць, не крадуць, не кураць. Дом малітвенны пастроілі, кажну нядзелю ходзяць, моляцца... Але я кагу, шчо не п’юць, не б’юцца, нічога... А любіцца любяцца”. (Зап. у 2007 г. ад Ганны Муравейкі, 1927 г.н., прав., 5 кл., в. Малыя Чучавічы Лунінецкага р-на)⁶. Тлумачаць прываслаўныя і прычыны пераходу ў баптысцкую веру: “Яны дармавое даюць: кніжачкі, там усё. Яны там прыходзяць, так ужо дурманяць. І вот я, можа, не знаю, як сказаць, усе цяпер вабшчэ начальства, усе болей разумнейшыя... І гэныя (бапцісты) усе ў начальстве і, канешне, за сваех будуць цягнуць... І яны прысылаюць ім такую агіціраваць агітацыю”. (Зап. у 2002 г. ад Валянціны Казакевіч, 1925 г.н., прав., хутар Дракі Смаргонскага р-на)⁷. Такім чынам, уяўленні прываслаўных пра баптыстаў менш нейтральныя, чым уяўленні пра католікаў. Гэта тлумачыцца, па-першае, вялікай колькасцю адрозненняў у кульце, а па-другое, значна больш познім прыходам баптысцкай веры на Беларусь.

Такім чынам, прываслаўныя вернікі вылучаюць сябе сярод іншых канфесій (гэтак жа як і прадстаўнікі іншых веравызнанняў), але пры гэтым усё ж прызнаюць, што Бог, незалежна ад канфесійнай прыналежнасці, адзін для ўсіх хрысціян, што падкрэслівае талерантнасць, верацярпімасць беларускага народу як характэрныя рысы іх менталітэту. Адносіны прываслаўных да католікаў талерантныя, нейтральна-станоўчыя, што можа тлумачыцца адначасовым паралельным існаваннем гэтых двух канфесій на тэрыторыі Беларусі. Уяўленні прываслаўных пра баптыстаў менш нейтральныя, чым уяўленні пра католікаў. Большы акцэнт робіцца на адрозненнях у кульце, на спосабах уздзеяння на людзей з мэтай змены веравызнання, але ўсё ж такі гэта не замінае бачыць адназначна станоўчыя рысы баптыстаў. Такое стаўленне да баптыстаў тлумачыцца, па-першае, вялікай колькасцю адрозненняў у кульце, а па-другое, значна больш познім прыходам баптысцкай веры на Беларусь. Увогуле, адсутнасць інфармацыі пра міжканфесійныя канфлікты, варожасць і ін. сведчыць пра мірнае суіснаванне на беларускіх землях прываслаўнай веры з іншымі канфесіямі.

¹ Уяўленні прываслаўных... – С. 538.

² Там жа. – С. 539.

³ Там жа. – С. 536.

⁴ Там жа. – С. 538.

⁵ Уяўленні прываслаўных...

⁶ Уяўленні прываслаўных... – С. 537.

⁷ Узаемаадносіны і ўзаемаўяўленні прываслаўных... – С. 507.

Львова О.Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА УТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Останнім часом прийнято чимало законодавчих актів, що створюють основи для подальшого розвитку нашої держави як демократичної, правової. В Конституції України одержали закріплення найважливіші принципи конституційного ладу України. Зроблено кроки у бік панування права і поділу влади, гарантування природних прав людини¹. Хоча недосконалість закону, його нехтування чи не знання призводять до збоїв у процесі реалізації правових приписів у поведінці суб'єктів. Юридичний механізм реалізації права своїм підґрунтям має передусім систему заохочення і покарання. Однак реальний вплив норм права на суспільні відносини не можна зрозуміти, виходячи з впливу одних лише юридичних засобів. У даному аспекті церква, сповідуючи християнські принципи та цінності, виступає могутнім фактором формування того чи іншого ставлення індивіда до правових інститутів, формування протиправної чи законслухняної поведінки. Коли норми закону стають етичними нормами самої людини, вона вільна діяти у відповідності вже не з чиеюсь, а з своєю волею, на свій розсуд, і її воля не вступає у конфлікт з настановами Божого закону. Отже, виникає необхідність написання закону “не чорнилом, але Духом живого Бога, не на камінних таблицях, але на тілесних таблицях сердець” (2-е Послання до Коринтян 3:3). І коли це відбувається, закон стає просто зайвим. Тобто, християнство стверджує закон тим, що вносить його в серце, в волю людини і в її сутність².

Релігійні вірування мають силу відобразитися не лише у моральному складі життя людей, а й отримують зовнішню організацію у церкві. На них засновується сила духовної влади представників церкви, які ставлять питання про церковно-державні відносини, які вирішуються на основі конституцій національним правом.

Як пише В. Оккенфельс, нічим не можна замінити церкву як інстанцію, що проголошує та поширює сенс буття й моральні цінності. Правова соціальна держава, побудована на засадах свободи, живе завдяки ціннісним передумовам, які вона сама не може ані обґрунтувати, ані поширювати, ані гарантувати. До таких ціннісних принципів належать, передусім, усвідомлення особистої гідності кожної людини. Ці нормативні цінності спонукають відчувати відповідальність за суспільство, економіку й державу та брати участь у їхньому житті³.

Критерії, засновані на християнському світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячолітнього буття. Саме церква увесь час була опорою системи світоглядних і створюваних етнічних цінностей, без яких не могли існувати ані держава, ані нація.

Незважаючи на те, що законодавчо сьогодні церква відокремлена від держави, все ж церква має право поширювати свою ідеологію у суспільстві, що має знайти своє відображення у чинному законодавстві, оскільки вона також є суб'єктом політичного життя.

Враховуючи те, що в останні роки церкви набули статусу інституцій, яким довіряють вагомо більше громадян, аніж будь-якому владному, партійному чи громадському органу або організації, церкви стали об'єктами особливої уваги у політичному житті країни.

Як суб'єкт політичного життя церква (релігійна організація) виступає у випадках потреби (суспільної, церковної):

- з релігійно-церковних позицій оцінити ситуацію в державі, суспільстві, міжнаціональні, міждержавні відносини тощо з метою оприлюднення ставлення церкви до цих проблем, досяг-

¹ *Оніщенко Н.М.* Гармонізація правової системи України: основні напрями та тенденції // Юридична газета. – № 18 (78). – 2006. – 28 вересня. – С. 18.

² *Папаян Р.А.* Християнские корни современного права. – М., 2002. – С. 68-70.

³ *Оккенфельс В.* Суспільне завдання церков у житті держави // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. Матеріали міжнародної конференції. – К., 1998. – С. 58-59.

нення соціального порозуміння, миру та злагоди, формування певної думки віруючої спільноти до актуальних суспільних проблем тощо;

- сприяти нормалізації ситуації в державі, суспільстві, де боротьба політичних сил набула критичного рівня і загрожує соціальній стабільності чи ескалації суспільної конфліктності;
- поширювати в суспільстві ідеалів соціальної справедливості, гуманізму, терпимості до інакше думаючих, духовної ідентичності тощо, осуду явищ політичного життя, що становлять загрозу для духовності, культури, моралі в широкому (не лише релігійному) їх розумінні;
- ситуативної потреби церкви (релігійної організації) оприлюднити своє бачення актуальних проблем у державі, державної політики за кордоном, у суспільстві тощо¹.

Тривале функціонування релігії у суспільстві призводить до перетворення цієї норми у здобуток індивідуальної свідомості. Релігійні норми, прийняті суб'єктом, і які стали його внутрішнім світом, створюють для нього основу поведінки, її мотив. Узгодженість морального і правового у житті людини формує єдиний фундамент загальнолюдських цінностей. Право і мораль формують еталони, які включаються в ціннісно-нормативну функцію суспільства. Норми і канони, сповідувані християнською церквою, справляють активний вплив на створення та реалізацію правових норм, на зміцнення законності та правопорядку, на утвердження принципу верховенства права і державі, що є ознакою того, що така держава є правовою.

Соціальна правова держава – це політична організація суспільства, у якому право пов'язує і підкоряє собі державну владу, основні права людини та її соціальна безпека становлять зміст свободи, заснованої на законах, які приймаються і піддаються зміні законним шляхом. Специфічною ознакою такої держави як вищої форми політичного буття є правовий закон і його верховенство, тобто право як міра свободи і справедливості набуває відпрацьованого в законі змісту².

Верховенство права у суспільстві як основний принцип правової держави зумовлює й інші принципи, зокрема підпорядкування закону самої держави та її органів, посадових осіб, інших організацій, громадян. Правова держава характеризується якістю власне закону. Він повинен бути справедливим, гуманним, закріплювати невід'ємні природні права кожної людини: право на життя, на свободу, на особисту недоторканість. Але свобода не є абсолютною. Вона допускає обмеження, тобто має певну міру. Ця міра повинна бути рівною для всіх.

Тільки держава, яка здатна максимально реалізувати завдання захисту прав людини і зробити це своєю основною функцією, може називатися правовою .

Щодо християнства, то цей принцип деякою мірою має свій відтінок. Для християн залишається і буде основним законом їх земного буття – Священне Письмо. В Біблії закладено основні приписи, догми стосовно того, що можна робити людині і що не дозволено – що суперечить моральним цінностям людства³.

Саме на постулатах та ідеях свободи, рівності, індивідуалізму, пріоритету прав людини ґрунтуються сьогодні основні положення Конституції України. Визнання людини на конституційному рівні вищою соціальною цінністю водночас означає визнання вищими цінностями життя, свободи, честі та гідності людини. Як прояви існування людини вказані феномени виступають одночасно мірилом гуманізації та демократизації суспільства.

В. Яременко, розглядаючи роль і місце церкви в суспільстві, зауважує, що людина створена Богом для своєї слави, вільного і гідного життя. І ця людина, незалежно від свого світогляду, не буде підкорятися штучним законам і тим обмеженням, якими б вони не були, якщо вони не відповідають суті цієї людини. Докорінні зміни, які сьогодні відбулися у суспі-

¹ Климів В. Церква в Україні як об'єкт і суб'єкт політичного життя суспільства // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 року / Упорядники А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 137.

² Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: Монографія / Кол. авторів; За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К., 2007. – С. 94.

³ Румянцева О. Християнство і правова держава // Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та культурні аспекти): мат-ли Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (15-16.03.2001 р.). Наук. збірник / Ред. кол.: Срохін С.А., Осічнюк Ю.В., Буряк Л.І. та ін. – К., 2001. – С. 161.

льній свідомості людини, у державі, у суспільстві, безумовно, потребують докорінних революційних змін у правовому та політичному полі. Тому існуюче законодавство має бути певним чином узгоджене з правом первісним, природним, із Законом Божим, з Біблією¹.

Біблія, зокрема, сповнена чисельними вимогами та правилами морального змісту, що звернені і до звичайної людини, і до правителя, і, власне, до права.

Як справедливо зазначає філософ В.С. Соловйов, закон є обмеженим і замість досконалості вимагає мінімального ступеня морального стану, тому право у співвідношенні з моральністю є найнижчою межею, або певним мінімумом моральності, який є рівно для всіх обов'язковим².

Християнство ствердило для людини вічні максимуми, серед яких найважливіший – це цінність людського життя. Буття людини на землі – це Божий дар, який необхідно берегти. Виникає питання: на якому етапі морального зросту чи деградації перебуває наше суспільство в контексті усвідомлення важливості дотримання моральних засад християнства у плані найвищого поцінування людського життя. Щоб відповісти на це питання, необхідно кожному визначитись у своєму ставленні до Бога, релігії, християнської моралі³.

Найчастіше зустрічаються такі ворожі людському життю дії, як евтаназія, штучне переривання вагітності, смертна кара, суїцид. Зокрема право заплідненої дитини на життя в нашій державі, що називається правовою, ще не вирішене. І церква постійно виступає головним захисником права на життя будь-якої людини і на будь-якому етапі її біологічного розвитку.

Отже, церква як суб'єкт політичного життя суспільства та високо духовна інституція, здатна впливати на формування права у державі, що узгоджується з його природними засадами, та поширювати і відстоювати абсолютні права і свободи людини, сприяти їхньому реальному втіленню у життя, зокрема через свою ідеологічну та просвітницьку діяльність.

Бондарчук П.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

РЕЛІГІЙНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (ОСОБЛИВОСТІ, ДИНАМІКА ПРОЯВІВ) СЕРЕДИНИ 1940 – SEREDINI 1980-x pp.

Однією з важливих сфер вивчення функціонування релігії в суспільстві є соціорелігійна історія. Її основним об'єктом дослідження є пересічні віруючі, їхня релігійна свідомість та поведінка. В цих тезах розглядаються динаміка релігійності населення України, соціально-демографічні характеристики та обрядова поведінка вірян.

Динаміка релігійності населення у досліджуваний період мала наступні тенденції. Впродовж війни кількість віруючих дещо зросла, що було зумовлено воєнними лихоліттями, важким періодом життя для багатьох людей, коли втрачалася віра у власні сили, і людина намагалася знайти опору в Бозі. Чисельність віруючих на середину 1940-х pp., на нашу думку, становила більше половини населення України. До останніх також належали особи, що зберігали віру, проте не відвідували храмів, віруючі з індивідуальною релігійністю та інші. Не менше двадцяти відсотків усього населення УРСР становили особи, які вагалися між вірою в Бога і невір'ям. Їхня віра була підірвана радянською пропагандою. Проте час від часу в

¹ Яременко В. Бог визначив роль і місце церкви в суспільстві // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 року / Упорядники А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 47-48.

² Соловьев В.С. Право и нравственность // Власть и право. Из истории русской правовой мысли. – Л., 1990. – С. 98.

³ Християнство і мораль: Науковий збірник / Відп. ред. А. Гудима. – Тернопіль, 2001. – С. 127-128.

них виникали думки про існування Бога, інколи вони зверталися до нього із проханнями. Серед них були й комуністи. Здебільшого вони вважали себе невірними, хоча це не зовсім так. Деякі з них хоч і не вірили у Бога, але зберігали віру у надприродні явища.

Коли воєнні лихоліття відступили в часі, віруючих, що поривали з релігією, різко побільшало. Найвищі темпи зниження релігійності спостерігалися у 1950-х – першій половині 1960-х рр. У другій половині 1960–1980-х секуляризаційні процеси сповільнюються. На нашу думку, частка віруючих в УРСР у 15–20%, яку називали радянські дослідники наприкінці 1960 – у 1980-х рр., – суттєво занижений показник. Віруючих в Україні було майже удвічі більше (зокрема й ті, що не відвідували храмів, але називали себе православними, католиками тощо; особи з індивідуальною релігійністю, тобто ті, що не вважали себе вірними якись релігійній течії). Не менше чверті населення становили люди, що вагалися між вірою в Бога і невір'ям. Ті, хто не вірив, – це переважно люди, яких не цікавили питання віри. Переконані атеїсти серед них становили меншість.

Найшвидше відбувалося зменшення кількості віруючих із високими показниками релігійності. Показники релігійності мали свої відмінності в різних конфесіях, регіонах, соціальних і вікових групах населення. У західних областях України частка віруючих серед населення була значно вищою, ніж у південних та східних областях. У сільській місцевості загалом упродовж усього досліджуваного періоду були вищі кількісні показники релігійності населення, ніж у містах.

Серед парафіян зростала частка жінок. Тенденції до зменшення віруючих чоловіків зберігалися як серед православних, так і членів протестантських та інших громад. Протягом 1940–1980-х рр. спостерігалось і збільшення у середовищі віруючих кількості осіб похилого віку. Такі тенденції були притаманні православним, римо-католикам, греко-католикам, євангельським християнам-баптистам, адвентистам сьомого дня. Однак в окремих нелегальних організаціях, зокрема п'ятидесятників, свідків Єгови, частка молоді (яка знижувалася впродовж 1950–1960-х) у період 1970–1980-х рр. зросла.

Зниження чисельності віруючих, що належали до різних релігійних конфесій, відбувалося різними темпами. Швидкі темпи спостерігалися в середовищі вірних РПЦ, старообрядців, прибічників істинно-православної церкви (ІПЦ) та істинно-православних християн (ІПХ), іудеїв. Дещо повільніше відбувалося зменшення кількості римо-католиків і ще повільніше – реформатів. У деяких протестантських течіях, особливо євангельських християн-баптистів (ЄХБ), спостерігалася стабілізація чисельності віруючих за рахунок новонавернених. Водночас кількість віруючих ЄХБ у селах зменшувалася, а в містах зростала. Окремі течії, такі як п'ятидесятники та свідки Єгови, впродовж досліджуваного періоду значно збільшили кількість своїх громад та вірних (хоча в окремі періоди спостерігався спад їхньої діяльності).

Упродовж досліджуваного періоду вагомим змін зазнала чисельність віруючих, що брали участь у богослужіннях, сповідалися, причащалися. Така тенденція була зумовлена не лише секуляризаційними процесами серед населення, а й тим, що чимало храмів було закрито або зруйновано (особливо впродовж кінця 1950-х – у першій половині 1960-х рр.) і віруючі багатьох населених пунктів не мали змоги відвідувати їх. Кількість осіб, які брали участь у богослужіннях у храмах РПЦ в найбільші свята, на нашу думку, у другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр. становила не менше 7-9 млн. осіб, тоді як на початку 1980-х – близько 1,5-2 млн. Загалом найрідше участь у богослужіннях брали жителі південних областей України, де храмів було найменше, найчастіше – в Західній Україні, де була вищою як релігійність населення, так і кількість діючих храмів, доступних для відвідування.

Значно менше, ніж тих, що брали участь у богослужіннях, було віруючих, які сповідалися та причащалися. Це властиво усім конфесіям, в яких практикувалися ці релігійні обряди.

Більшість прибічників РПЦ належали до тих категорій віруючих, які рідко відвідували храми. Більшу прихильність до богослужінь, ніж парафіяни РПЦ, виявляли римо-католики в тих населених пунктах, де діяли костьоли. Греко-католики, які залишилися вірними своїй вірі, через закриття храмів брали участь у підпільних богослужіннях або відвідували храми РПЦ чи інколи РКЦ.

Найбільше учасників богослужінь було у протестантських конфесіях. Це стосується як реформатської церкви, так і інших легальних об'єднань: євангельських християн-баптистів, адвентистів сьомого дня. Релігійні організації п'ятидесятників (крім легалізованих після 1968 р. окремих громад), свідків Єгови змушені були проводити богослужіння підпільно, що впливало на кількісний склад їх учасників. Інколи члени нелегальних протестантських організацій, найчастіше баптисти-ініціативники, не криючись проводили богослужіння, демонстрації, свідомо йшли на відкриту конфронтацію з владою.

Небагато відвідувачів богослужінь було також в іудейських громадах. Секуляризаційні процеси в середовищі євреїв були чи не найпотужніші порівняно з іншими релігійними конфесіями, що діяли в Україні. В досліджуваній період поступово згасала діяльність громад старообрядців, прибічників ІПЦ, ІПХ, апокаліпсистів, молокан, мальованців, підгорнівців, інокентіївців та інших.

Значно повільніше, ніж кількість учасників богослужінь, зменшувалася частка виконаних релігійних обрядів хрещення та похоронів в тих релігійних об'єднаннях, де їх виконання вимагало віровчення. Це було зумовлено насамперед релігійними уявленнями про їх вплив на життя людини та потойбічне існування. Хрещення, за релігійним віровченням, звільняло людину від первородного гріха і вводило в лоно Церкви. Згідно з народними уявленнями, воно захищало дитину від хвороб та усіляких негараздів. Тому своїх дітей намагалися хрестити навіть особи, що вагалися між вірою в Бога і невір'ям. Виконання релігійного обряду похорону було зумовлене турботою про долю душі померлого. Страх перед “життям після смерті” був такий сильний, що спонукав до пробудження релігійності в людей на схилі віку, навіть байдужих до цього замолоду. Що стосується обряду вінчання, то частка осіб, які виконували його, була доволі незначною порівняно з кількістю здійснених обрядів хрещення та поховання. Найбільшу активність у виконанні цих ритуалів демонстрували жителі західних регіонів, а найменшу – південних і східних.

Упродовж 1940–1980-х рр. невпинно зменшувалася частка осіб, які практикували індивідуальні молитви (поза храмом). Змінився і характер молитов – віруючі дедалі рідше просили про суто духовне: спасіння, сходження Святого Духа тощо, і значно частіше – про матеріальне: здоров'я, фінансові успіхи, хороші стосунки в сім'ї. Зменшувалася кількість людей, які знали церковні молитви. За винятком молитви “Отче наш”, інші традиційні церковні молитви в селах (крім Західної України) знало небагато людей. Скорочувався і час на виконання молитов.

Ще меншою була кількість віруючих, які дотримувалися посту. Більшість у другій половині досліджуваного періоду не постували взагалі. Серед них переважали ті, які дотримувалися Великого посту в неповному виконанні, переважно за тиждень до Пасхи, й ігнорували менш значні пости. Були віруючі, що вважали себе православними, які не знали чи забули про піст у середу і п'ятницю. Найбільше уваги постуванню приділяли вірні РПЦ, старообрядці, прибічники ІПЦ та ІПХ, особливо представники трьох останніх течій. У католицизмі цьому традиційно надавалося менше уваги. В більшій частині протестантських течій, що діяли на території України, пости не вважалися обов'язковою релігійною дією, і їх не дотримувалися.

Найбільшої секуляризації зазнала сфера виконання обрядів, пов'язаних із календарно-аграрним циклом. Це було зумовлено насамперед тим, що індивідуальні селянські господарства зникли, натомість постали колгоспи, де будь-який намір провести певний обряд жорстко придушувалася.

Поступово зменшувалася і кількість паломників. Влада, особливо в першій половині 1960-х рр., робила все, аби стерти місця паломництва з пам'яті людей. Найчисленніші паломництва відбувалися у Західній Україні.

Отже, загалом можна констатувати, що релігійність населення України впродовж 1940–1980-х рр. поступово знижувалася. Зменшувалася загальна кількість віруючих, особливо осіб із високими показниками побожності. Багато релігійних приписів рідко виконувалися більшістю вірян. Дедалі рідше відвідувалися богослужіння, ще рідше віруючі сповідалися і причащалися. Релігія поступово втрачала вплив на життя людей.

Кязьмова Г.Х.

Кандидат исторических наук, доцент
Одесский национальный морского университет

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1944–1949 гг.
(на материалах Одесской епархии)**

Взросший интерес общества к вопросам религии и церкви является характерной чертой нашего времени. По данным социологических исследований Русская Православная церковь сегодня – единственный институт, авторитет которого постоянно растет, а среди различных категорий населения четко сформировалось убеждение, что возрождение – моральное, национальное, государственное, невозможно без опоры на традиционные духовные ценности, носителем которых является, прежде всего, церковь. В этом плане важен вопрос взаимоотношения и взаимовлияния церкви и государства. Как известно, в советские богосборческие времена все прежние схемы этих отношений были разорваны, но ситуация начала меняться, хотя и весьма противоречиво, с середины войны и в первые послевоенные годы. И хотя своеобразная оттепель продлилась лишь до хрущевских времен, она стала показательной страницей истории и привлекает к себе внимание ученых.

С середины 80-х гг. вопросы церкви и государства начали изучаться преимущественно по признаку конфессиональной или региональной принадлежности, особое внимание уделялось церковно-государственным отношениям перед войной и в 1941–1944 гг.

Автор данной статьи стремился на примере Одесской епархии показать противоречивый и непримиримый со стороны советской власти характер отношений между религией и государством с момента освобождения Одессы от оккупации и до 1949 г., когда вектор этих отношений начал резко меняться.

В апреле 1944 г. Одесса и Одесская область были освобождены от немецко-румынской оккупации. В зоне румынской власти был установлен своеобразный режим, в частности по отношению к церкви, так как румыны были не нацистами, а православными христианами. Вместо 9 довоенных действующих храмов, они оставили 67(!), и одесситы с радостью ждали как освобождения, так и жесткой реакции освободителей на их жизнь под румынами¹. Первоочередной задачей советской власти стало восстановление не только разрушенного хозяйства, а и “пошатнувшейся” за годы войны марксистско-ленинской идеологии, краеугольным камнем которой являлся атеизм. Одно из первых заседаний бюро Одесского обкома партии обсуждало вопрос о морально-политическом настроении населения города и области. Выступающие подчеркивали, что “растление населения проводилось через сложную и разветвленную систему пропаганды, как печатной, так и устной, через газеты, искусство, религию и школу. Одной из форм вражеской пропаганды в период оккупации являлись кафедры вузов, откуда преподносилось мракобесие. В идейном порабощении людей, – подчеркивали выступающие, – религиозная пропаганда занимала одно из первых мест. Игра на религиозных чувствах населения была лучшей формой распространения антинаучного мышления”².

В октябре 1944 г. обком партии собрал областное совещание по вопросу пропаганды и агитации, на котором главной задачей провозглашалась “научно-просветительская, т.е. антирелигиозная пропаганда. Мы должны, – провозглашали участники, – противопоставить вражеской идеологии религиозной пропаганды свою контрпропаганду! Эти румыны – кукурузники и такого добились! Посмотрите, что делается – в любом районе области – как наступает “неделя” колхозники не выходят на работу! Идут молиться, а все остальное их не интересует! Более того, мы сталкивались с такими фактами, что среди некоторых учителей этот рели-

¹ ГАОО. – Ф. 92. – Оп. 2. – Д. 65. – Л. 41-44.

² Там же. – Ф. 11. – Оп. 11. – Д. 141. – Л. 63-64.

гиозный дурман настолько силен, что учительница днем читает лекции по биологии, физике, а вечером к вечерне идет в церковь молиться богу, да и к тому ведет с собой своих учеников!

Второй факт, – неистовствовали пропагандисты, – который характеризует религиозный дурман состоит в том, что наши товарищи решили так – раз война и покойный товарищ Ярославский не с нами, умер, никто религиозной контрпропагандой не занимается! К тому же попы стали советскими – молятся за правительство! В связи с этим ЦК принял специальное решение о научно-просветительской пропаганде, о широкой пропаганде естественнонаучных знаний, о методах борьбы с бескультурьем и суеверием”. Ораторы обращали внимание и на то, что в столь сложном и важном вопросе, каким является борьба с ненавистной религией, указание товарища Сталина о том, что кадры решают все, и тут верно – “в районах в подборе агитаторов был несерьезный подход – искали агитатора, а он находился в церкви, крестил ребенка!”¹

В условиях послевоенного времени газета наравне с радио была главным источником информации, рупором партии. Редактор областной газеты Лившиц с возмущением констатировал факты “разгула религии”: “Я зашел в церковь. Обычный день. В ней священников 5-6 человек, все преисполнены чувства своего достоинства. Обстановка торжественная. Кто там стоит? От мала до стара и они вымаливали у господ бога, чтобы он сохранил жизни своих мужей! (Даже на это люди не имели права (!?) – *авт.*). Были там даже майоры!” и он воззвал к активистам: “А что мы противопоставляем этому?” Лившиц даже не постеснялся сказать таким же “лившицам”, что он “поспешил выйти, чтобы самому от этой обстановки не стать верующим! Почему у нас нет в клубах той чистоты, что в церквях, где люди приводят все в порядок? Нельзя жалеть для этого средств!” – Призывал редактор в заключение².

Противоречивость вопроса отношений государства к церкви в том и состоит, что одновременно с призывами антирелигиозной пропаганды, советская власть продолжала положительно относиться к потребностям церкви. В Постановлении Совета Народных Комиссаров СССР от 1 декабря 1944 г. запрещалось закрытие действующих церквей, если они были зарегистрированы в установленном порядке. Благодаря этому численность церквей, молитвенных домов и монастырей в Одесской области с 1946 по 1949 г. росла: если в 1946 г. церквей и молитвенных домов было 190, то в 1947 г. – 257, а в 1949 г. – 295, монастырей же: в 1946 г. – 1, в 1947 г. – 2, в 1949 г. – 3³. Более того, договором Одесского исполкома и Святопантелеймоновского монастыря от 3 августа 1944 г., здание монастыря передавалось последнему в бессрочное пользование на основании решения Кагановического районного Совета. На аналогичных условиях переходило церкви в БЕСПЛАТНУЮ и БЕССРОЧНУЮ аренду помещение Ильинского монастыря на улице Пушкинской⁴.

Выполнение установки на поддержку нужд церкви доходило даже до того, что Уполномоченный Совета по делам православной церкви при Совете Министров СССР писал письма начальнику Глававтосбыта Министерства автомобильной промышленности СССР с требованием не задерживать отгрузку заводом автомашин для Одесской епархии⁵. На имя Уполномоченного Совета даже шли письма от приходских священников, в которых они жаловались на председателей колхозов, притесняющих верующих⁶.

Однако с 1949 г. ситуация существенно меняется. Начинается череда расторжения договоров, главной мотивацией выступал часто надуманный повод, что церковь не выполняет взятых обязательств, не ремонтирует здания и т.п. Пошли постановления “О снятии с регистрации и закрытии молитвенного дома”, “О возвращении по принадлежности здания клуба, занятого под церковь в период оккупации” – и с аналогичной формулировкой разосланы по десяткам сел... “Полуразрушенные церковные здания разбирать, а стройматериалы переда-

¹ Там же. – Оп. 12. – Д. 141. – Л. 34-37, 149.

² Там же. – Оп. 11. – Д. 141. – Л. 162-165.

³ ГАОО. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Д. 170. – Л. 132.

⁴ Там же. – Ф. Р-6677. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 1-2, 11.

⁵ Там же. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Д. 170. – Л. 36.

⁶ Там же. – Ф. 11. – Оп. 12. – Д. 609. – Л. 60.

вать на строительство клубов, все церковные памятники, поставленные румынами – снять! Людям непонятны эти памятники!” (Как, например, в парке культуры им. Ильича, расположенном на месте бывшего кладбища – *авт.*)¹. В условиях жесткого наступления на церковь под контроль была взята даже продажа церковных свечей и участие в ней промкооперации. Напрасно патриарх Алексий рассылал во все епархии циркуляры, в которых призывал преосвященных “не нарушать финансовую дисциплину, не допускать выхода за смету, архиереям, вновь прибывшим на кафедру не загружать своим имуществом железную дорогу!..”²

Отступление было закончено. Чуть оправившись от совместно перенесенной беды, власть вернулась на прежние позиции, наверстывая “упущенное” время, с удвоенной скоростью закрывая храмы, репрессировав священников, разворачивая, в духе средневековой инквизиции, поиск верующих христиан...

Макаренко Л.О.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ

Світ складається з багатьох держав, кожна з яких має свою територію, власну політику та правову систему, обумовлені своєю історією, географічним положенням, релігією, національними звичаями, світоглядом, ментальністю.

Територія виступає не тільки як державна територія, тобто як громадська юридична категорія, але й як природно географічне середовище, в якому існує дане людське суспільство.

Складність людського існування полягає в тому, що воно відбувається одночасно в кількох вимірах: у природному, або вітальному, в соціумному, культурному, політичному, правовому³. Природно-органічне існування поєднується з соціальним, тобто життям у економічній, політичній, правовій, релігійній, науковій та інших суспільних сферах, і життям духовним, що є втіленням культури.

Культура є особливим рівнем соціального простору і створює поле і спосіб спілкування, в якому формується кожне окреме суспільство зі своєю власною внутрішньою структурою, яка відрізняє його від інших суспільств. Протягом усього життя людина живе в світі культури, через яку вона формується та освоює принципи побудови навколишнього світу і свого місця в ньому⁴.

Немає жодної людини, зазначає В.А. Бачинін⁵, яка б існувала в одній сфері і була б абсолютно чужа іншій. Кожна людина одночасно перебуває в середині цивілізації і культури, в просторі єдиного нормативно-ціннісного континууму.

Цивілізація виникає на певному ступені розвитку культури і є похідною від неї. Цивілізація – це певна сукупність умов існування – “вимог часу” до індивіда, суспільства і до культури в цілому, які зумовлюються рівнем розвитку культури. Цивілізація визначає напрями руху культури, певні критерії та нормативи, за якими можна судити про той чи інший рівень “цивілізованості суспільства”⁶.

¹ Там же. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Д. 174. – Л. 178-193.

² Там же. – Д. 156. – Л. 231-232.

³ *Онiщенко Н.М.* Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К., 2008. – С. 12.

⁴ *Правовий звичай як джерело українського права IX-XIX ст.* / За ред. І.Б. Усенка. – К., 2006. – С. 9.

⁵ *Бачинин В.А.* Морально-правовая философия. – Харьков, 2002. – С. 171.

⁶ *Шишко В.В.* Культурологічні аспекти правотворчості: Монографія. – Львів, 2006. – С. 57.

Перебіг життя, його динаміка і розташування, статика в різних цивілізаціях є різною. Це визначає характер стосунків як усередині соціуму, так і за його межами. Зіткнення різних цивілізацій, які існують не лише в різному просторі географічному, а й у духовному, культурному, економічному, політичному та правовому просторі, а також у різних часових вимірах призводить до соціальних і політичних конфліктів.

Те, що в одному світі, в одному просторі вважається природним, законним, гідним політичного, ідеологічного, релігійного, морального і навіть естетичного схвалення, в іншому світі сприймається як протиприродне, незаконне, безбожне та гідне засудження¹.

Є.О. Харитонов та О.І. Харитонова² розрізняють світові та локальні цивілізації. Світові цивілізації аналізуються як певний етап в історії людства, що відображає рівень потреб, здібностей, знань, навичок та інтересів людини, спосіб виробництва, устрій політичних і суспільних відносин, рівень духовного розвитку та відтворення. Локальні цивілізації відтворюють культурно-історичні, етичні, етнічні, релігійні, економіко-географічні особливості окремої країни, групи країн, етносів, які пов'язані спільною долею і мають свій почерк і ритм, більш або менш синхронізований з ритмом світових цивілізацій.

Кожній локальній цивілізації відповідає своя “традиція права”, що відбиває взаємозв'язок права з певною локальною цивілізацією та тлумачиться як сукупність правових цінностей, категорій, інститутів, норм, які протягом сторіч свідомо передавалися від покоління у певній цивілізації (культурі).

Сьогодення пов'язує в єдиний соціально-духовний вузол культуру (цінності життя), історію (долю народу) та націю (історичну особистість народу). Культура трансформує історичний досвід у цінності життя, творчості, духу, соціальних значень, ідеалів, ієрархії людських якостей, формування світу людини за вимірами блага, правди, краси.

Ціннісним змістом пронизане усе людське життя. Цінності – це серцевина світогляду людини, певний ідеал особистості, міра значущості речей, явищ, подій³. Поняття “цінність” завжди трактувалося наукою як усталене уявлення про те, що є святим для людини тієї чи іншої соціальної групи, суспільства в цілому. Цінності дозволяють “пов'язати різні часові модуси (минуле, теперішнє, майбутнє); визначити системи пріоритетів, способи соціального визнання, критерії оцінок; будувати багаторівневі системи орієнтації у світі...”⁴.

Німецький філософ І. Гердер відмічав: “Немає нічого менш визначеного, ніж слово – “культура”, і немає нічого більш оманливого, ніж застосовувати її до цілих століть і народів. Як мало культурних людей у культурному народі! І в яких рисах потрібно відшукувати культурність?”⁵

На сьогоднішній день існує велика кількість наукових дефініцій культури. Однак все це різноманіття може бути зведене до чотирьох основних визначень, зокрема, культура це: творчі здібності людини; творча діяльність людини, спеціальні зусилля людей, у результаті яких їхні здібності і таланти перетворюються в об'єктивні матеріальні і духовні цінності; сукупність створених людиною цінностей; процес духовного збагачення людини, динаміка перетворення існуючих цінностей у їх духовне надбання, творчі сили і здібності⁶.

Історичні передумови етногенезу українців визначаються у чітких культурно-географічних межах однієї й тієї ж самої території. Особливість етногенного процесу в Україні полягала в тому, що він живився не просто засвоєнням певних елементів світової культури та історичного досвіду (як це було в усіх етносах), а характеризувався прямою (так би мовити, з рук у руки) естафетою передавання культурних цінностей та традицій у тому єдиному

¹ Сигалов К.Е. Вектор права // История государства и права. – 2007. – № 6. – С. 6.

² Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Деякі методологічні проблеми визначення типології національної правової системи України // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна. – К., 2006. – С. 229.

³ Шайгородський Ю. Суспільна мораль як система цінностей // Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі: Зб. нормативних актів України / Уклад.: Ю.Ж. Шайгородський, К.П. Меркотан. – К., 2007. – С. 6-7.

⁴ Абушенко В.Л. Ценностные ориентации личности: проблемы формирования (социологический аспект). – Мн., 1994. – С. 12-13.

⁵ Гердер И. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977. – С. 6-7.

⁶ Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник. – К., 2002. – С. 61.

геокультурному руслі, яке дає змогу безпосередньо ввести в етнотворення українців тисячолітній досвід інших народів¹.

Мислителі минулого і вчені сучасного стверджують, що духовна культура народу, яка формується на відчутті одухотворення світу, який дарує людині чари своєї краси й досконалості, відчуття цієї досконалості, повага і любов до неї, а також до людини як до вершини земного творення, формують моральну зрілість людини. І ця зрілість знаходить вияв в ідеях, вченнях, віруваннях, що, формують духовність і вдачу народу, витворюють його світогляд і сповнюють духовне життя, єднаючи в етнічну спільноту в різні історичні епохи².

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Ми маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя.

Духовність – це втілення в світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень, ідеалів, духу народу, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань і зумовлює настанову на відповідний життєвий вибір. Це осмислення людиною гуманістичного сенсу людської життєдіяльності.

Духовність людини є складовою її досвіду, який започатковується з моменту її народження і поповнюється до кінця життя. Цінності з їхньою духовною спрямованістю сприймаються двома способами. З одного боку, шляхом пізнання й усвідомлення їх людиною завдяки різним формам опредметнення – у вигляді кодексів (вербальних “правил”, настанов та понять), різних форм культури та поведінки інших людей. А з другого, шляхом духовного сприйняття їх на основі віри, яка слугує містком між людиною та ідеалом³.

Лише людина з належною культурою, в тому числі соціальною, стверджує О.М. Костенко⁴, може бути справедливою, гуманною, чесною, благородною, конкурентоспроможною і володіти усіма іншими достоїнствами справжньої, тобто “природної” Людини.

Саме через культуру людина “приходить до себе”, розпізнає (самопізнає) себе як істоту, відмінну від всього іншого природного світу, як таку, яка перетворює цей світ, робить його частиною “свого світу” як світу культури. Саме через культуру вона досягає (й проникається розумінням унікальності) стану свободи, в якому її природа набуває дійсно “людської” визначеності. Саме через культуру людина усвідомлює межі і безмежжя свого ставлення до світу, марність і велич своїх творчих здібностей щодо його перетворення, і зрештою, своє власне духовно-тілесне єство, спрямоване у вічність⁵.

Саме культура стала сферою самореалізації, саморозвитку, самосвідомості людини⁶. Культура характеризує людину як істоту духовну, що здійснюється над обмеженістю матеріально-заземленого буття. Людина як уособлення духовної унікальності усвідомлює свою причетність до універсальних засад буття. Людина культурна або духовна – це людський індивід, якому притаманні такі високі почуття, як відповідальність за гармонійність буття, моральна та метафізична інтуїція, здатність до сприйняття корисного для свого суспільства (зокрема, права) тощо. Такі люди прагнуть краси, істини, справедливості, гармонії, порядку та злагоди.

Отже, однією з найголовніших, провідних потреб людини як соціальної істоти є потреба в самовиявленні, самореалізації та самоствердженні, яка може задовольнятися лише в контексті суспільних зв'язків, стосунків, у тому числі й у процесі правової діяльності. Відомо, що суспільні стосунки – необхідна умова виникнення в людини складової системи потреб, мотивів, цілей життєдіяльності, її домагань, очікувань, прагнень і багатьох інших системних утверджень, що загалом забезпечують людині можливість стати особистістю.

¹ Проблеми теорії ментальності / Відп. ред. М.В. Попович. – К., 2006. – С. 283-284.

² Іванченко Р.П. Роль Християнської релігії і церкви у державотворчих процесах в Україні // На межі тисячоліть: християнство як феномен культури. – К., 2000. – С. 192.

³ Луцький І. Християнська етика як методологічний фундамент права в період відродження української державності // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 11, 12.

⁴ Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу: Монографія. – К., 2008. – С. 33.

⁵ Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. – К., 2002. – С. 57.

⁶ Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К., 2008. – С. 14.

Безумовно, культура функціонує у формах, які припускають особистісне розкриття. Тому культурно-історичний процес репрезентує неповторні риси як індивідуального буття людини, так і історичної особистості людських спільностей (соціальних груп, етносів, націй). Загальнолюдська культура існує лише як загальнозначущий аспект національних (чи етнічних) культур, а вони конституюються як ціннісно-нормативне виявлення долі народу, його власної життєвої траєкторії в універсумі історії.

Перехід до нового рівня світоглядної культури третього тисячоліття є досить складним процесом. Починається він з групи людей, які є носіями нової світоглядної культури, що викликає в їхніх душах відповідний резонанс. В умовах поширення в суспільстві інших цінностей цей резонанс можливий саме в людей, в яких ці цінності мають високий духовний вимір, і при виникненні соціальної необхідності такі люди активізуються, відчуючи моральну відповідальність за своє суспільство, державу¹.

Формування особистості в суверенній Українській державі – це не просто абстрактне поняття, а складний і довготривалий процес становлення, вдосконалення та реалізації особистості в суспільстві, з урахуванням особливостей природи й менталітету української нації, що впливає на відродження суспільства в цілому.

Сьогодні необхідним є вихід на нові рівні розвитку у всіх сферах життєдіяльності підростаючого покоління, особливо у соціальній сфері, з метою формування духовності, активного ставлення до навколишньої дійсності, умінь користуватися визначальними надбаннями демократичного суспільства. Особливе значення надається вибору особистістю системи цінностей, характерних для українського народу, формуванню власних мотивів, інтересів та ідеалів, які забезпечували б участь підростаючого покоління у відродженні української державності, зміцненні її суспільно-економічних відносин.

Цілком очевидно, що правові системи європейських держав мають спільне коріння, що походить від християнської культури. Національні правові системи більшості європейських держав формувалися саме на основі християнського світосприйняття; релігійна єдність привела до схожості правових систем; склалася спільність засадничих поглядів на державу, суспільство і право.

Отже, ідея єдиного світового цивілізаційного простору включає універсальний культурний фактор, той рівень розвитку країн, який потребує їх інтеграції у світове співтовариство. Однією з умов інтеграції в цивілізований простір є духовність суспільства, такий її стан, який робить пануючими саме загальнолюдські цінності.

Міма І.В.

Кандидат юридичних наук, старший викладач
Криворізький навчальний центр Одеської національної юридичної академії

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЛІГІЙНО-НОРМАТИВНИХ ФАКТІВ

Релігійно-нормативні факти займають провідне місце в механізмі релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин. Їх головне значення у цьому процесі – нормативно забезпечити виникнення, зміну або припинення релігійних відносин. Адже саме вони забезпечують перехід від загальної моделі поведінки, закріпленої в релігійній нормі, до конкретних релігійних відносин. Це потребує нових акцентів у підході до визначення як теоретико-методологічних основ релігійно-нормативних фактів, так і дослідження їх прикладних аспектів у сучасній теорії права.

Здебільшого предметом наукового дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених були юридичні факти, але при їх розгляді оглядово висвітлювалися лише деякі аспекти юридичних фактів, переважно в галузевих науках. Зокрема, вагомий внесок у вивченні проблеми

¹ Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. – К., 2003. – С. 174.

юридичних фактів здійснили С. Алексєєв, М. Антонович, М. Баглай, А. Венгерів, В. Денисов, М. Козюбра, В. Лазарєв, О. Лукашук, П. Недбайло, А. Піголкін, В. Погорілко, П. Рабінович, В. Сіренко, Ю. Тихомиров, Ю. Тодика, О. Черданцев, М. Черкес, В. Шаповал та ін¹. Їхні дослідження висвітлювали окремі аспекти проблеми: загальну характеристику юридичних фактів, їх класифікацію тощо. Поза увагою дослідників залишилися не тільки теоретичні проблеми юридичних фактів, а й теоретико-прикладні аспекти дослідження визначення та аналіз системності релігійно-нормативних фактів як правової категорії, їх рольова функція, класифікація тощо.

Загальнонауковий, теоретичний аналіз релігійно-нормативних фактів як правової категорії сприятиме вирішенню багатьох питань щодо удосконалення вітчизняного законодавства та допоможе визначити нові напрями правотворчості.

Релігійні норми породжують, змінюють і припиняють релігійні відносини з настанням передбачених релігійними приписами конкретних обставин, які називаються релігійно-нормативними фактами. Такі факти є релігійно-нормативними тому, що, по-перше, вказівка на них міститься в релігійній нормі (гіпотезі), по-друге, з наявністю цих фактів релігійні норми пов'язують настання нормативних наслідків, тобто виникнення, зміну або припинення релігійних відносин (суб'єктивних релігійних прав або релігійних обов'язків). Тому релігійно-нормативні факти виступають як сполучна ланка між релігійною нормою та релігійними відносинами.

Релігійно-нормативні факти необхідно розглядати як конкретні життєві обставини, що викликають, відповідно до релігійних норм, настання певних нормативних наслідків – виникнення, зміну або припинення релігійних відносин.

Релігійно-нормативні факти, як і юридичні факти, визнаються різновидом соціальних фактів. Це явища об'єктивної реальності, що відображаються у релігійно-нормативній системі. Визнання матеріально-соціального характеру релігійно-нормативних фактів, дозволяє встановити, що кожен конкретний релігійно-нормативний факт – не випадкове ізольоване явище, а є породженням релігійно-нормативної системи.

Ідеальна модель релігійно-нормативного факту (нормативного складу) закріплюється в гіпотезі релігійної норми (або декількох норм), тому застосування релігійних норм, відбувається через встановлення фактичного зв'язку релігійно-нормативного факту із змістом гіпотези релігійної норми.

Релігійні відносини складаються у результаті взаємодії трьох передумов: релігійних норм, релігійної правосуб'єктності та релігійно-нормативних фактів. Релігійні норми разом з релігійною правосуб'єктністю утворюють загальну базу, на якій за допомогою релігійних фактів відбувається рух конкретних (абсолютних чи відносних) релігійних відносин, їх виникнення, зміна чи припинення².

Релігійні відносини необхідно визначати, як суспільні відносини, межі яких визначені релігійними нормами. Вони визначають умови виникнення, зміни та припинення релігійних відносин. Вказівки на ці умови, як правило, містяться у гіпотезі релігійних норм, а самі ці

¹ Алексєєв С.С. Теория государства и права: учебник [для юрид. вузов и фак.] / С.С. Алексєєв, С.И. Архипов, В.М. Корельский – М., 1997. – 570 с.; Венгерів А.Б. Теория государства и права: учебник [для вузов] / А.Б. Венгерів – [3-е изд., испр. и доп.]. – М., 2006. – 608 с.; Лазарєв В.В. Теория государства и права: учебник для вузов / В.В. Лазарєв, С.В. Липень. – [3-е изд., испр. и доп.]. – М., 2004. – 528 с.; Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы / П.Е. Недбайло – Львов, 1959. – 202 с.; Теория государства и права: учебник для юрид. вузов / С.И. Архипов, Г.И. Муромцев, А.С. Пиголкін и др. – М., 2005. – 613 с.; Погорілко В.Ф. Конституційне право України: [підруч. для студ. юридичних спец. вищ. закл. освіти] / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, О.В. Городецький – [3-е вид.]. – К., 2002. – 731 с. – (НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка); Рабінович П.М. Основы общей теории права и государства: учеб. пособие / П.М. Рабінович – [7-е изд., с изм.]. – Харьков, 2005. – 320 с. – (Авторизований пер. с укр.); Черданцев А.Ф. Теория государства и права : учебник [для вузов] / А.Ф. Черданцев – М., 2001. – 429 с.

² Алексєєв С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2-х т. / С.С. Алексєєв – Свердловськ, 1972–1973. – Т. 1: Основные вопросы общей теории социалистического права. – 1972. – С. 343.

умови є різними життєвими обставинами, тобто релігійно-нормативними фактами¹. У диспозиції релігійних норм передбачаються права та обов'язки учасників релігійних відносин. Санкція релігійних норм моделює охоронні релігійні відносини, які можуть виникнути внаслідок недотримання релігійних обов'язків чи порушення встановлених релігійних заборон. Релігійно-нормативні факти разом з релігійними нормами визначають зміст прав та обов'язків учасників релігійних відносин. До того ж, досить часто для виникнення чи припинення релігійних відносин необхідна наявність декількох релігійно-нормативних фактів – релігійно-нормативний склад (наприклад, для виникнення релігійних відносин щодо обрання церковного сану необхідно досягнення віку та відповідного стажу священнослужіння, а також рішення відповідного церковного органу). Релігійно-нормативні факти містять у собі інформацію про стан суспільних відносин, що входять до предмету релігійно-нормативного регулювання, тобто про такі обставини, що прямо чи опосередковано зачіпають релігійні інтереси суспільства, віруючих. До того ж, Н. Оніщенко зазначає, що релігійно-нормативні факти прямо чи опосередковано передбачаються релігійними нормами, зафіксовані документально (у Корані, Сунні², Біблії³, у формі рішень Вселенських чи Помісних Соборів, Св. Синоду, церков, релігійних організацій тощо) та викликають передбачені релігійними нормами наслідки: виникнення, зміну чи припинення релігійних відносин.

Існує декілька підстав для класифікації релігійно-нормативних фактів, наведемо основні з них:

1. За вольовою ознакою – події та дії⁴. Події – обставини, настання яких не залежить від волі та свідомості віруючого, вони ніяк не пов'язані з його діями. Події поділяють на абсолютні (досягнення віку, смерть священника чи віруючого тощо) та відносні. Дії – обставини, які відбуваються за волею віруючих; вольові акти їх релігійної поведінки. Вони можуть включати у себе і бездіяльність. Дії поділяють на правомірні (дії спрямовані на задоволення релігійних інтересів віруючих та досягнення певного релігійного результату: вступ до шлюбу, хрещення тощо) та неправомірні (порушення: релігійні дисциплінарні проступки та релігійні злочини). Існує також і релігійно-нормативний стан – звернення у певний вид релігії (мусульманство, іудаїзм, християнство: православ'я, католицизм, протестантизм, лютеранство тощо), перебування у шлюбі, набуття статусу ченця тощо.

2. За характером наслідків виділяють релігійно-нормативні факти встановлення, зміни та припинення релігійних відносин.

3. Релігійно-нормативні факти можуть бути позитивними (обставини, які викликають, змінюють чи припиняють релігійні суспільні відносини: досягнення певного віку – висвячення у певний церковний сан) та негативними (передбачають наявність таких обставин, відсутність яких є умовою для виникнення, зміни чи припинення релігійних відносин: відсутність шлюбно-сімейних відносин у священника є необхідною умовою для обрання ним сану єпископа)⁵.

4. Преюдиційними є релігійні факти, які встановлені, перевірені та оцінені у встановленому порядку Вселенським чи Помісним Соборами, Св. Синодом, внаслідок чого визнаються релігійно істинними, не підлягають перегляду і не потребують нової перевірки⁶. Такими фактами є обставини, які вплинули та передбачені у змісті релігійних норм. Преюдиційність релігійних фактів засновується на нормативній силі релігійно-нормативних актів. Сто-

¹ Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / В.С. Журавський, О.Л. Копиленко, С.В. Бобровник та ін.; за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К., 2006. – С. 446.

² Оніщенко Н. Право мусульманське // Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10-ти т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К., 2003. – Т. 1: Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 2003. – С. 659.

³ The Bible League / World Wide Printing. – Duncanville, USA, 1998. – 630 p.

⁴ Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник [для вузов] / Т.Н. Радько. – М., 2005. – С. 447.

⁵ Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция"] / М.Н. Марченко. – М., 2006. – С. 457.

⁶ Джероза Л. Каноническое право в католической церкви / Либеро Джероза; [пер. с итал. Г. Вдовин]. – М., 1999. – С. 139.

рони, що приймають участь у релігійних відносинах, які визначені та врегульовані релігійними нормами, не можуть змінювати або оскаржувати встановлені релігійні приписи поведінки. Догматична нормотворчість церкви, внаслідок загальноцерковного визнання та за суттю, не пов'язана з місцем та часом, не може підлягати будь-яким змінам; один раз встановлені та визнані релігійні приписи (релігійні догми віровчень та канони) складають межу для церковної влади.

Релігійні відносини, що виникають на основі релігійно-нормативних фактів, розвиваються поки нові релігійно-нормативні факти їх не змінять або припинять. З нормоутворюючими релігійно-нормативними фактами пов'язані суб'єктивні релігійні права та обов'язки учасників релігійних відносин, приведення у дію механізму релігійно-нормативного регулювання. Релігійно-нормативні факти, що впливають на зміну релігійних відносин, стосуються як суб'єктів, так і об'єктів релігійно-нормативного регулювання. Зміна релігійних відносин за суб'єктом означає не припинення одних та виникнення інших відносин, а тільки зміну вже існуючих відносин. Передумовою такої зміни релігійних відносин може бути лише істотна зміна становища суб'єкта релігійних відносин: досягнення певного віку, зміна вірування або сімейного стану тощо. Зміна релігійних відносин може відбуватись і залежно від змін об'єкта регулювання. Об'єкт обумовлює конкретизацію регульованих релігійних відносин. Так, наприклад: "Жінка має право перейти під юрисдикцію церкви, до якої належить чоловік при укладанні шлюбу чи під час його тривання, але після розірвання шлюбу може вільно повернутися до первісної церкви свого права" (Канон 33)¹.

Будь-яка релігійна поведінка буде правомірною, якщо є усвідомленою з боку суб'єкта відносин та отримує певну нормативну форму. Релігійні відносини, що не мають форми, не можуть бути змістовною поведінкою. Змістовна, усвідомлена релігійна поведінка є поведінкою зваженою, яка відповідає певній мірі. Такою мірою є релігійні норми. Тому акти поведінки суб'єктів релігійних відносин, що вчиняються у відповідності до релігійних норм, отримують свою релігійно-нормативну форму: форму суб'єктивних релігійних прав та обов'язків. Релігійні відносини необхідно розглядати в їх реальному бутті, а не тільки як моделі поведінки, що містяться у релігійних нормах. Суб'єктивні релігійні права – права, що належать суб'єкту релігійних відносин і представляють собою правомірну можливість суб'єкта діяти певним чином, що забезпечено релігійними обов'язками інших учасників релігійних відносин. Це релігійно-нормативна міра його можливої поведінки і, відповідно, міра правомірної поведінки, міра релігійної свободи суб'єкта. Така міра визначається релігійними нормами, і ця обставина безпосереднім чином відображається на структурі суб'єктивного релігійного права.

Таким чином, релігійно-нормативні факти формуються у гіпотезах релігійних норм, встановлюють та визначають зв'язок релігійно-нормативних актів з процесом виникнення, існування, зміни чи припинення релігійних відносин. До критерій класифікації релігійно-нормативних фактів необхідно віднести: вольову ознаку; характер наслідків та обставин виникнення, зміни чи припинення релігійних відносин; нормативну силу релігійно-нормативних актів.

¹ Кодекс Канонів Східних Церков, проголошений Іваном Павлом II / Пер. з латин., упоряд. Й. Кобів. – Львів, 1995. – С. 27.

Ощипок І.Ф.

Здобувач, завідувач лабораторією кафедри міжнародних відносин
Київський національний університет культури і мистецтв

ПОЛОЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ В УКРАЇНО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.

На сучасному етапі розбудови та утвердження Української держави важливим є переосмислення багатьох проблем вітчизняної історії, які ще в недавньому минулому піддавалися фальсифікації, або ж взагалі замовчувалися.

Із здобуттям Україною своєї незалежності розпочався складний процес відродження української православної церкви, яка б могла претендувати на статус “національної”. В результаті в Україні утворилися три православні церкви. Наявність церков спричиняє складні міжконфесійні відносини та викликає певну напруженість у громадському житті країни. Виникає невідкладна потреба у вивченні історії православ'я в Україні, яка б допомогла з'ясувати причини нинішнього розколу, сприяти досягненню міжконфесійної злагоди та співробітництва, а в перспективі – об'єднання всіх православних церков в єдину помісну українську православну церкву.

Щоб зрозуміти, яка з сучасних українських православних церков може бути правонаступницею Київської митрополії, треба звернутись до минулого і дізнатися, яке положення займала Київська митрополія та якими правами володіли київські православні митрополити до 1686 р., коли відбулась анексія української православної церкви московським патріархатом.

Київська митрополія, яка від початку свого існування до середини 80-х рр. XVII ст. підлягала владі Константинопольського патріарха, хоч ця залежність на практиці була більш номінальною ніж реальною. “Залежність Української Церкви від Царгородського патріархату була фактична й обмежена. Вона була явищем винятковим щодо практики Візантійської Церкви. Це була Церква самостійної держави, а пізніше – навіть кількох окремих держав: Галицької, Литовської, Польської та Московської. Своїм обширом вона переважала не лише Константинопольський патріархат, до якого адміністративно належала, але й дорівнювала усім чотирьом патріархатам цілої Візантійської держави”¹.

Однак у половині XVII ст. цей усталений порядок функціонування Київської митрополії був порушений. Тоді у православному житті України були започатковані процеси, які призвели до змін канонічного статусу Київської митрополії.

Смерть Петра Могили і початок Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького поставили перед Православною Церквою нові завдання та нові проблеми. Після багатьох перемог впродовж 1648–1649 рр. воєнна компанія 1651 р. скінчилася прикрою для української державності невдачею під Берестечком та укладення не вигідного Білоцерківського миру, за яким Київ – столиця православної митрополії і духовенства на чолі з митрополитом – переходив до поляків. Переяславська угода 1654 р. внесла нові корективи в становище й політику Київської православної митрополії. “Для Богдана Хмельницького ідея захисту православ'я була чи не головним аргументом, який змусив би Росію в союзі з Україною розпочати війну проти Польщі”². Беручи Україну під свою руку Московський цар тим самим звільняв її від римо-католицького гніту. Вже при політичних переговорах Богдана Хмельницького з Москвою Київський митрополит Сильвестр Косів участі не брав, хоч в цих переговорах не йшлося про підпорядкування Української Церкви Московському патріарху, але тісний зв'язок між політичними і церковними справами таки був. Маючи глибокі знання з церковного права митрополит Сильвестр Косів усвідомлював, що слідом за політичним союзом з Москвою неминуче постане питання церковного об'єднання. Яке впливало із самих церковних канонів (17 правило IV Вселенського собору)³. “Знаючи російську дійсність їх лякала

¹ Лотоцький О. Автокефалія. Нарис історії автокефальних церков: У 2-х т. – К., 1999. – Т. 2. – С. 273.

² Харішин М. Історія підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. – К., 1995. – С. 88.

³ Книга Правил Святих апостол, святих Соборов Вселенських и Поместных и святих отец. – М., 2004. – С. 309.

можлива перспектива уже в недалекому майбутньому втратити свою церковну, економічну і навіть особисту незалежність”¹.

Після Переяславської угоди Москва одразу почала “натискати на Київську митрополію, перш за все вимагаючи, щоб її митрополит “биль челомъ” московському цареві”². Першого її натиску зазнав наслідник Петра Могили – митрополит Сильвестр Косів. Коли до Києва прибув московський воєвода Бутурлін і зробив митрополиту Сильвестру “выговор” за те, що він не погоджується з гетьманом Богданом Хмельницьким щодо його ставлення до Москви, цей ієрарх відповів, що він нібито нічого не знав про зносини гетьмана з царем³.

Ще серйозніший конфлікт спалахнув у лютому 1654 р. Московські воєводи збиралися будувати фортецю на церковних землях, але спіткнулися з опором Косова, який погрожував навіть збройним супротивом. Духовне посольство було направлене у Москву і порушило питання про подальше канонічне положення Київської митрополії. Посольство від гетьмана, в складі якого були представники від духовенства, питання про підпорядкування Київської митрополії не піднімало. А духовне посольство в справах церковних у липні 1654 р. привезло царю грамоти від митрополита, гетьмана і монастирів, в яких висловлювалась радість з причини з’єднання “після многих утисків знайшли тихе пристановище” і на закінчення моління, щоб підтвердити попередні права і привілеї духовенства митрополії, про що статті були подані в окремому акті. В цих статтях містились наступні прохання:

1. Ствердити всі права і привілеї Церкви і духовенства, надані здавна князями руськими і польськими королями.
2. Не виділяти духовенства від послушенства святійшому Царгородському патріархові, якому воно підлягає по праву Божому, по хрещенню і за правилами святих отців.
3. Визнати право київського митрополита, єпископів, архімандритів і ігуменів на перебування їх на становищах до смерті, після якої наступники їхні повинні бути тільки за вільним обранням духовенством і мирянами, не присилати на Україну московських духовних, як ревізорів чи яких начальників.
4. Представити самим духовним справляти суди духовні з остаточною апеляцією в суді митрополичому з тим, щоб засуджені духовні особи відбували кару тут, а не висипались до Великої Росії.
5. Признати канонічну підлеглість православних у Литві й на Волині Київському митрополиту, як було й попереду, гарантувати їм вільні зносини зі своїм митрополитом;
6. Пожалувати монастирям, маєтки яких залишились під Польщею, маєтності тут, поблизу від Києва.
7. Насильно нікого з духовних Малої Росії не тягнути до Великої Росії, а коли прилучиться кому у справах там бути, то щоб їх там силою не затримували⁴.

З статей бачимо, що делегація домоглась, щоб московський цар визнав підпорядкування Київської митрополії Константинопольському патріарху. Цар підтвердив лише майнові привілеї Церкви й дозволив митрополитові самому судити духівництво без втручання Москви. Інші прохання були відкладені.

Бажання Росії підпорядкувати собі українську церкву було настільки велике, що у московському “Прологові” надрукували навіть молитву царя та його родини де, зокрема були такі слова: “О еже престолу Киевскому соединитися с богопоставленным престолом Великороссийским царством”. Лише Св. Синод у XVIII ст. скасував її⁵.

¹ *Харішин М.* Історія підпорядкування... – С. 39.

² *Савчук С, Мулик-Луцик Ю.* Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді: У 4-х т. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 112-113.

³ *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: У 4-х т. – Репринтне видання. – К., 1998. – Т. 2. – С. 300.

⁴ *Власовський І.* Нарис історії... – Т. 2. – С. 303.

⁵ *Огієнко І.І. (митрополит Іларіон).* Українська Церква. Нарис з історії Української Православної Церкви: У 2-х т. Вінніпег, 1982. – Т. 2. – С. 170.

У квітні 1657 р. митрополит Сильвестр Косів помер. У 1657 р. було обрано митрополита Діонісія Балабана. Вибір був згідно з давніми правилами і не був узгоджений з Москвою, за що йому довелося з цього приводу з'ясувати стосунки з московським послом. На запитання, чи посилав він “бити челом” цареві та патріархові митрополит Діонісій відповів, що без дозволу Константинополя він не може приймати свячення від Московського патріарха, і що ці питання Москва сама має вирішувати із Вселенським патріархом”.

Обрання і поставлення Діонісія свідчить про те, що в договірних статтях Хмельницького з Москвою, укладених в Москві уже в березні 1654 р. не було статті про Київську митрополію: “А митрополиту Київському, також і іншим духовним Малої Росії, бути під благословенням святійшого патріарха Московського і всія Великої і Малої Росії; а в права духовні святійший патріарх вступати не буде”¹.

Коли ж Діонісій від'їхав з Києва, через підтримку акції гетьмана Івана Виговського, який розірвав союз з Москвою, то після скинення Виговського з гетьманства козацькою старшиною і передачі гетьманської булави молодому Юрію Хмельницькому, Москва подбала про те, щоб наведену вище статтю про церковне об'єднання таки в договір Москви з Україною вставити. Це було зроблено в новому договорі у Переяславі 27 жовтня 1659 р. де Юрія Хмельницького, можна так сказати, обдурили, давши підписати фальшиву копію договірних “березневих 1654 р. статей Богдана Хмельницького”. Статтю “Митрополиту Київському з єпископами і зо всім духовенством залишитися по-старому під владою і послушенством тільки Царгородського патріарха”² було замінено в копії на вище подану. Оскільки протесту з боку вищого духовенства, представленим лише одним протопопом Максимом Филімоновичем, не було, то стаття ця про зверхність над Київською митрополією московського патріарха стала в Переяславському договорі 1659 р. одною з “правдих і зобов'язуючих”. Надалі московський уряд став посилатися на цю статтю ніби добровільну згоду України мати свою Церкву під Святійшим Патріархом Московським.

Зісчайно, що після такої необережної дії Юрія Хмельницького підпорядкування Київської митрополії Московській залишалось справою часу, що й сталося у 1686 р. при митрополиту Гедеоні Святополку-Четвертинському, поставлення якого відбулось уже в Москві 1685 р.³ При чому Гедеон склав присягу бути в послушенстві “отцю своєму великому господіну, Святійшому Патріарху Московському”⁴. Оскільки митрополит Гедеон погодився прийняти висвяту лише від Москви, то він став “клятвoporушником, бо раніше присягав на вірність Царгородському патріарху”⁵.

В чолобитних статтях, які направив гетьман Іван Самойлович у Москву, висловлювалось прохання, щоб цар і патріарх самі звернулися до Константинопольського патріарха у справі канонічного перепідпорядкування Київської митрополії, а за Київським митрополитом було збережено титул екзарха Вселенського патріарха. Висловлювались і побажання повернути колишні маєтності митрополії на Правобережжі, Київську митрополію визнати вищою серед інших митрополій Московського патріархату. А також зберегти в Україні вільне обирання митрополита⁶.

Іван Власовський, порівнюючи ці статті із статтями поданими 30 років тому митрополитом Сильвестром, зазначає, що “не можна не бачити змін за 30 літ в настроях духовенства (рівно ж і світської гетьманської влади) в сторону опортунізму у відношенні до Москви в розв'язанні питання про подальшу юрисдикцію Київської митрополії”⁷. У статтях 1654 р. рішуче наголошується на тому, щоб залишити Українську Церкву в послушенстві Царгоро-

¹ Власовський І. Нарис історії... – Т. 2. – С. 309.

² Там само. – С. 309.

³ Сринюк Р. Підпорядкування Київської митрополії московській патріархії 1685–1686 // Хроніка 2000. – Вип. 49-50. – С. 614-615.

⁴ Савчук С., Мулик-Луцик Ю. Історія Української Греко-Православної Церкви... – Т. 1. – С. 119.

⁵ Огієнко І.І. (митрополит Іларіон). Українська Церква... – Т. 2. – С. 224.

⁶ Власовський І. Нарис історії... Т. 2. – С. 334-335.

⁷ Там само. – С. 335.

да, а в статтях 1685 р. домінує вже прохання про свого роду заступництво московського уряду перед Царгородом, бажання аби сам уряд налагодив справу відступлення Царгородом Київської митрополії Москві.

Після висвяти митрополиту Гедеону було вручено дві грамоти: царську, в якій “підтверджувались права і вольності Київської митрополії, і патріаршу – в якій не підтверджувалось”¹. Гедеон іменувався “Митрополитом Київським, Галицьким і Малыя Росії”. Традиційну ж для Київських митрополитів частку “і вся Росії” з титулатури було вилучено².

Слід зауважити, що цій тенденції в історії Київської єпархії церковні владики України особливо не противились: потяг до “сильної руки”, під якою жилося спокійніше й безпечніше, в тій чи іншій мірі був притаманний їм, адже серед київських митрополитів того часу вже не було українських патріотів міри митрополитів Йосифа Тукальського і навіть Сильвестра Косова чи Діонісія Балабана³.

Відразу після підпорядкування, Московський патріархат і царі розпочали суворий процес “обмосковлювання української православної церкви і її повної інтеграції та інкорпорації. Церква і держава стала жертвою російської автократії та абсолютизму”⁴. Після 1686 р. розпад Київської митрополії призвів до того, що Київський митрополит залишився ледь не єдиним єпископом у її церковно-ієрархічній структурі. Згодом Київська митрополія, під зовнішнім тиском та в результаті внутрішньої кризи, була перетворена на звичайну єпархію Російської Православної Церкви. Митрополія остаточно позбулася своїх самобутніх рис, “перетворившись на звичайний додаток російського державного механізму”⁵, що підтвердило абсолютне знищення української незалежної Київської митрополії.

Петренко І.М.

Кандидат історичних наук, докторант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРАКТИКА ШЛЮБОРОЗЛУЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЧЕРЕЗ ХВОРОБУ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПИРЯТИНСЬКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛІННЯ)

Православна Церква у XVIII ст. за підтримки держави формувала ідеальну модель шлюбної поведінки, пропагуючи позитивність шлюбу, і забороняла розлучення. Будь-які спроби розірвати шлюб розглядалися священнослужителями як посягання на християнську ідею єдності сім'ї.

Система права, яка регулювала розлучення, виникла в Київській Русі відразу після прийняття християнства (988–989). Тоді допускалися лише дві причини припинення шлюбу: смерть одного з подружжя і перелюб. З плином часу приводів для розлучення подружжя побільшало.

У реальному житті розлучення подружніх пар були не рідкісним явищем, свідченням чого є справи духовних судів, порушені у зв'язку із заявою чоловіка або дружини з проханням про розлучення. Одним із приводів для розірвання шлюбу була хвороба одного з подружжя.

Згідно з Кормчою книгою, прохання про розлучення через хворобу чоловіка або дружини можна було подавати через три роки після одруження, причому лише в тому випадку, коли один із подружжя мав недугу до шлюбу, а не набув її під час подружнього життя. Хво-

¹ Див.: Єринюк Р. Підпорядкування Київської митрополії... – С. 615-616.

² Там само. – С. 616.

³ Крижанівський О., Плохій С. Історія Церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. – К., 1994. – Кн. 3. – С. 74.

⁴ Див.: Єринюк Р. Підпорядкування Київської митрополії... – С. 621.

⁵ Ластовський В. Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII–XVIII ст.: історіографічні аспекти. – К., 2006. – С. 125.

рого повинні були обстежити лікарі та підтвердити хворобу, і тільки потім подружжя мало право на розлучення.

Підставою для розірвання шлюбу насамперед була нездатність чоловіка або дружини мати дітей, адже основною метою подружнього життя було народження і виховання нащадків. Тому здоровій стороні дозволялося укладати новий шлюб і народжувати в ньому дітей.

У фонді “Пирятинське духовне правління”, що зберігається в ДАПО, збереглося кілька справ про дозвіл узяти повторний шлюб через хворобу чоловіка або дружини, що вела до бездітності. Ініціаторами їх порушення були як чоловіки, так і жінки. Такий позов, виходячи зі збережених справ, уперше надійшов до Пирятинського духовного правління у жовтні 1773 р. Житель с. Білоусівки Антон Посух просив дати йому розлучення і право на повторний шлюб у зв’язку з хворобою дружини.

У поданні він написав, що зі своєю дружиною Марією обвінчався ще 1759 р., тобто 14 років тому, а прожив у шлюбі півтора року. Причиною стало те, що “...на ней явилась черная болезнь, с которой болезни впадши об землю едва жива остается, кроме ж – бежит невестимо куда, и что она болезнь не только прекращается но час от часу и больше расширяется”¹. Через таку хворобу Марія переїхала жити до батька.

Тривалий час Антон Посух залишався самотнім, а 1773 р. вирішив знову одружитися. У цій справі духовне правління почало розслідування, яке мав провести ієрей Свято-Георгіївської церкви с. Бондарів Опанас Михайлівський. Він узяв свідчення в батька Марії Івана Васковського, котрий підтвердив, що Антон Посух справді з дружиною не проживав “по причине трагической ее болезни падучей” уже 12 років². Таким чином, було підтверджено, що перша дружина Посуха, судячи з симптомів хвороби, хворіла на епілепсію. Внаслідок проведеного розслідування Пирятинське духовне правління задовольнило клопотання позивача. 9 грудня 1773 р. воно ухвалило рішення про розлучення Марії Васковської й Антона Посуха та дозволило останньому “...с другою женою браком сочетаться...”³

В іншій справі позивачем виступала дочка полкового хорунжого Євдокія Зайковська, яка у жовтні 1793 р. просила Пирятинське духовне правління розірвати її шлюб із поручиком Федором Бедновим⁴. Вивчення обставин справи дозволило дійти висновку, що насправді це був не шлюб, а лише заручини, які до XVIII ст. прирівнювалися до вінчання. Пізніше, з 1775 р., обряд заручин почав здійснюватися одночасно з вінчанням. Однак ця справа засвідчує, що Церква й надалі продовжувала здійснювати заручини окремо від вінчання.

Дівчина пояснювала причину необхідності її розлучення з чоловіком тим, що він зловживав алкоголем, “а через пьянство его приключилась ему падучая черная болезнь”, тобто епілепсія. Окрім того, вони уже 5 років заручені, а наречений не прагне “совершить с нею брак”⁵. Згідно з нормами Кормчої книги, побратися слід було протягом 4 років після заручин. чин.

Розслідування тривало п’ять місяців, було проведено допит свідків та винуватців. Федір Беднов заперечував свою алкогольну залежність та епілепсію, а у зволіканні з одруженням звинувачував наречену. Власник квартири, де проживав Беднов, розповів про його погану звичку зловживати алкоголем і напади епілепсії⁶. Цей факт підтвердили і кілька свідків. Київська духовна дикастерія, враховуючи всі обставини справи, анулювала заручини, тож клопотання позивачки було скасовано.

Ще однією причиною для розлучення була фізична неспроможність до статевого життя. У фонді “Пирятинське духовне правління” збереглося чотири такі шлюботорозлучні справи. Позивачами у таких випадках виступали і жінки і чоловіки.

¹ ДАПО. – Ф. 801. – Оп. 1. – Спр. 364. – Арк. 1.

² Там само. – Арк. 4.

³ Там само. – Арк. 5.

⁴ Там само. – Спр. 1154. – Арк. 1.

⁵ Там само.

⁶ Там само. – Арк. 4.

Нами вивчено матеріали трьох справ, в яких жінки прагнули розлучитися зі своїми чоловіками через хворобу, яка призвела до нездатності виконувати подружні обов'язки. Так, 10 жовтня 1776 р. жителька с. Короваїв Марина Гноева просила дати їй розлучення через недугу її чоловіка¹. У заяві вона писала, що “сѣдмой год как вышла я в замужество за подданного полка бунчукового товарища Петра Свечки Гришку Гноевого, и с того времени, с ним, мужем моим плотского сношения не имела по невозможности его в том”². Вона просила дозволити їй розлучитися, щоб не впасти у гріховне життя. Однак з невідомих причин медичне обстеження Григорія Гноевого не було проведене, і відтак справа залишилася без рішення.

Мешканка с. Кейбалівки Євдокія Онанченко 3 серпня 1779 р. подала позов до Пирятинського духовного правління про розлучення з чоловіком Василем. Причиною було те, “что оной муж... с ней никакого совокупления не имеет”³. Вона навіть розповіла таку інтимну подробицю: на весіллі чоловік через свою нездатність попросив товариша, аби той її “от девства растлил”⁴. Після цього жінка не мала з чоловіком статевих стосунків. Рішення у справі відсутнє.

Дружина Гната Даценка з с. Рудків Домнікія Гроздівна у січні 1799 р. наполягала на розірванні шлюбу після кількох місяців подружнього життя. У заяві вона писала: “1798 года во второй день обвенчана я в церкви села Рудьки тамошним священником Гавриилом Смирницким с крестьянином господина моего пирятинского, помещика, поручика Григория Боярского жителем села Рудьки Игнатом Даценком первым браком. И с самого того дня по ныне помянутый муж мой Даценко не разделял со мною супружеского ложа... Чрез обман матери его вступил со мною в брак... чтобы я была их работницею”⁵. Однак Пирятинське духовне правління, посилаючись на норми Кормчої книги, відмовило у цьому проханні, пояснюючи відмову тим, що відповідний позов можна було подавати через 3 роки після подружнього життя, а їхній шлюб тривав лише один рік.

Відсутність рішення в проаналізованих вище трьох справах можна пояснити делікатністю питання, відсутністю кваліфікованого медичного обстеження чоловіків, яке було б явним доказом їхньої хвороби. Однак те, що жінки не побоялися публічно заявити про хворобу своїх чоловіків, говорить про їхню сміливість і прагнення повторно створити повноцінну сім'ю.

Одна справа про розлучення у зв'язку з недугою дружини була порушена чоловіком – жителем с. Бубнів Тимофієм Крамаренком. 30 червня 1777 р. він подав позов до духовного правління про розірвання шлюбу з Катериною Шокотковною. За свідченнями чоловіка, їхнє подружнє життя тривало 2 дні. Одразу після весілля жінка вирішила перевезти частину майна від батьків до оселі чоловіка. Приїхавши до батьківської домівки, Катерина піднімала важкі речі, зокрема вантажила на підводу мішки з житом, унаслідок чого надірвалася⁶. Відтоді подружжя жило окремо.

Під час розслідування справи Катерина Шокотковна повідомила слідству нові факти. Жінка сказала, що чоловік, довідавшись про хворобу, сильно побив її, після чого вона категорично відмовилася з ним жити. Літні жінки, оглянувши потерпілу, з'ясували, що Катерина вже не здатна до подружнього життя і не може мати дітей. Цей факт доповнювався взаємним бажанням сторін розлучитися. Однак рішення у цій справі з незрозумілих причин так і не було ухвалено.

Таким чином, хвороба одного з подружжя призводила до розлучення лише після 3-х років подружнього життя і лише в тому випадку, коли вона була набута до одруження. У фонді “Пирятинське духовне правління” подібних справ було порушено всього шість, отже, цей привід не був частим для припинення подружнього життя. Публічно заявляти про хвороби було незручно, тому подружжя могло полюбовно домовитися між собою і жити окремо, не сповіщаючи про це офіційну владу. З проханням про повторне одруження через хворобу (імпотенцію) чоловіка зверталися переважно жінки; складність розслідування таких справ полягала в тому, що вони були доволі делікатними, а довести наявність хвороби було непросто. У таких випадках потрібно було провести медичне обстеження.

¹ ДАПО. – Ф. 801. – Оп. 1. – Спр. 513. – Арк. 1.

² Там само.

³ Там само. – Спр. 665. – Арк. 1.

⁴ Там само.

⁵ Там само. – Спр. 1395. – Арк. 1-1зв.

⁶ Там само. – Спр. 559. – Арк. 2.

Потапенко Я.О.

Кандидат історичних наук, доцент

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ЦЕРКВА І ВИКЛИКИ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ: СПРОБА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Історія західної культури й цивілізації у ХХ ст. може бути потрактована як у сенсі соціокультурному, так і в буттєво-екзистенційному як історія інтенсивних та перманентних криз і руйнацій: усталених звичаїв і традицій, суспільно-політичних концепцій, структур та інституцій, світоглядних уявлень, повсякденних практик, мистецько-естетичних систем та напрямків, морально-етичних систем і цінностей, духовності, релігійності та віри, ґрунтованої на уявленнях про Бога як абсолют добра, справедливості й могутності. В цьому контексті особливої ваги набуває потреба комплексного осмислення взаємопов'язаності та взаємодетермінованості вищевказаних явищ, а також інтелектуальних наслідків, ними спричинених. Одним із таких наслідків була поява постмодернізму, котрий утвердився в якості кардинально нової світоглядно-естетичної парадигми західної цивілізації від середини 1970-х рр., коли цілком очевидно стала криза домінуючої сенсоутворюючої моделі цієї цивілізації.

За вказаних обставин Християнська Церква (як католицька, так і православна) опинилася в ситуації втрати століттями набутого статусу та морально-етичного впливу на європейські суспільства, структури й ціннісні соціокультурні орієнтири яких виявилися деформованими (або, принаймні, суттєво трансформованими) “індустріальними” масштабами людиновбивства двох світових воєн, геноцидів, тоталітарних режимів та інших проявів “зніваснілого знелюднення” (за Ж. Ніва). Церква та пропонована нею система цінностей та пріоритетів виявилися вкрай ненадійним запобіжником проти саморуйнівного потенціалу “одновимірної” (деіндивідуалізованої) людини, витвореної “цивілізацією розуму” і позбавленої морального стрижня.

Демонтаж “охоронних механізмів” Церкви, започаткований “проектом Просвітництва” і продовжений у добу модерну різноманітними течіями авангарду та критики культури, максимального розмаху набув саме в “ситуації постмодерну” (коли перед Церквою постав цілий комплекс ґносеологічних, онтологічних, інтелектуальних та морально-етичних викликів, адекватної відповіді на які досі не було дано). Одним із засадничих принципів постмодернізму стала вимога демонтажу у вирі карнавальної деструкції “непродуктивних стереотипів” людської свідомості, до яких зараховано уявлення про існування істини, універсальних позачасових цінностей, критеріїв та імперативів, сенсу історії, еволюції й поступу, ієрархії смислів. Конститутивна спрямованість постмодерну – в розвінчальній “демістифікації”, “десакралізації”, “деміфологізації” метанаративів (“великих оповідей”) усіх рівнів: політичних ідеологій, владних моделей, релігійних систем, глобальних універсалізуючих систем опису реальності та її витоків, – подібного штибу інтелектуальні конструкти трактувалися як онтологічно однотипні у своїй “шовіністично”-тоталітарній спрямованості. О. Івашина, аналізуючи праці одного з класиків сучасного філософування Р. Рорті, характеризує сучасну західну культуру як пострелігійну та посттрансцендентну.

Більш витоків цих міркувань стояла теза про “смерть Бога”, запущена до інтелектуального обігу Ф. Ніцше (котрого вважають одним із “предтеч і пророків” постмодерну). Саме ця теза дала потужний імпульс до появи концепцій “смерті Автора” (Р. Барт), “смерті суб'єкта” (М. Фуко), “смерті реальності”, переродженої на віртуальну гіперреальність (Ж. Бодріяр), “смерті метанаративів” (Ж. Ліотар) тощо. Ніцшевська максима посьогодні тлумачиться досить різноманітно, залежно від контексту її вживання, проте в найзагальнішому сенсі означає втрату трансцендентного, категоричну відмову від нього, адже мислиться воно в якості “симулякру”, фікції, чистої імітації, котра маскує відсутність справжнього. Під цим поглядом богослов'я як ключовий компонент діяльності Церкви – тільки спроба надати альтруїзму більш раціонального вигляду, ніж він має (ще одна з відомих формул автора “Антихристиянина”). На думку Г. Ваганяна, концепт “смерті Бога” (одна з ключових метафор постмодерного тезаурусу) постулює перехід від однієї релігійної парадигми до іншої: десакралізуючий,

секулярно орієнтований вплив технократії й модернізму призвів до витіснення “*релігії як містики*” на користь “*віри як етики*”, до утвердження секулярного як “*арени віри*”¹.

Модель історії людства, potwierджена Церквою, ґрунтувалася на уявленні про лінійний розвиток від Гріхопадіння до Страшного Суду, послідовний розвиток-еволюція по висхідній, запрограмований наявністю вічної істини, безсмертям душі та самототожної свідомості. В концептуальному баченні постмодерної історіософії історія – завжди хаотична, випадкова, безсистемна й непередбачувана, це сліпа гра анонімних сил, позбавлена будь-якого сенсу, наперед визначеної мети, телеологічного й морально-есхатологічного обґрунтування (не підтверджує і не спростовує жодного абсолюту). За висловом О. Івашини, в постмодерні маємо “*картину голодних поколінь*”, які безглуздо топчуть одне одного. Всі “*метафізичні сутності*”, до категорії яких М. Фуко зараховував, окрім релігій, розум, знання, науку, свідомість та мову (навіть саму людину!) – наслідки випадкового збігу обставин. Таким чином, Церква й історіософія постмодерну представляють антагоністичні форми та вектори історичної уяви, діаметрально протилежні структури загального бачення історії, кардинально відмінні концепції теоретичного осмислення й узагальнення досвіду буття людини в історії.

“Криза антропоцентризму”, проголошена теоретиками постмодерну (втрата віри в людину як істоту розумну, високодуховну, “*богоподібну*”, поставлену в центр світобудови), стала фрагментом широкого дискурсивного феномену, котрий також однозначно заперечував претензії Церкви на володіння істинним знанням (конвертованим у відносини домінування в царині як соціокультурній, так і політичній). Цим феноменом була відмова від уявлення про необхідність виокремлення центру та периферії в якості бінарних опозицій у всіх сферах життєдіяльності. Саме уявний центр надавав сенсу решті бінарних опозицій (добро – зло, рай – пекло, Христос – Антихрист, прекрасне – потворне, істинне – хибне тощо), структурував картину світу в традиційну для Заходу систему координат. Подібну впорядковану модель світобачення критично налаштовані інтелектуали (Ф. Фанон, Б. Ешкрофт, Дж. Гаретц) відкинули як рудимент колоніального дискурсу домінування, штучний конструкт, що спотворює всю складність і хаотичність реальних відносин влади-знання. Ж. Дерріда перевернув дихотомію “*центр / периферія*” з ніг на голову, стверджуючи: маргінальне насправді і є центральним, межа між першим і другим настільки останнім часом розмилася і втратила чіткість, що розмови про їх відмінність у добу глобалізації та плюралістичного мультикультуралізму втрачають будь-який сенс та актуальність. У цьому контексті доволі цікавим виглядає думка П. Баррі, що ідею Європи як джерела і центру людської цивілізації зруйнував Голокост².

У подібній перспективі християнська догматика, втративши центральний, системоутворюючий статус в інтелектуальному просторі Європи, аксіологічно, семантично й гносеологічно “*понижувалася*” до рівня лише однієї з точок зору на світ (до того ж принципово рівноправної з ними, рівновіддаленої від позиції центру).

Людина і християнська релігія з перспективи постмодерну мисляться вилученими з ієрархії (адже всі ієрархії зруйновано!), не *над*, а *нарівні* з усіма й усім. “*Децентралізація*” інтелектуального світу відкинула цілий ряд його магістральних принципів, занурила в круговорот “*мовних ігор*”, еру “*радісної свободи*”. Оскільки жодного авторитетного центру (сакральної книги, системи непохитних критерій і аксіом тощо) не існує – тексти, раніше кваліфіковані як істинні, “*душеспасительні*” й цілісні, почали сприйматися в якості фрагментарних, внутрішньо розірваних, позбавлених центру, таких, що “*борються з собою*” (адже сповнені “*лакун*”, “*розламів*” і “*тріщин*”). У подібному руслі працював і М. Фуко, вбачаючи своїм головним завданням руйнацію всього, що має вигляд систематичності, цілісності, самототожності й послідовності, – насправді це тільки “*фіктивні*” фігури репрезентативного мислення (як от – сутність, буття, істина, абсолют, священне тощо).

Стратегія деконструкції, програмово проголошена Ж. Дерріда, мала на меті відкрити “*роз’єднаність*” тексту (релігійний він чи світський, не мало жодної ваги) й довести: текст сповнений суперечностей і конфліктів, які він не може ані зрівноважити, ані подолати. Прикладом застосування подібної дослідницької стратегії слугує монографія Г. Блума “*Ісус та*

¹ Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К., 2003. – С. 395.

² Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К., 2008. – С. 82.

Ягве. Божі імена” (2005), в якій автор озвучує доволі епатажні речі: Новий Заповіт всуціль викривив дух і літеру Старого Заповіту; Ісус змаргіналізував і зредукував постать Яхве (Свого Батька) до невиразного образу Отця у Св. Трійці; Ісус і Яхве – “найбільші іроніки у світі”, які згодом наслідували Шекспір і К’еркегор; в ідеї Трійці елліністичний тріадичний політеїзм витіснив справжній монотеїзм Танаке¹. Коментарі, як кажуть, зайві...

Ідея бінарних опозицій, як фундаментальний смислоутворюючий засновок догматики Церкви, згідно з яким неможливе примирення-синтез цих опозицій (Бог – Диявол, Ангел – біс, Град земний – Град Небесний), у постмодерному мисленні втрачає сенс: символічні протилежності кваліфікуються як умовні, відносні і врешті-решт взагалі вилучаються з дискурсу. Не останню роль в цьому відіграла теза про неможливість адекватних і універсальних критеріїв для розрізнення: кожна система опису чи нарративна модель функціонує за власними критеріями та смислами.

Ще одним потужним каталізатором постмодерної парадигми стала критика так званого “логоцентризму”. До базових форматів логоцентристських репрезентацій – “хімер благочестивого походження”, поряд з мовою-письмом, концептами науки й раціональності, віднесено й релігійні системи, зверхньо об’єднані під ярликом “метафізики”. Прихильники деконструкції намагалися надати цим “знаковим тотальностям” статусу рівноправних, а не особливих учасників у “грі смислоозначування”, послідовно обстоюючи вимогу децентрації, ґрунтованої на прикладних стратегіях “політкоректності”. Стандарти й канони в усіх сферах – тільки фікції, їхнє місце має зайняти “гра” – поняття, абсолютизоване в постмодернізмі, ключовим тропом для якого Т. Бодуен визначає іронію. Представникам постновочасного світогляду надзвичайно близька теза Й. Хейзінґи: всі без виключення форми духовного життя людини мають ігрову природу. Подібний “панігровий” підхід семантично знівельював цілий комплекс понять (серйозності, постійності, священної непорушності, абсолютної стабільності тощо), які можна вважати фундаментальними для усталеної догматики Церкви.

Домінування Церкви в духовному просторі суспільних практик ґрунтувалося, насамперед, на ствердженні монополії на істину й відмові від світоглядного й етичного плюралізму, що є, за Г. Арендт, найвищим “законом світу”. Постмодернізм же засадничо плюралістичний, постулює епістемологічну, онтологічну та нарративну рівність найрізноманітніших систем опису та тлумачення реальності. Серед базових концептів цього напрямку – відмова від монізму уніфікацій, руйнування інтелектуальних та ціннісних ієрархій, тотальна толерантність до “іншого” й усіх проявів “іншування” (навіть тих, що традиційно заперечувалися “макроцивілізацією християнського світу”).

Коли Церква наполягає на тому, що немає спасіння “поза Христом” і нею самою, – лейтмотивом багатьох мислителів-постмодерністів є твердження про духовність як суто внутрішнє зусилля самої людини (і лише її), як проект “побудови себе зсередини” через систему індивідуально винайдених цінностей (М. Фуко, Р. Барт, Р. Рорті, П. Ріккер). Принцип відкриття “істини” в собі, постульований Церквою, замінюється ідеєю інтелектуального й етичного самостворення на підставі свідомого вибору традиції порядного людноспівіснування, нічим і ніким не детермінованої. Істини, як наполягають представники нової парадигми, ніколи не перебувають “поза” людиною – вони створюються людиною в культурі, адже завжди є властивістю лінгвістичних сутностей-суджень². За словами Ж. Дерріди, істина – лише різновид вигадки, вигаданість якої забуто. Останньою за часом оманом називав істину М. Фуко³. Істини завжди минуші, оскільки кожна історична доба приносить власні епістемологічні моделі, критерії та “словники”-нарративи. Важко уявити щось більш віддалене від християнського тлумачення проблеми істини, аніж подібні міркування, що для інтелектуала-постмодерніста є, по суті, апоріями засновками філософування. Ю. Легенький з цього приводу безапеляційно кваліфікує постмодернізм як “сучасний варіант сатанізму”.

¹ Пригодій С. Міждисциплінарна характерологія: Яхве Versus Ісус Христос / Літературознавчі студії. – К., 2007. – Вип. 19. – Ч. 2. – С. 107-113.

² Івашина О. Річард Рорті і можливість постметафізичної культури / Наукові записки. – К., 1997. – Т. 2. Культура. – С. 16-20.

³ Світоглядно-методологічні інновації в західноєвропейській філософії. – К., 2001. – С. 5.

Наслідком вищезначеної світоглядної “прірви” між догматикою Церкви та засадничим антидогматизмом постмодерного кола інтелектуалів, кваліфікованих Р. Рорті як “ліберальні іроніки”, стало взаємне несприйняття та обопільне ігнорування, принципове протиставлення християнства “діонісійським” підвалинам постмодернізму. Проте в сучасному глобалізованому й тотально взаємопов’язаному світі впливові суспільні та культурні напрями, інституції, дискурсивні стратегії й світоглядні парадигми фатально приречені не просто на співіснування, але й на пошук “точок дотику”, сфер порозуміння та плюралістичного прийняття “іншування” одне одного. Отже, мають бути віднайдені певні локуси сприйняття й моделі інтелектуальних компромісів, ґрунтовані на усвідомленні єдності ноосфери як невичерпного поля інформаційно-семантичних ресурсів для всіх можливих (навіть протилежно зорієнтованих) інтерпретативних спільнот. У цьому контексті особливий інтерес викликає робота авторитетного католицького теолога з Польщі Ю. Жицінського “Бог постмодерністів”, лейтмотивом якої є теза про обов’язок християн смиренно шукати ефективні проповідницькі шляхи і в середовищі людей, що позитивно сприйняли постновочасні “культурні коди” як складову власного світогляду. М’яко й толерантно критикуючи базові засади постмодерну, автор висловлює переконання: значна частина з них стане важливими творчими засадами сучасної гуманітаристики, а окремі концепції навіть цілком придатні до синтезу з теологією (зокрема, увага до периферійних “малих нарративів”, культурна поліфонія, недовіра до всеохоплюючої раціональності тощо)¹.

Попри відсутність видимих передумов, наважимося припустити можливість вироблення світобачення, яке б дозволяло інтелектуально й етично примирити Церкву й постмодернізм. Це вимагатиме утримувати в одній перспективі потужну енергетику оновлення, пафос перманентного бунту проти “остаточних цілостей” (завжди відносних), невтомні духовні пошуки, засновані на сприйнятті мислення насамперед як руйнівної і критичної акції, – і потребу людської природи в стабільності, постійності, відчутті захищеності, визначеності, справедливості та солідарності. Обидві парадигми заслуговують, аби надати їм рівної ваги, особливо в умовах радикалізації в царині як культури, так і політики, універсалістських претензій на радикальне перетворення світу на засадах глобальної вестернізації та вульгарно спрIMITIVізованої ліберальної демократії (яка, запанувавши якої, мовляв, і ознаменує “завершення історії”). Богословів і постмодерністів об’єднує засадничий гуманізм, потяг зробити життя менш жорстоким і більш справедливим, захистити підстави людської гідності й свободи, зменшити страждання навколо, здатність побачити в інших “побратимів по стражданню” (термін О. Івашини). Кращих представників Церкви та “постсучасної” філософії пов’язує намагання зупинити глобальний процес втрати сенсу індивідуального людського життя, що набирає катастрофічних обертів у сучасному світі, який дедалі більше “віртуалізується”, переповнюється “симулякрами” й маніпулятивними фікціями штучно створеного середовища. Церква кваліфікує цей процес як “бісівську облуду”, а мислителі-постмодерністи – як “переведення реального в режим симуляції”.

І Церква, й інтелектуали постмодерну актуалізують завдання і шляхи осмислення індивідуально-екзистенційного досвіду буття людини в світі, гуманізації наукового знання, наповнення його “живим пульсом” людських почуттів. За умов, коли досягнення науки кардинально трансформують навколишній світ, спричиняють тектонічні метаморфози в політиці, екології, медицині, світоглядних уявленнях, вимога органічно поєднувати науково-раціональний підхід з етико-гуманістичними перспективами, духовно прийнятною стратегією “екології ноосфери”, обстоювана інтелектуалами від Церкви й від “постмодерного проекту”, набуває ваги ключової передумови можливості існування історичної перспективи. Як бачимо, точки дотику й проєкції співробітництва таки існують і мають потенціал для поглиблення.

На нашу думку, можна прогнозувати збільшення культурного та світоглядного значення і впливу як Церкви, так і постмодерної парадигми, оскільки обидві ведуть до подолання відчуження індивіда від власної сутності та від “інших”, критичного заперечення абсолютизації науково-технологічного раціоналізму, унеможливлюють монопольне панування жодної з політичних ідеологій.

¹ Жицінський Ю. Бог пост модерністів. – Львів, 2004.

Романова Н.С.

Кандидат філософських наук, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сучасний етап українського державотворення вимагає від нас особливо вдумливого і ґрунтовного аналізу процесу відтворення релігійних цінностей, визначення і осмислення релігійного компоненту в глобальній стратегії національної безпеки для подальшої розбудови справді незалежної України. Проблема релігійної толерантності, питання миру і злагоди та об'єднання зусиль представників різних конфесій для подальшого розгортання соціально значущої діяльності є предметом постійного діалогу представників різних громадських, релігійних та державних організацій. За останній період з цього приводу проведена велика кількість заходів (концерти, круглі столи, конференції тощо). Наприклад, проект “Утвердження толерантності в українському суспільстві шляхом кросрегіональних і багатовимірних моніторинґів релігійних процесів”, який підтримано міжнародним фондом “Відродження”, Міжнародна науково-практична конференція “Духовна і соціально значуща роль церков та релігійних організацій у світі та в Україні”. Здійснюються певні кроки у поглибленні процесу спілкування й обміну ідеями, думками і проектами між владою і релігійними організаціями з тим, щоб процес цей був більш прозорим і динамічним. У релігійних діячів різних конфесій є бажання створення нових форм діалогу, що відповідало б сучасним умовам України і не було простим калькуванням колишніх форм діалогу влади і суспільства. Виходячи з логічного усвідомлення проблеми, необхідно визначити засади для консолідації конфесійних сил України, єдині правила для розвитку процесу і можливі форми взаємодії.

Але, на жаль, держава, особливо на регіональному рівні не завжди проводить в життя конституційні принципи рівності всіх релігійних організацій перед законом і створює певні переваги однієї церкви (на Сході України, наприклад, це УПЦ Московського патріархату) перед іншими. Це не закріплене законодавчо нерівноправ'я має місце в реальній політичній практиці на місцях. Подібна фаворитизація однієї церкви порушує не тільки основні принципи демократії і справедливості, але і виховує серед віруючих інших конфесій загрозову недовіру до органів влади та політики держави стосовно релігії та церкви.

Дослідження стану релігійної толерантності, які проводилися Центром релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, виявили наступну картину: 85% опитаних визначили наявність релігійної дискримінації, а 65% опитаних жителів Сходу України заявили про протегування з боку влади одній церкві – УПЦ МП. 43% респондента визнають сучасний стан релігійної свободи в Україні як проблемний¹. І до причин такого стану речей віднесли: домінування віруючих та ієрархів УПЦ МП та їх активне лобіювання своїх інтересів через ЗМІ, органи влади та масову свідомість; небажання або невірну політику стосовно надання ефірного часу для релігійних організацій; слабку інформованість населення щодо стану релігійної свободи; політизованість релігійних відносин; протегування з боку держави однієї церкви; кризу українського православ'я; брак взаєморозуміння і любові тощо.

Зараз світ шукає нові форми забезпечення стабільності і єднання. Не обходить і Україну подібна ситуація, яка в умовах нашої країни посилюється проблемами економічного характеру, політичною неструктурованістю і невисоким рівнем культури громадян. Для того щоб не допустити подальшого міжрелігійного і державно-церковного непорозуміння та позитивно впливати на процес забезпечення стабільності всіх компонентів політичного, економічного та духовного життя в Україні, необхідно, по-перше, об'єднати зусилля здорових сил різних релігійних конфесій. Ідея духовного єднання, взаєморозуміння та толерантності в суспільстві має шанс на перемогу в тому випадку, якщо в її основу покласти тверде правове підґрунтя, враховуючи всі етичні, духовні ментальні особливості того чи іншого регіону країни. По-друге, налагодження взаємовідносин між конфесіями має відбуватися на рівних правах, згідно з чинним законодавством, не порушуючи права кожного. По-третє, має бути відсутній політичний фактор, а за основу покладений принцип дружнього співіснування та співпраці заради духовного та соціального блага всіх. Держава повинна відмовитись від протегування будь-якої з релігійних організацій, активно розвивати конструктивний діалог з усіма суб'єктами релігійного життя країни.

Сучасний світ витканий з протиріч, штучних або природних поділів за етичними, релігійними, мовними та іншими ознаками, проте під впливом глобальних змін прагне до об'єднання на стабільних правових, демократичних, історично перевірених основах.

¹ Козловський І.А. Релігійна ситуація на Донеччині // Религиозная палитра Донецкой области: Справочник религиозных организаций / Под ред. проф. А.И. Шевченко и доц. И.А. Козловского. – Донецк, 2008. – С. 7.

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*